

Inhaltsverzeichnis

DOI references / DOI-Verweise	2
Abstract / Zusammenfassung	2
Mission Statement / Leitmotiv	3
Collection Philosophy / Sammlungsphilosophie	4
Provenance Statement / Provenienz	5
Catalog System / Katalogsystem	6
Introduction / Collection Overview	7
Secondary catalog code / Sekundärer Katalogcode	8
Index Introduction / Index-Einleitung	10

DOI references / DOI-Verweise

Collection (all versions): <https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038>

Collection (this version): [10.5281/zenodo.20744226](https://doi.org/10.5281/zenodo.20744226)

Sammlung (alle Versionen): <https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038>

Sammlung (diese Version): [10.5281/zenodo.20744226](https://doi.org/10.5281/zenodo.20744226)

Abstract

The Beckers Collection is a focused private collection of ancient Egyptian funerary objects, with a primary emphasis on funerary substitute figures, including both early pre-shabti forms and later ushabtis, as well as closely related votive and funerary items. Chronologically, the collection spans from early precursors in the Old Kingdom and First Intermediate Period through the Middle and New Kingdoms to the Late and Ptolemaic Periods.

The collection encompasses a broad range of materials, including faience, clay, wood, stucco, and bead-based composite constructions, and is structured to support the study of long-term developments in form, function, and inscriptional practice.

It is organised according to a transparent and reproducible documentation methodology. Each object is recorded using standardised bilingual metadata and is supported by photographic documentation and, where available, three-dimensional digital models. The primary aim of the collection is scholarly accessibility, comparability, and long-term usability rather than accumulation.

Zusammenfassung

Die Sammlung Beckers ist eine thematisch fokussierte Privatsammlung altägyptischer Grabbeigaben mit dem Schwerpunkt auf funerären Ersatzfiguren, darunter sowohl frühe Prä-Uschebti-Formen als auch spätere Uschebtis, sowie eng verwandten Votiv- und Grabobjekten. Der zeitliche Rahmen reicht von frühen Vorläufern im Alten Reich und der Ersten Zwischenzeit über das Mittlere und Neue Reich bis in die Spätzeit und die ptolemäische Epoche.

Die Sammlung umfasst eine breite Palette unterschiedlicher Materialien, darunter Fayence, Ton, Holz, Stuck und perlbasierte Verbundkonstruktionen, und ist darauf ausgerichtet, langfristige Entwicklungen in Form, Funktion und Inschriftenpraxis vergleichend zu untersuchen.

Sie folgt einem transparenten und nachvollziehbaren Dokumentationskonzept. Jedes Objekt wird mittels standardisierter zweisprachiger Metadaten erfasst und durch fotografische Dokumentation sowie - sofern vorhanden - durch dreidimensionale Digitalmodelle ergänzt. Ziel der Sammlung ist die wissenschaftliche Zugänglichkeit, Vergleichbarkeit und nachhaltige Nutzbarkeit, nicht das bloße Sammeln.

Mission Statement

The Beckers Collection is a privately assembled collection dedicated to documenting the long-term development of ancient Egyptian funerary substitute figures, from early pre-shabti forms of the Old Kingdom and First Intermediate Period through the canonical shabtis of the Middle and New Kingdoms to their transformations in the Late and Ptolemaic Periods.

By bringing together representative examples across this extended chronological range, the collection aims to enable comparative study of formal evolution, material traditions, and inscriptional practices within Egyptian funerary culture. Particular emphasis is placed on the transition from early servant and substitute figures to standardized shabti types, as well as on regional and temporal variation.

While remaining a private collection, it is documented according to scholarly standards in order to ensure transparency, reproducibility, and its potential integration into future academic research.

Mission Statement

Die Sammlung Beckers ist eine privat aufgebaute Sammlung mit dem Ziel, die langfristige Entwicklung altägyptischer funerärer Ersatzfiguren zu dokumentieren von frühen Prä-Uschebti-Formen des Alten Reiches und der Ersten Zwischenzeit über die kanonischen Uschebtis des Mittleren und Neuen Reiches bis hin zu deren Weiterentwicklungen in Spätzeit und ptolemäischer Epoche.

Durch die Zusammenstellung repräsentativer Beispiele über diese erweiterte Zeitspanne hinweg soll sie vergleichende Untersuchungen zur formalen Entwicklung, zu Materialtraditionen sowie zur Inschriftenpraxis innerhalb der ägyptischen Grabkultur ermöglichen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Übergang von frühen Diener- und Ersatzfiguren hin zu standardisierten Uschebti-Typen sowie auf regionalen und zeitlichen Variationen.

Als Privatsammlung bewahrt sie bewusst ihren unabhängigen Charakter, wird jedoch nach wissenschaftlichen Standards dokumentiert, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit und eine zukünftige wissenschaftliche Nutzung zu gewährleisten.

Collection Philosophy

The Beckers Collection is curated with the perspective of a long-term private collection. Its guiding principle is to preserve the character of a privately assembled assemblage while documenting each object as transparently as possible.

Priority is given to clarity of identification, consistent metadata, and reproducible documentation (photographs, measurements, and - where available - 3D models and external references). Interpretative statements (dating, material assessment, typological assignment) are recorded as reasoned assessments and can be revised as new information becomes available.

The collection does not aim to compete with institutional holdings, but to provide a coherent, well-documented cross-section that may be useful for comparison, reference, and future scholarly work.

Sammlungsphilosophie

Die Sammlung Beckers wird mit der Perspektive einer langfristig gepflegten Privatsammlung kuratiert. Leitend ist der Grundsatz, den Charakter einer privat aufgebauten Sammlung zu bewahren und zugleich jedes Objekt so transparent wie möglich zu dokumentieren.

Im Vordergrund stehen eine eindeutige Identifikation, konsistente Metadaten sowie eine nachvollziehbare und reproduzierbare Dokumentation (Fotografien, Masse und - wo vorhanden - 3D-Modelle sowie externe Referenzen). Interpretative Aussagen (Datierung, Materialeinschätzung, typologische Einordnung) werden als begründete Einschätzungen festgehalten und können bei neuer Informationslage angepasst werden.

Die Sammlung verfolgt nicht das Ziel, institutionelle Bestände zu ersetzen, sondern einen in sich stimmigen, gut dokumentierten Querschnitt bereitzustellen, der für Vergleich, Referenz und zukünftige wissenschaftliche Arbeit nützlich sein kann.

Provenance and legal context

The objects in the Beckers Collection originate from the international art market and from earlier private collections. To the best of current knowledge, all objects have been outside their countries of origin since at least the 1970s.

Provenance information is based on auction records, collector histories, published scholarly literature, and independent documentation and research. Any gaps or uncertainties are explicitly indicated.

The collection does not pursue acquisitions from recent excavations or from clearly problematic contexts. Its purpose is the responsible documentation and preservation of cultural heritage objects within a private collection.

Should new or revised provenance information become available, it will be incorporated into future catalogue versions.

Provenienz und rechtlicher Kontext

Die Objekte der Beckers-Sammlung stammen aus dem internationalen Kunsthandel sowie aus älteren Privatsammlungen. Nach aktuellem Kenntnisstand befinden sich alle Objekte spätestens seit den 1970er-Jahren ausserhalb ihrer Herkunftsländer.

Die Provenienzangaben basieren auf Auktionsunterlagen, Sammlerüberlieferungen, publizierter Fachliteratur sowie eigener Dokumentation und Recherche. Unvollständige oder unsichere Angaben werden transparent ausgewiesen.

Die Sammlung verfolgt keine Erwerbungen aus aktuellen Grabungen oder aus eindeutig problematischen Kontexten. Ziel ist eine nachvollziehbare, dokumentierte und verantwortungsbewusste Bewahrung kulturhistorischer Objekte im Rahmen einer privaten Sammlung.

Neue oder korrigierende Provenienzinformationen werden in zukünftigen Versionen des Katalogs ergänzt.

Catalog System / Katalogsystem

Primary identifier / Primärer Identifikator

Inventory number (UB-XXX) is the stable primary identifier used for citation and file naming.

Die Inventarnummer (UB-XXX) ist der stabile Primäridentifikator für Zitation und Dateibenennung.

Secondary catalog code / Sekundärer Katalogcode

Objects may carry an additional secondary catalog code. This is a classification code (not a persistent identifier) that encodes period and material.

Objekte können zusätzlich einen sekundären Katalogcode tragen. Dies ist ein Klassifikationscode (kein persistenter Identifikator), der Epoche und Material kodiert.

Format

U-ABC for ushabtis; F-ABC for other funerary or votive objects. A = period group, B = running number within the period (starting at 1), C = material code.

U-ABC für Uschebtis; F-ABC für weitere funeräre oder votive Objekte. A = Epochengruppe, B = laufende Nummer innerhalb der Epoche (beginnend bei 1), C = Materialcode.

Period coding (A)

- 0 Old Kingdom, 3rd–6th Dynasty / Altes Reich, 3.–6. Dyn.
- 1 First Intermediate Period, 7th–11th Dynasty / Erste Zwischenzeit, 7.–11. Dyn.
- 2 Middle Kingdom, 11th–12th Dynasty / Mittleres Reich, 11.–12. Dyn.
- 3 Second Intermediate Period, 13th–17th Dynasty / Zweite Zwischenzeit, 13.–17. Dyn.
- 4 Early New Kingdom, 18th Dynasty / Frühes Neues Reich, 18. Dyn.
- 5 Ramesside Period, 19th–20th Dynasty / Ramessidenzeit, 19.–20. Dyn.
- 6 Third Intermediate Period, 21st–25th Dynasty / Dritte Zwischenzeit, 21.–25. Dyn.
- 7 Late Period (early), 26th–27th Dynasty / Spätzeit (früh), 26.–27. Dyn.
- 8 Late Period (late), 28th–31st Dynasty / Spätzeit (spät), 28.–31. Dyn.
- 9 Ptolemaic phase, from 332 BCE / Ptolemäische Phase, ab 332 v. Chr.

Material coding (C)

Material codes are defined in the collection documentation and may be refined as the collection grows.

Materialcodes sind in der Sammlungsdokumentation definiert und können mit der Weiterentwicklung der Sammlung präzisiert werden.

Introduction / Collection Overview

The Beckers Collection is dedicated to the systematic documentation of ancient Egyptian funerary material culture. Its primary focus lies on funerary substitute figures, including both early pre-shabti forms and later ushabtis: figurines placed in tombs to act on behalf of the deceased in the afterlife.

The collection is structured to trace the long-term development of these figures across their full chronological range from early precursors in the Old Kingdom and First Intermediate Period through the canonical shabtis of the Middle and New Kingdoms to their transformations in the Late Period and into the Ptolemaic era highlighting stylistic, formal, and material transformations through representative examples.

The collection deliberately balances typological variety with documentary depth. Objects were selected for their chronological representativeness and their capacity to exemplify changes in iconography, manufacturing techniques, and inscriptional practice across successive periods. Particular attention is given to the transition from early servant and substitute figures to standardized shabti types.

Where available, emphasis is placed on reliable provenance, acquisition, and publication data in order to support scholarly re-use and transparent documentation. Rather than attempting to reconstruct complete tomb ensembles, the collection aims to provide a focused comparative framework for observing long-term developments within Egyptian funerary traditions.

For clarity and scholarly usability, the collection is divided into two main sections: Section A (Ushabtis) and Section B (Votive and related funerary objects). Section B provides contextual and comparative material, but remains secondary to the core objective of documenting the historical development of funerary substitute figures and shabtis.

Einleitung / Sammlungsübersicht

Die Sammlung Beckers widmet sich der systematischen Dokumentation altägyptischer Grabkultur. Im Mittelpunkt stehen funeräre Ersatzfiguren, darunter sowohl frühe Prä-Uschebti-Formen als auch die späteren Uschebtis: Figuren, die den Verstorbenen im Jenseits vertreten sollten.

Ziel der Sammlung ist es, die langfristige Entwicklung dieser Objektgattung über ihren gesamten chronologischen Rahmen hinweg nachzuvollziehen von frühen Vorläuferformen im Alten Reich und der Ersten Zwischenzeit über die kanonischen Uschebtis des Mittleren und Neuen Reiches bis hin zu deren Weiterentwicklungen in Spätzeit und ptolemäischer Epoche und die stilistischen, formalen sowie materiellen Veränderungen anhand exemplarisch ausgewählter Stücke zu dokumentieren.

Die Sammlung verbindet typologische Vielfalt mit dokumentarischer Tiefe. Die Auswahl der Objekte erfolgt insbesondere nach ihrer zeitlichen Repräsentativität sowie danach, inwieweit sie charakteristische Entwicklungen in Ikonographie, Herstellungstechnik und Inschriftenpraxis verschiedener Epochen abbilden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Übergang von frühen Diener- und Ersatzfiguren hin zu standardisierten Uschebti-Typen.

Wo möglich, werden gesicherte Angaben zu Provenienz, Erwerb und Publikation einbezogen, um eine transparente Dokumentation und wissenschaftliche Nutzbarkeit zu ermöglichen. Ziel ist nicht die Rekonstruktion geschlossener Grabensembles, sondern die Bereitstellung eines fokussierten Vergleichsrahmens zur Analyse langfristiger Entwicklungen innerhalb der altägyptischen Grabkultur.

Zur besseren Übersicht und wissenschaftlichen Nutzbarkeit ist die Sammlung in zwei Hauptsektionen gegliedert: Sektion A (Uschebtis) und Sektion B (Votiv- und verwandte Grabobjekte). Sektion B dient der Kontextualisierung und dem Vergleich, bleibt jedoch dem Kernziel der Sammlung der Dokumentation der Entwicklung funerärer Ersatzfiguren und Uschebtis nachgeordnet.

Secondary catalog code / Sekundärer Katalogcode

Each object carries a stable inventory number (UB-XXX) used for citation. A secondary catalog code may additionally be assigned as a compact classification code encoding period and material.

Jedes Objekt besitzt eine stabile Inventarnummer (UB-XXX für Zitationen). Zusätzlich kann ein sekundärer Katalogcode vergeben werden, der Epoche und Material kompakt kodiert.

Format / Aufbau

U-XYZ for ushabtis; F-XYZ for other funerary or votive objects.

U-XYZ für Uschebtis; F-XYZ für weitere funeräre oder votive Objekte.

Digit positions / Stellen

X = period code; Y = running number within period; Z = material code (collection-internal material grouping).

X = Epochencode; Y = laufende Nummer innerhalb der Epoche; Z = Materialcode (sammlungsinterne Materialgruppen).

Period code (X) / Epochencode (X)

0	Old Kingdom, 3rd-6th Dynasty / Altes Reich, 3.-6. Dyn.
1	First Intermediate Period, 7th-11th Dynasty / Erste Zwischenzeit, 7.-11. Dyn.
2	Middle Kingdom, 11th-12th Dynasty / Mittleres Reich, 11.-12. Dyn.
3	Second Intermediate Period, 13th-17th Dynasty / Zweite Zwischenzeit, 13.-17. Dyn.
4	Early New Kingdom, 18th Dynasty / Frühes Neues Reich, 18. Dyn.
5	Ramesside Period, 19th-20th Dynasty / Ramessidenzeit, 19.-20. Dyn.
6	Third Intermediate Period, 21st-25th Dynasty / Dritte Zwischenzeit, 21.-25. Dyn.
7	Late Period (early), 26th-27th Dynasty / Spätzeit (früh), 26.-27. Dyn.
8	Late Period (late), 28th-31st Dynasty / Spätzeit (spät), 28.-31. Dyn.
9	Ptolemaic phase, from 332 BCE / Ptolemäische Phase, ab 332 v. Chr.

Note / Hinweis

The internal period coding system was revised in version 8 (v1.8). The new codes 0 (Old Kingdom) and 1 (First Intermediate Period) were introduced. All previously used period codes were therefore incremented by +1.

Das interne Epochencodierungssystem wurde in der Version 8 (v1.8) überarbeitet. Die Codes 0 (Altes Reich) und 1 (Erste Zwischenzeit) wurden neu eingeführt. Alle zuvor verwendeten Epochencodes wurden daher um +1 angehoben.

Material code (Z) / Materialcode (Z)

The material code represents a collection-internal grouping (e.g., multiple wooden ushabtis may share the same code). The assigned material group is documented explicitly in each object's metadata.

Der Materialcode bildet eine sammlungsinterne Gruppierung ab (z.B. können mehrere hölzerne Uschebtis denselben Code teilen). Die zugewiesene Materialgruppe ist in den Metadaten jedes Objekts explizit dokumentiert.

1	Holz (mit/ohne Farbreste, Polychromie)
2	Holz + Stuck/Grundierung (polychrom)
3	Fayence / glasiert / fayenceartige Oberfläche
4	unglasiertes Steingut / Keramik / Ton (ohne Glasur, ohne Grundierung)
5	Keramik / Ton + Grundierung / Stuck (polychrom)
6	Kompositmaterial
7	Fayenceperlen / beadwork
8	Sonstiges / unbestimmt

Example / Beispiel

U-421 = ushabti; period code 4; running no. 2 within period; material code 1.

U-421 = Uschebti; Epochencode 4; laufende Nummer 2 innerhalb der Epoche; Materialcode 1.

Index Introduction

The following index lists all objects included in the Beckers Collection in numerical order. Each entry provides the inventory number, object type, material, chronological attribution, and the corresponding collection section. Page references refer to the individual catalogue entries within this volume.

The index is intended to facilitate rapid orientation within the catalogue and to support targeted comparative research across different object groups, materials, and chronological periods.

Index-Einleitung

Der nachfolgende Index führt alle Objekte der Sammlung Beckers in numerischer Reihenfolge auf. Angegeben sind jeweils Inventarnummer, Objektart, Material, Datierung sowie die Zugehörigkeit zu einer Sammlungssektion. Die Seitenzahlen verweisen auf die jeweiligen Katalogeinträge innerhalb dieses Bandes.

Der Index dient der schnellen Orientierung innerhalb des Katalogs und unterstützt gezielte vergleichende Untersuchungen zu unterschiedlichen Objektgruppen, Materialien und Zeitstellungen.

Inv.	Sec.	Objektart	Material	Datierung	Seite
UB-001	A	-	Keramik (Tonware), partiell glasiert; Reste einer blau-grünen Glasur bzw. glasurartigen Oberflächenbehandlung	Dritte Zwischenzeit, frühe Phase, 21.-22. Dynastie (ca. 1070-900 v. Chr.)	14
UB-002	A	-	Holz, mit Resten einer dunklen Oberflächenbehandlung (möglicherweise Fassung, Beize oder organische Beschichtung)	Die Datierung dieses Uschebtis ist derzeit nicht abschließend gesichert. Aufgrund der stark vereinfachten, blockhaften Form, des Materials (Holz), des fehlenden detaillierten Werkzeugschemas sowie der typischen <i>βtick shabti</i> Proportionen erscheint eine Einordnung in die Zweite Zwischenzeit bzw. das frühe Neue Reich (späte 17. bis frühe 18. Dynastie, ca. 1600–1500 v. Chr.) plausibel. Vergleichbare Stücke sind insbesondere aus musealen Sammlungen für diesen Zeitraum belegt.	25
UB-003	A	-	Holz, mit Spuren von Polychromie	Neues Reich, frühe 18. Dynastie (ca. 1550-1450 v. Chr.)	37
UB-004	A	-	Keramik (Steingut), mit zweifarbiger Oberflächenbehandlung in Grün und Schwarz	Dritte Zwischenzeit, 21.-22. Dynastie (ca. 1070–715 v. Chr.)	48

Inv.	Sec.	Objektart	Material	Datierung	Seite
UB-005	A	-	Holz, vollständig mit Stuck überzogen und polychrom bemalt	Neues Reich (18.-20. Dynastie, ca. 1550-1070 v. Chr.). Eine Einordnung in die frühe 18. Dynastie erscheint aufgrund der Materialtechnik (Holzkern mit Stucküberzug und Polychromie) sowie der Ausführung plausibel, ist jedoch ohne Inschrift oder gesicherten Kontext nicht abschliessend belegbar.	59
UB-006	A	-	Roter Ton (Terrakotta) mit weisser Grundierung, Details in Schwarz, Rot, Grün und Blau	Neues Reich, 19. Dynastie (ca. 1292-1186 v. Chr.)	71
UB-007	A	-	Glasierte Keramik / Fayence (unsicher); türkisfarbene Oberfläche; Verdacht auf künstliche Patinierung bzw. Pigment-/Wash-Behandlung	Aktuelle Bewertung: modern, vermutlich 20./21. Jh. (Verdacht). Vormalig Handels-/Altzuschreibung: Spätzeit, 26.-27. Dynastie (ca. 664-525 v. Chr.)	89
UB-008	A	-	Unglasierte Keramik (Steingut/Irdenware)	Spätzeit (vermutlich 26.-31. Dynastie, ca. 664-332 v. Chr.). Eine feinere Eingrenzung ist aufgrund der fehlenden Inschrift und des einfachen Seriencharakters nicht sicher möglich; die typologische Ausführung spricht jedoch klar für eine spätzeitliche Produktion. Eine fachkundige Begutachtung durch Sabrina Uzan (Mitglied des SNA; Mitglied der CECO) stützt diese Einordnung.	94
UB-009	A	-	Fayence (Kompositmaterial), blaugrün/türkis glasiert	Spätzeit, 26.-31. Dynastie (ca. 664-332 v. Chr.)	104

Inv.	Sec.	Objektart	Material	Datierung	Seite
UB-010	A	-	Türkise Fayence	In den Auktionsunterlagen wird das Objekt in die ptolemäische Epoche (332–30 v. Chr.) eingeordnet. Aufgrund der stark standardisierten Kleinform, der fehlenden Inschrift sowie der typischen türkisen Fayenceglasur erscheint diese Datierung plausibel. Eine Feindatierung innerhalb der Spätzeit bzw. ptolemäischen Zeit bleibt jedoch ohne gesicherte Grabprovenienz oder epigraphische Merkmale nicht abschliessend belegbar.	115
UB-013	A	-	Holz (Holzart nicht bestimmt)	Mittleres Reich (ca. 1980-1760 v. Chr.; gemäss Auktionshaus-Zertifikat; bestätigt durch Experteneinschätzung von Ruth Garrido Vila im Rahmen der Catawiki-Auktion Nr. 100869219)	125
UB-014	A	-	Fayence mit weisslicher Glasur und dunkelbraun bis violettbraun gemalten Details	Neues Reich, 20. Dynastie, Zeit von Ramses III bis Ramses IV, spätes 12. Jahrhundert v. Chr.	138
UB-015	A	-	Holz mit Resten schwarzer und rötlicher Pigmentierung	Erste Zwischenzeit (ca. 2181-2055 v. Chr.; derzeitige Einordnung innerhalb der Sammlung auf Grundlage der festgelegten Datierung und der frühen typologischen Ausprägung)	156
UB-016	A	-	Holz, mit Resten schwarzer aufgemalter Inschrift	Zweite Zwischenzeit bis frühe 18. Dynastie, ca. 1650-1450 v. Chr. (17.-frühe 18. Dynastie)	168
UB-017	A	-	Holz (Hartholz, vermutlich einheimische Nilakazie oder ähnlich), mit Resten polychromer Fassung: dunkle (schwarze) Pigmentspuren auf der Perückenkalotte, vereinzelt rötlich-braune Farbspuren im Schulter- und Brustbereich, weiße Grundierungsreste (Gesso/Kalktünche) im Fuß- und Knöchelbereich	Zweite Zwischenzeit bis frühe 18. Dynastie, ca. 1650–1500 v. Chr.	177
UB-018	A	-	-	-	188
UB-019	A	-	-	-	193

Inv.	Sec.	Objektart	Material	Datierung	Seite
UB-099	A	-	-	-	198
UB-011	B	-	Glasierte Keramik / Fayence (unsicher); türkisblaue Oberfläche; Verdacht auf künstliche Alterung (Craque- le) und nachträgliche Patinierung/Wash in Vertiefungen	Aktuelle Bewertung: mo- dern, vermutlich 20./21. Jh. (Verdacht) Vormal Handels-/Altzuschrei- bung: Spätzeit, 26.-31. Dynastie (ca. 664-332 v. Chr.)	201
UB-012	B	Fragment eines perlenba- sierten Grabobjekts (ver- mutlich Bestandteil einer Mumienmaske oder eines funerären Perlennetzes).	Fayenceperlen	Ptolemäische Zeit (ca. 332-30 v. Chr.)	206

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-001
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

<https://sketchfab.com/3d-models/ub-001-146d081389a14d74a0bf10b200b47f47>

Kurzbeschreibung:

Kleinformatiges mumienförmiges Uschebti aus Keramik (Tonware) mit fragmentarisch erhaltenen Resten einer blau-grünen Glasur bzw. glasurartigen Oberflächenbehandlung. Vermutlich Dritte Zwischenzeit (21.-22. Dynastie). Die Oberfläche ist stark berieben, mit deutlichen Verlusten der ursprünglichen glasigen Partien.

Short description:

Small mummiform ushabti made of pottery (clay body) with fragmentary surviving patches of blue-green glaze or glaze-like surface coating. Probably dating to the early Third Intermediate Period (Dynasties 21-22). The surface is heavily worn, with substantial loss of the original vitreous coating.

Beschreibung (DE)

Beschreibung

Das Objekt UB-001 ist eine mumienförmige Grabfigur (Uschebti) aus Keramik (Tonware) mit partiell erhaltener glasiger Oberflächenbehandlung. Erhalten sind Reste einer blau-grünen Glasur bzw. glasurartigen Beschichtung, die heute nur noch in Fragmenten sichtbar ist. Die Modellierung ist kompakt und schlicht; ein deutlich ausgeprägter Sockel ist nicht erkennbar, ebenso ist kein stark hervortretender Rückenpfeiler ausgebildet. Die Oberfläche zeigt deutlichen Abrieb und Materialverluste, insbesondere in den ehemals glasigen Bereichen. Eine Inschrift ist nicht erhalten bzw. war vermutlich nicht vorhanden. Insgesamt entspricht das Stück einem standardisierten funerären Typus, wie er im nicht-königlichen Kontext der Dritten Zwischenzeit häufig belegt ist.

Die vergleichsweise einfache Ausführung und das Fehlen individueller Merkmale sprechen für ein standardisiertes Massenprodukt, wie es in größeren Stückzahlen für Bestattungen hergestellt wurde.

Datierung

Dritte Zwischenzeit, frühe Phase, 21.-22. Dynastie (ca. 1070-900 v. Chr.)

Material

Keramik (Tonware), partiell glasiert; Reste einer blau-grünen Glasur bzw. glasurartigen Oberflächenbehandlung

Maße

8.4 cm Höhe, 2.6 cm Breite, 2.3 cm Tiefe, 56 g Gewicht

Materialbeobachtung

Der Befund eines keramischen Körpers mit partiell erhaltener glasiger Beschichtung ist mit vergleichbaren Uschebtis der Dritten Zwischenzeit gut vereinbar. Eine genaue Differenzierung zwischen Glasur, Glasurengebilde oder einer faienceartigen Oberflächenbehandlung wäre durch eine Untersuchung unter vergrößernder Optik bzw. durch mikroskopische Betrachtung möglich.

Datierungsbeobachtung

Die Einordnung in die 21.-22. Dynastie ist stilistisch plausibel aufgrund der kompakt-gedrungenen Proportionen, der stark reduzierten Modellierung sowie der typischen Kleinform. Vergleichsobjekte aus sicher datierten Museumsbeständen zeigen, dass unbeschriftete bzw. stark vereinfachte Uschebtis in dieser Epoche häufig auftreten. Eine engere dynastische Eingrenzung wäre nur durch detaillierten Vergleich werkstattspezifischer Merkmale möglich.

Vergleichsobjekte

- A) British Museum, EA24838 (Uschebti; blue painted pottery; 22. Dynastie). ¹
- B) British Museum, EA29636 (Uschebti; white painted pottery; 21. Dynastie). ²
- C) British Museum, EA24892 (Uschebti; white painted pottery; 21. Dynastie). ³
- D) British Museum, EA74324 (Uschebti; glazed composition; 22. Dynastie). ⁴
- E) British Museum, EA8963 (Uschebti; glazed composition). ⁵
- F) Hamilton College eMuseum, Shabti of Thenthor (Red clay with black pigment; Dritte Zwischenzeit, ca. 1070–656 v. Chr.). ⁶

Vergleich/Kommentar

UB-001 ist ein kleinformatiger, stark beriebener Uschebti der Dritten Zwischenzeit. Form, Proportionen und die reduzierte, mumienförmige Gestaltung entsprechen typischen Serienprodukten der 21.–22. Dynastie. Besonders charakteristisch ist die helle Oberfläche mit verblassten blau-grünlichen Resten, die auf eine ursprüngliche Oberflächenbehandlung (Bemalung und/oder partielle Glasur bzw. faienceartige Beschichtung) hindeuten könnte.

Sehr nahe Parallelen hinsichtlich Typus und Oberflächenwirkung bieten die Uschebtis British Museum EA24838 (blue painted pottery, 22. Dynastie) sowie EA29636 und EA24892 (white painted pottery, 21. Dynastie). Diese Vergleichsstücke zeigen eine vergleichbare grobe Grundform, eine helle Oberflächenfassung sowie Reste blauer Dekoration, wie sie bei Uschebtis der frühen Dritten Zwischenzeit wiederholt belegt ist.

Materialseitig sind insbesondere die glänzenden bzw. glasierten Vergleichsstücke British Museum EA74324 und EA8963 relevant, da sie die Möglichkeit unterstreichen, dass die heute nur noch fleckig erhaltenen blau-grünlichen Reste bei UB-001 ursprünglich zu einer intensiveren Oberflächenfassung gehörten. Die starke Abrasion an UB-001 erschwert jedoch eine eindeutige Unterscheidung zwischen Bemalung, Engobe und glasierter Oberfläche.

Die Datierung in die Dritte Zwischenzeit wird zudem durch das Vergleichsstück aus dem Hamilton College eMuseum (Shabti of Thenthor, ca. 1070–656 v. Chr.) gestützt, das hinsichtlich Größe, Materialwirkung und formaler Reduktion gut vergleichbar ist.

Literatur

- Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914.
- Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977.
- British Museum, EA24838 (Ushabti; blue painted pottery; 22. Dynastie). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA24838

¹https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA24838

²https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA29636

³https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA24892

⁴https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA74324

⁵https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA8963

⁶<https://emuseum-2022.hamilton.edu/objects/3463/shabti-of-thenthor-singer-of-amun>

- British Museum, EA29636 (Ushabti; white painted pottery; 21. Dynastie). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA29636
- British Museum, EA24892 (Ushabti; white painted pottery; 21. Dynastie). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA24892
- British Museum, EA74324 (Ushabti; glazed composition; 22. Dynastie). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA74324
- British Museum, EA8963 (Ushabti; glazed composition). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA8963
- Hamilton College eMuseum, Shabti of Thenthor (Red clay with black pigment; Dritte Zwischenzeit, ca. 1070–656 v. Chr.). <https://emuseum-2022.hamilton.edu/objects/3463/shabti-of-thenthor-singer-of-amun>

Provenienz

Laut Auktionsangaben aus europäischer Privatsammlung; nähere Vorbesitzverhältnisse unbekannt, späte 1970er Jahre vermutlich Erwerb durch einen Professor für Literaturgeschichte (Deutschland), laut mündlicher Aussage der Witwe (Auktionsunterlagen nicht mehr erhalten); bis 2023 in dessen Privatsammlung/Nachlass; 21.08.2023 Erwerb durch Dirk Beckers (verkauft durch S. Bohm Antiquitäten, Deutschland). Eine schriftliche Erwerbsdokumentation aus den 1970er Jahren liegt nicht vor; die Angaben beruhen auf mündlicher Überlieferung innerhalb des Nachlasses.

Erworben

21.08.2023, S. Bohm Antiquitäten (Deutschland)

Provenienzergebnisse

[1] bis spätestens Ende der 1970er Jahre: Vorbesitz unbekannt. [2] späte 1970er Jahre (vermutlich): Erwerb durch einen Professor für Literaturgeschichte (Deutschland), laut Aussage der Witwe; Auktionsunterlagen nicht mehr erhalten. [3] bis 2023: Verbleib in dessen Privatsammlung (Nachlass), laut Aussage der Witwe. [4] 21.08.2023: Erwerb durch Dirk Beckers; verkauft durch S. Bohm Antiquitäten (Deutschland).

Description (EN)

Description

Object UB-001 is a mummiform funerary figurine (ushabti) made of pottery (clay body) with a partially preserved vitreous surface coating. Remnants of a blue-green glaze or glaze-like surface treatment are visible in isolated areas, suggesting that the figure originally carried a more extensive glazed finish. The modelling is compact and simplified; no clearly separated base is visible and the dorsal pillar is not strongly developed. The surface shows pronounced abrasion and material loss, particularly in areas where the glazed coating has been lost. No inscription is preserved, and the figure was likely originally uninscribed. Overall, the object corresponds to a standardised funerary type commonly attested in non-royal contexts of the Third Intermediate Period.

Its relatively simple design and the absence of distinctive features suggest that it is a standardised mass-produced item, manufactured in large quantities for funerals.

Date

Third Intermediate Period, early phase, Dynasties 21-22 (ca. 1070-900 BCE)

Material

Pottery (clay body), partially glazed; remnants of a blue-green glaze or glaze-like surface coating

Measurements

Height 8.4 cm, width 2.6 cm, depth 2.3 cm, weight 56 g

Material observation

The presence of a pottery body with a partially preserved vitreous coating is consistent with a number of Third Intermediate Period ushabtis. A more precise distinction between glaze, glaze slip, or a faience-related surface treatment would require examination under magnification and/or microscopic analysis.

Date observation

The attribution to Dynasties 21-22 is stylistically plausible due to the compact proportions, the strongly reduced modelling, and the small scale typical of standard funerary production. Museum comparanda demonstrate that uninscribed or simplified ushabtis are common within this period. A narrower dynastic attribution would require a detailed comparison of workshop-specific traits.

Comparative assessment

- A) British Museum, EA24838 (Ushabti; blue painted pottery; 22nd Dynasty). ⁷
- B) British Museum, EA29636 (Ushabti; white painted pottery; 21st Dynasty). ⁸
- C) British Museum, EA24892 (Ushabti; white painted pottery; 21st Dynasty). ⁹
- D) British Museum, EA74324 (Ushabti; glazed composition; 22nd Dynasty). ¹⁰
- E) British Museum, EA8963 (Ushabti; glazed composition). ¹¹
- F) Hamilton College eMuseum, Shabti of Thenthor (Red clay with black pigment; Third Intermediate Period, ca. 1070–656 BCE). ¹²

Comparative comments

UB-001 is a small-sized and heavily worn ushabti dating to the Third Intermediate Period. Its overall proportions, simplified mummiform shape and reduced modelling correspond well to typical mass-produced examples of the 21st–22nd Dynasties. Particularly notable is the pale surface with faint bluish-green remains, which may indicate an originally more extensive surface treatment, such as painted decoration and/or a partially glazed or faience-like coating.

Close typological parallels are provided by British Museum EA24838 (blue painted pottery, 22nd Dynasty) as well as EA29636 and EA24892 (white painted pottery, 21st Dynasty). These examples display comparable overall proportions, a light surface finish and remnants of blue decoration, which are characteristic features of many early Third Intermediate Period ushabtis.

From a material perspective, the glazed composition examples British Museum EA74324 and EA8963 are particularly relevant, as they demonstrate that bluish-green surface finishes may originally have been much more pronounced than what is preserved today on UB-001. Due to the strong abrasion of UB-001, however, it is not possible to securely distinguish between paint, slip/engobe, and true glaze based solely on the current surface remains.

The attribution to the Third Intermediate Period is further supported by the Hamilton College eMuseum example (Shabti of Thenthor, ca. 1070–656 BCE), which is closely comparable in size, overall appearance and typological simplicity.

References

- Petrie, W. M. Flinders: *Shabtis*. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914.
- Schneider, Hans D.: *Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden*. 3 vols., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977.
- British Museum, EA24838 (Ushabti; blue painted pottery; 22nd Dynasty). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA24838

⁷https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA24838

⁸https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA29636

⁹https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA24892

¹⁰https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA74324

¹¹https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA8963

¹²<https://emuseum-2022.hamilton.edu/objects/3463/shabti-of-thenthor-singer-of-amun>

- British Museum, EA29636 (Ushabti; white painted pottery; 21st Dynasty). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA29636
- British Museum, EA24892 (Ushabti; white painted pottery; 21st Dynasty). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA24892
- British Museum, EA74324 (Ushabti; glazed composition; 22nd Dynasty). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA74324
- British Museum, EA8963 (Ushabti; glazed composition). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA8963
- Hamilton College eMuseum, Shabti of Thenthor (Red clay with black pigment; Third Intermediate Period, ca. 1070–656 BCE). <https://emuseum-2022.hamilton.edu/objects/3463/shabti-of-thenthor-singer-of-amun>

Provenance

According to auction information: previous ownership unknown; probable acquisition in the late 1970s by a professor of literary history (Germany), according to an oral statement by his widow (auction documentation no longer preserved); remained in his private collection/estate until 2023; acquired by Dirk Beckers on 21 Aug 2023 (sold by S. Bohm Antiquitaeten, Germany). No written acquisition documentation from the 1970s is preserved; the information is based on oral transmission within the estate.

Acquired

21 Aug 2023, S. Bohm Antiquitaeten (Germany)

Provenance Events

[1] until at least the late 1970s: Previous ownership unknown. [2] late 1970s (probable): Acquired by a professor of literary history (Germany), according to the statement of his widow; auction documentation no longer preserved. [3] until 2023: Remained in his private collection / estate, according to the statement of the widow. [4] 21 Aug 2023: Acquired by Dirk Beckers; sold by S. Bohm Antiquitaeten (Germany).

Bilder / Images

Fig. UB-001-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-001. Documentation view: front card.

Fig. UB-001-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-001. Documentation view: front.

Fig. UB-001-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-001. Documentation view: 45L.

Fig. UB-001-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-001. Documentation view: 45R.

Fig. UB-001-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-001. Documentation view: left.

Fig. UB-001-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-001. Documentation view: right.

Fig. UB-001-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-001. Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-001-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-001. Detail view: base.

Fig. UB-001-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-001. Detail view: chest.

Fig. UB-001-10. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-001. Detail view: head front.

UV Fluorescence / UV Fluorescence

Fig. UB-001-11. Beckers Collection (Aachen), UB-001. UV fluorescence: chest.

Fig. UB-001-12. Beckers Collection (Aachen), UB-001. UV fluorescence: head front.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-002
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

<https://sketchfab.com/3d-models/ub-002-131006444cdf49769abb3c56d861521f>

Kurzbeschreibung:

Frühes, stark schematisiertes mumienförmiges Holz-Ushabti ("stick shabti"-naher Typus) mit Resten einer dunklen Oberflächenbehandlung. Aufgrund der extrem reduzierten Form, fehlender Inschrift und fehlender Werkzeuge am wahrscheinlichsten in die Übergangsphase späte 17. Dynastie bis frühe 18. Dynastie (ca. 1600-1500 v. Chr.) einzuordnen.

Short description:

Early, strongly schematic mummiform wooden ushabti, closely related to the so-called "stick shabti" tradition, with traces of a dark surface treatment. Based on the highly reduced form, lack of inscription, and absence of tools, the most likely date is the transitional phase from the late 17th Dynasty to the early 18th Dynasty (ca. 1600-1500 BCE).

Beschreibung (DE)

Beschreibung

Mummiforme Figur in blockhafter, pfostenartiger Gesamtform. Das Gesicht ist nur grob modelliert; die Perücken- bzw. Schulterpartie sowie eine Oberkörperzone sind als flache, rechteckige Felder angedeutet. Arme und Hände sind nicht deutlich ausgearbeitet. Landwirtschaftliche Werkzeuge sind nicht erkennbar. Eine Inschrift ist nicht vorhanden bzw. nicht erhalten. Auf der Oberfläche sind dunkle Farbreste bzw. Reste einer früheren Oberflächenbehandlung sichtbar; insgesamt matte, gealterte Oberflächenwirkung.

Datierung

Die Datierung dieses Uschebtis ist derzeit nicht abschließend gesichert. Aufgrund der stark vereinfachten, blockhaften Form, des Materials (Holz), des fehlenden detaillierten Werkzeugschemas sowie der typischen "stick shabti"-Proportionen erscheint eine Einordnung in die Zweite Zwischenzeit bzw. das frühe Neue Reich (späte 17. bis frühe 18. Dynastie, ca. 1600–1500 v. Chr.) plausibel. Vergleichbare Stücke sind insbesondere aus musealen Sammlungen für diesen Zeitraum belegt.

Eine alternative Datierung in das späte Neue Reich bzw. die Ramessidenzeit (18.–20. Dynastie, ca. 1550–1070 v. Chr.) kann derzeit nicht vollständig ausgeschlossen werden, da wesentliche diagnostische Merkmale (Inschrift, sichere ikonographische Details) fehlen bzw. aufgrund des Erhaltungszustands nicht eindeutig bewertbar sind.

Eine Anfrage bei Ägyptologen zur fachlichen Begutachtung ist laufend. Zudem ist eine naturwissenschaftliche Altersbestimmung mittels Radiokarbonanalyse (C14) geplant, um die zeitliche Einordnung weiter abzusichern.

Material

Holz, mit Resten einer dunklen Oberflächenbehandlung (möglicherweise Fassung, Beize oder organische Beschichtung)

Maße

18 cm Höhe, 4 cm Breite, 2.5 cm Tiefe, 63 g Gewicht

Materialbeobachtung

Das Objekt besteht aus Holz. Erhaltene dunkle Oberflächenreste deuten auf eine frühere Behandlung der Oberfläche hin (z. B. Fassung, Beize oder eine organische Beschichtung). Holz ist als Material für frühe, noch nicht voll standardisierte Uschebti-Formen der Zweiten Zwischenzeit und des frühen Neuen Reiches gut belegt.

Die UV-Untersuchung zeigte lokal begrenzte Reaktionen der Oberfläche, insbesondere im Bereich der Figur. Diese deuten auf das Vorhandensein von Pigmentresten oder unterschiedlichen Materialschichten hin.

Datierungsbeobachtung

Die stark vereinfachte Ausführung, das Fehlen landwirtschaftlicher Arbeitsgeräte sowie das Fehlen einer Inschrift sprechen gegen eine voll entwickelte kanonische Neureichsform. Gleichzeitig zeigen die gegliederten Körperzonen und die angedeutete Perücken-/Schulterpartie Merkmale, die in Richtung früher Neureichsikonographie weisen. Eine Datierung in die Übergangsphase späte 17. Dynastie bis frühe 18. Dynastie erscheint daher am wahrscheinlichsten. Eine feinere Eingrenzung bleibt ohne weiterführende Analysen (Holzartbestimmung, ggf. Radiokarbon-Datierung) offen.

Vergleichsobjekte

A) Princeton University Art Museum, Ushabti figure, y1946-381 (Holz; 17. Dynastie, ca. 1650-1558 v. Chr.). ¹ B) Princeton University Art Museum, Ushabti figure, y1945-290 (Holz; schematische Ausführung). ² C) The Metropolitan Museum of Art, Shabti, 16.10.359 (Second Intermediate Period - Early New Kingdom). ³ D) The Metropolitan Museum of Art, Shabti, 26.7.1126 (Holz; späte 17. Dynastie - frühe 18. Dynastie; datiert 1630-1504 v. Chr.). ⁴ E) British Museum, Wooden stick shabti, EA54836 (Holz; "stick shabti"-Typus). ⁵ F) British Museum, Stick shabti with coffin (Bild 1613580566). ⁶ G) British Museum, Stick shabti with coffin (Bild 1613580569). ⁷ H) Royal Ontario Museum (ROM), Stick shabti (Holz; stark schematisch). ⁸ I) Manchester Museum / University of Manchester (Blog/Objektbiografie), Stick shabti of Teti-sa-Intef (Acc. 6038). ⁹ J) British Museum, Stick shabti, EA67807 (selectedImageId). ¹⁰

Vergleich/Kommentar

Die Vergleichsobjekte aus dem British Museum (EA54836 sowie Bildbelege 1613580566 und 1613580569, ferner EA67807), dem Royal Ontario Museum sowie die Objektbiografie des Manchester Museum belegen den sogenannten "stick shabti"-Formkreis als stark vereinfachte, pfosten- bzw. stabförmige Holz-Uschebtis. Diese sind häufig ohne klar ausgearbeitete Arme und Hände, ohne landwirtschaftliche Arbeitsgeräte und oftmals ohne Inschrift ausgeführt. Genau diese Merkmalskombination (schematische Modellierung, keine Werkzeuge, keine Inschrift, blockhafte Silhouette) entspricht UB-002 sehr eng.

Die Beispiele des Metropolitan Museum of Art und des Princeton University Art Museum belegen darüber hinaus, dass hölzerne Uschebtis im Zeitraum späte Zweite Zwischenzeit bis frühes Neues Reich verbreitet sind und in diesem frühen Spektrum deutliche Variabilität in der Ausarbeitung besteht. Die bei UB-002 erhaltenen dunklen Oberflächenreste passen zu einer einfachen Oberflächenbehandlung (Fassung, Beize oder organische Beschichtung), wie sie auch bei anderen frühen Holzstücken beobachtet werden kann.

Insgesamt stärken die Vergleichsstücke die Einordnung von UB-002 in die Übergangsphase späte 17. Dynastie bis frühe 18. Dynastie. Eine feinere Eingrenzung (z. B. spät-17. vs. früh-18. Dynastie) bleibt ohne weiterführende naturwissenschaftliche Untersuchungen offen.

¹<https://artmuseum.princeton.edu/art/collections/objects/23078>

²<https://artmuseum.princeton.edu/art/collections/objects/22600>

³<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/546870>

⁴<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/546974>

⁵https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA54836

⁶<https://www.britishmuseum.org/collection/image/1613580566>

⁷<https://www.britishmuseum.org/collection/image/1613580569>

⁸<https://collections.rom.on.ca/objects/183874/stick-shabti>

⁹<https://egyptmanchester.wordpress.com/2020/12/17/object-biography-27-a-stick-shabti-of-teti-sa-intef-acc-no-6038/>

¹⁰https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA67807?selectedImageId=407180001

Literatur

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - Taylor, John H.: Death and the Afterlife in Ancient Egypt. London: British Museum Press, 2001. - British Museum Collection Online, EA54836 (Wooden stick shabti). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA54836 - British Museum Collection Online, Image 1613580566 (Stick shabti with coffin). <https://www.britishmuseum.org/collection/image/1613580566> - British Museum Collection Online, Image 1613580569 (Stick shabti with coffin). <https://www.britishmuseum.org/collection/image/1613580569> - British Museum Collection Online, EA67807 (Stick shabti; selected image). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA67807?selectedImageId=407180001 - The Metropolitan Museum of Art, Shabti, 16.10.359. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/546870> - The Metropolitan Museum of Art, Shabti, 26.7.1126. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/546974> - Princeton University Art Museum, Ushabti figure, y1946-381. <https://artmuseum.princeton.edu/art/collections/objects/23078> - Princeton University Art Museum, Ushabti figure, y1945-290. <https://artmuseum.princeton.edu/art/collections/objects/22600> - Royal Ontario Museum, Stick shabti. <https://collections.rom.on.ca/objects/183874/stick-shabti> - Manchester Museum / University of Manchester, Object Biography 27: Stick shabti of Teti-sa-Intef (Acc. 6038). <https://egyptmanchester.wordpress.com/2020/12/17/object-biography-27-a-stick-shabti-of-teti-sa-intef-acc-no-6038/>

Provenienz

Laut Auktionsangaben: Vorbesitz unbekannt; mutmasslich ehemals Bestandteil einer älteren Sammlung in Großbritannien (in den 1970er Jahren zusammengestellt; ohne erhaltene Dokumentation); später in einer privaten europäischen Sammlung (Details nicht dokumentiert); 30.07.2025 Erwerb durch Dirk Beckers über "Ancient Art & Coins" (Belgien) via Catawiki-Auktion.

Erworben

30.07.2025, Ancient Arts & Coins (Belgien), Catawiki-Auktion.

Provenienzereignisse

[1] Vorbesitz unbekannt. [2] Spätestens 1970er Jahre: Bestandteil einer älteren Sammlung in Großbritannien (Sammlung in den 1970er Jahren zusammengestellt; genaue Erwerbsumstände unbekannt; keine erhaltene Dokumentation). [3] Unbekannter Zeitpunkt bis 30.07.2025: Private europäische Sammlung (Details nicht dokumentiert). [4] 30.07.2025: Erwerb durch Dirk Beckers bei "Ancient Arts & Coins" (Belgien) über eine Catawiki-Auktion.

Description (EN)

Description

Mummiform figurine in a block-like, peg-shaped overall form. The face is only broadly modelled; the wig/shoulder area and an upper body zone are indicated by flat rectangular fields. Arms and hands are not clearly carved. No agricultural tools are visible. No inscription is preserved, and the figure was likely originally uninscribed. Dark surface residues suggest a former surface treatment; the overall surface appearance is matte and aged.

Date

The dating of this ushabti is currently not conclusively established. Based on its strongly simplified and block-like form, the wooden material, the absence of detailed tool iconography, and the characteristic proportions of an early stick shabti, an attribution to the Second Intermediate Period or early New Kingdom (late 17th to early 18th Dynasty, ca. 1600–1500 BCE) appears plausible. Comparable examples from museum collections are documented for this period.

An alternative dating to the later New Kingdom, including the Ramesside period (18th–20th Dynasty, ca. 1550–1070 BCE), cannot currently be fully excluded, as key diagnostic criteria (inscription, securely identifiable iconographic features) are missing or cannot be evaluated with certainty due to the objects condition.

An inquiry with Egyptologists for expert assessment is currently ongoing. In addition, a scientific dating by radiocarbon analysis (C14) is planned in order to further substantiate the chronological attribution.

Material

Wood, with traces of a dark surface treatment (possibly coating, stain, or organic surface application)

Measurements

Height 18 cm, width 4 cm, depth 2.5 cm, weight 63 g

Material observation

The object is carved from wood. Preserved dark surface residues indicate a former surface treatment, which may represent remains of paint, stain, or an organic coating. Wood is well attested as a material for early, not yet fully standardised ushabti types of the Second Intermediate Period and the early New Kingdom.

The UV examination revealed localised surface reactions, particularly in the area of the figure. These suggest the presence of pigment residues or different layers of material.

Date observation

The strongly simplified execution, the absence of agricultural tools, and the lack of an inscription argue against a fully developed canonical New Kingdom shabti type. At the same time, the separation of body zones and the indicated wig/shoulder area point towards early New Kingdom iconography. A date in the transitional phase from the late 17th Dynasty to the early 18th Dynasty therefore appears most likely. A more precise dynastic attribution remains open without further scientific analysis (wood identification and/or radiocarbon dating).

Comparable objects

A) Princeton University Art Museum, Ushabti figure, y1946-381 (Wood; 17th Dynasty, ca. 1650-1558 BCE).¹¹ B) Princeton University Art Museum, Ushabti figure, y1945-290 (Wood; schematic type).¹² C) The Metropolitan Museum of Art, Shabti, 16.10.359 (Second Intermediate Period - Early New Kingdom).¹³ D) The Metropolitan Museum of Art, Shabti, 26.7.1126 (Wood; late 17th Dynasty - early 18th Dynasty; dated 1630-1504 BCE).¹⁴ E) British Museum, Wooden stick shabti, EA54836 (Wood; "stick shabti" type).¹⁵ F) British Museum, Stick shabti with coffin (Image 1613580566).¹⁶ G) British Museum, Stick shabti with coffin (Image 1613580569).¹⁷ H) Royal Ontario Museum (ROM), Stick shabti (Wood; extremely schematic).¹⁸ I) Manchester Museum / University of Manchester (blog/object biography), Stick shabti of Teti-sa-Intef (Acc. 6038).¹⁹ J) British Museum, Stick shabti, EA67807 (selectedImageId).²⁰

Comparative comments

The comparanda from the British Museum (EA54836, the images 1613580566 and 1613580569, and EA67807), the Royal Ontario Museum, and the Manchester Museum object biography document the "stick shabti" tradition as a corpus of highly simplified, peg-shaped wooden ushabtis. These objects are frequently executed without clearly carved arms and hands, without agricultural tools, and often without inscriptions. This specific combination of features (schematic modelling, no tools, no inscription, block-like silhouette) closely matches UB-002.

The examples from the Metropolitan Museum of Art and the Princeton University Art Museum further confirm that wooden ushabtis occur throughout the late Second Intermediate Period and early New Kingdom and display considerable variation in execution. The preserved dark surface residues on UB-002 are compatible with a basic surface treatment (paint, stain, or organic coating), which is also observed on other early wooden figurines.

Overall, the comparative material supports the attribution of UB-002 to the transitional phase from the late 17th Dynasty to the early 18th Dynasty. A more precise placement (late 17th vs. early 18th Dynasty) remains uncertain without further scientific investigation.

¹¹<https://artmuseum.princeton.edu/art/collections/objects/23078>

¹²<https://artmuseum.princeton.edu/art/collections/objects/22600>

¹³<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/546870>

¹⁴<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/546974>

¹⁵https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA54836

¹⁶<https://www.britishmuseum.org/collection/image/1613580566>

¹⁷<https://www.britishmuseum.org/collection/image/1613580569>

¹⁸<https://collections.rom.on.ca/objects/183874/stick-shabti>

¹⁹<https://egyptmanchester.wordpress.com/2020/12/17/object-biography-27-a-stick-shabti-of-teti-sa-intef-acc-no-6038/>

²⁰https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA67807?selectedImageId=407180001

References

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 vols., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - Taylor, John H.: Death and the Afterlife in Ancient Egypt. London: British Museum Press, 2001. - British Museum Collection Online, EA54836 (Wooden stick shabti). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA54836 - British Museum Collection Online, Image 1613580566 (Stick shabti with coffin). <https://www.britishmuseum.org/collection/image/1613580566> - British Museum Collection Online, Image 1613580569 (Stick shabti with coffin). <https://www.britishmuseum.org/collection/image/1613580569> - British Museum Collection Online, EA67807 (Stick shabti; selected image). https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA67807?selectedImageId=407180001 - The Metropolitan Museum of Art, Shabti, 16.10.359. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/546870> - The Metropolitan Museum of Art, Shabti, 26.7.1126. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/546974> - Princeton University Art Museum, Ushabti figure, y1946-381. <https://artmuseum.princeton.edu/art/collections/objects/23078> - Princeton University Art Museum, Ushabti figure, y1945-290. <https://artmuseum.princeton.edu/art/collections/objects/22600> - Royal Ontario Museum, Stick shabti. <https://collections.rom.on.ca/objects/183874/stick-shabti> - Manchester Museum / University of Manchester, Object Biography 27: Stick shabti of Teti-sa-Intef (Acc. 6038). <https://egyptmanchester.wordpress.com/2020/12/17/object-biography-27-a-stick-shabti-of-teti-sa-intef-acc-no-6038/>

Provenance

According to auction information: Prior ownership unknown; reportedly formerly part of an older collection in Great Britain (assembled in the 1970s; no documentation preserved); later in a private European collection (details undocumented); acquired by Dirk Beckers on 30 July 2025 via "Ancient Art & Coins" (Belgium) through a Catawiki auction.

Acquired

30 July 2025, Ancient Arts & Coins (Belgium), Catawiki auction.

Provenance events

[1] Prior ownership unknown. [2] By the 1970s at the latest: part of an older collection in Great Britain (assembled in the 1970s; exact acquisition circumstances unknown; no documentation preserved). [3] Unknown date until 30 July 2025: private European collection (details undocumented). [4] 30 July 2025: acquired by Dirk Beckers from "Ancient Arts & Coins" (Belgium) via a Catawiki auction.

Bilder / Images

Fig. UB-002-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-002. Documentation view: front card.

Fig. UB-002-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-002. Documentation view: front.

Fig. UB-002-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-002. Documentation view: 45L.

Fig. UB-002-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-002. Documentation view: 45R.

Fig. UB-002-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-002. Documentation view: left.

Fig. UB-002-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-002. Documentation view: right.

Fig. UB-002-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-002. Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-002-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-002. Detail view: base.

Fig. UB-002-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-002. Detail view: chest detail.

Fig. UB-002-10. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-002. Detail view: head top.

UV Fluorescence / UV Fluorescence

Fig. UB-002-11. Beckers Collection (Aachen), UB-002. UV fluorescence: front.

Fig. UB-002-12. Beckers Collection (Aachen), UB-002. UV fluorescence: back.

Fig. UB-002-13. Beckers Collection (Aachen), UB-002. UV fluorescence: base.

Fig. UB-002-14. Beckers Collection (Aachen), UB-002. UV fluorescence: chest.

Fig. UB-002-15. Beckers Collection (Aachen), UB-002. UV fluorescence: damage back.

Fig. UB-002-16. Beckers Collection (Aachen), UB-002. UV fluorescence: damage chest.

Fig. UB-002-17. Beckers Collection (Aachen), UB-002. UV fluorescence: head.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-003
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

<https://sketchfab.com/3d-models/ub-003-509ec8165b8b4b33b955f1d945c0ca60>

Kurzbeschreibung:

Mumienförmige Grabfigur (Uschebti-Typ) aus Holz mit erhaltenen Spuren polychromer Bemalung. Mitteltgrosses Exemplar mit altersbedingtem Abrieb und Materialverlust, wie er bei organischen Werkstoffen häufig vorkommt. Stilistisch wahrscheinlich am besten in das frühe Neue Reich (frühe 18. Dynastie, ca. 1550-1450 v. Chr.) einzuordnen.

Short description:

Mummiform wooden funerary figurine (ushabti type) preserving traces of original polychrome decoration. Medium-sized example showing surface wear and material loss consistent with age and organic material. Stylistically most likely attributed to the early New Kingdom (early 18th Dynasty, ca. 1550-1450 BCE).

Beschreibung (DE)

Beschreibung

UB-003 ist eine mumienförmige Grabfigur (Uschebti) aus Holz. Die Figur zeigt eine insgesamt kompakte, ausgewogene Silhouette mit gerundeter Modellierung. Kopf und Perückenbereich sind plastisch angedeutet; die Körperformen wirken weniger schematisch als bei extrem reduzierten "stick shabti"-Typen. Landwirtschaftliche Werkzeuge sind nicht deutlich ausgearbeitet. Ein Rückenpfeiler ist nicht erkennbar. Eine Inschrift ist nicht vorhanden bzw. nicht erhalten. Auf der Oberfläche sind Reste einer polychromen Bemalung erhalten, insbesondere in geschützten Vertiefungen; die Oberfläche weist deutlichen Abrieb und altersbedingte Abnutzung auf.

Datierung

Neues Reich, frühe 18. Dynastie (ca. 1550-1450 v. Chr.)

Material

Holz, mit Spuren von Polychromie

Maße

17 cm Höhe, 4 cm Breite, 3.5 cm Tiefe, 90 g Gewicht

Materialbeobachtung

Holz-Uschebtis mit farbiger Fassung sind im Neuen Reich gut belegt. Die erhaltenen Farbreste an UB-003, insbesondere in geschützten Bereichen, sprechen für eine ursprünglich polychrome Oberflächenfassung. Abrieb, matte Oberfläche und lokale Verluste sind für organische Materialien und bemalte Holzobjekte dieses Alters typisch.

Die vergleichsweise einfache Ausführung und das Fehlen individueller Merkmale sprechen für ein standardisiertes Massenprodukt, wie es in größeren Stückzahlen für Bestattungen hergestellt wurde.

Datierungsbeobachtung

Die Proportionen, die mumienförmige Grundhaltung sowie die plastischere Modellierung von Kopf- und Körperpartien entsprechen hölzernen Uschebtis des frühen Neuen Reiches. Das Fehlen einer Inschrift und das Fehlen deutlich ausgearbeiteter Werkzeuge sind mit frühen 18.-dynastischen Holzvarianten vereinbar. Spätere Uschebtis (insbesondere der Ramessidenzeit) zeigen häufig stärker standardisierte Werkzeugdarstellungen und regelmässiger beschriftete Oberflächen. Insgesamt spricht die Formensprache für eine Datierung in die frühe 18. Dynastie.

Vergleichsobjekte

A) Museo Egizio (Turin), Shabti of Nakhtmin, Inventar S_165 (Holz; Neues Reich, 18. Dynastie).
¹ B) Museo Egizio (Turin), Shabti of Kha, Inventar S_8339 (Holz; Neues Reich, 18. Dynastie; Deir el-Medina). ²

Vergleich/Kommentar

Die Vergleichsstücke aus dem Museo Egizio in Turin (Nakhtmin, S_165; Kha, S_8339) sind besonders geeignete Parallelen, da sie sicher datierte hölzerne Uschebtis der 18. Dynastie darstellen und eine qualitätsvolle, gerundete Modellierung zeigen. Beide Objekte belegen, dass in der 18. Dynastie hölzerne Uschebtis sowohl in vereinfachten als auch in sorgfältig gearbeiteten Varianten vorkommen.

UB-003 weist eine ähnliche Gesamterscheinung auf: eine mumienförmige Gestalt mit weich gerundeten Körperformen, harmonischer Silhouette und plastischer Ausarbeitung des Kopfbereiches. Im Vergleich zu sehr frühen, stark reduzierten Holztypen ist UB-003 deutlich ausgearbeiteter, bleibt jedoch in Details (Werkzeuge, Inschrift) reduziert. Diese Kombination passt gut in das Spektrum früher 18.-dynastischer Holz-Uschebtis.

Der Vergleich mit dem Kha-Uschebti (S_8339) ist dabei besonders instruktiv, da auch dort eine sorgfältige handwerkliche Bearbeitung und ausgewogene Proportionen erkennbar sind. Das Nakhtmin-Stück (S_165) stützt die Einordnung zusätzlich durch vergleichbare Grundhaltung und Materialcharakteristik. Insgesamt bestätigen diese Parallelen die Datierung von UB-003 in das frühe Neue Reich (frühe 18. Dynastie).

Literatur

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - Taylor, John H.: Death and the Afterlife in Ancient Egypt. London: British Museum Press, 2001. - Museo Egizio (Turin), Collezioni Online, Shabti of Nakhtmin, S_165 (Holz; 18. Dynastie). https://collezioni.museoegizio.it/en-GB/material/S_165/ - Museo Egizio (Turin), Collezioni Online, Shabti of Kha, S_8339 (Holz; 18. Dynastie; Deir el-Medina). https://collezioni.museoegizio.it/en-GB/material/S_8339/

Provenienz

Laut Auktionsangaben: Private europäische Sammlung (nähere Angaben nicht bekannt); erworben am 20.01.2024 durch Dirk Beckers bei Versailles Encheres (Frankreich), Los 33.

Erworben

20.01.2024, Versailles Encheres (Frankreich), Los 33.

¹https://collezioni.museoegizio.it/en-GB/material/S_165/

²https://collezioni.museoegizio.it/en-GB/material/S_8339/

Provenienzereignisse

[1] Private europäische Sammlung (nähere Angaben nicht bekannt), bis 20.01.2024. [2] Erworben am 20.01.2024 durch Dirk Beckers bei Versailles Encheres (Frankreich), Los 33.

Description (EN)

Description

UB-003 is a mummiform funerary figurine (ushabti) carved from wood. The figure displays a compact and well-balanced silhouette with rounded modelling. The head and wig area are rendered in a more plastic manner than extremely reduced "stick shabti" types. Agricultural tools are not clearly carved. No dorsal pillar is visible. No inscription is preserved, and the figure was likely originally uninscribed. Traces of polychrome paint survive on the surface, particularly in protected recesses. The surface shows pronounced abrasion and age-related wear.

Date

New Kingdom, early 18th Dynasty (ca. 1550-1450 BCE)

Material

Wood, with traces of polychromy

Measurements

Height 17 cm, width 4 cm, depth 3.5 cm, weight 90 g

Material observation

Wooden ushabtis with painted decoration are well attested during the New Kingdom. The surviving pigment traces on UB-003, particularly in protected areas, suggest that the figurine originally carried a polychrome painted surface. Abrasion, matte surface appearance and local pigment loss are typical for painted wooden objects of this age.

Its relatively simple design and the absence of distinctive features suggest that it is a standardised mass-produced item, manufactured in large quantities for funerals.

Date observation

The proportions, mummiform posture, and rounded modelling of the head and body are consistent with wooden ushabtis of the early New Kingdom. The lack of an inscription and the absence of clearly carved tools are compatible with early 18th Dynasty wooden variants. Later New Kingdom ushabtis, particularly of the Ramesside period, often display more standardised tool representation and more regularly inscribed surfaces. Overall, the formal characteristics support an attribution to the early 18th Dynasty.

Comparable objects

A) Museo Egizio (Turin), Shabti of Nakhtmin, inv. S_165 (wood; New Kingdom, 18th Dynasty).
³ B) Museo Egizio (Turin), Shabti of Kha, inv. S_8339 (wood; New Kingdom, 18th Dynasty; Deir el-Medina). ⁴

Comparative comments

The selected parallels from the Museo Egizio in Turin (Nakhtmin, S_165; Kha, S_8339) are particularly strong comparanda, as they represent securely dated wooden ushabtis of the 18th Dynasty and demonstrate a refined sculptural tradition with rounded modelling. These objects confirm that wooden ushabtis of the 18th Dynasty occur in both simplified and carefully carved variants.

UB-003 corresponds well in overall appearance: a mummiform figure with softly rounded body modelling, a harmonious silhouette, and a more plastic rendering of the head area. Compared to extremely reduced early wooden types, UB-003 is clearly more carefully shaped, while still remaining simplified in certain details (lack of tools and inscription). This combination fits well within the spectrum of early 18th Dynasty wooden ushabtis.

The comparison with the Kha shabti (S_8339) is particularly informative, as both show careful surface treatment and balanced proportions. The Nakhtmin example (S_165) further supports the attribution through comparable posture and material characteristics. Taken together, these parallels support the dating of UB-003 to the early New Kingdom (early 18th Dynasty).

References

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 vols., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - Taylor, John H.: Death and the Afterlife in Ancient Egypt. London: British Museum Press, 2001. - Museo Egizio (Turin), Collezioni Online, Shabti of Nakhtmin, S_165 (wood; 18th Dynasty). https://collezioni.museoegizio.it/en-GB/material/S_165/ - Museo Egizio (Turin), Collezioni Online, Shabti of Kha, S_8339 (wood; 18th Dynasty; Deir el-Medina). https://collezioni.museoegizio.it/en-GB/material/S_8339/

Provenance

According to auction information: Private European collection (further details unknown); acquired on 20 Jan 2024 by Dirk Beckers at Versailles Encheres (France), Lot 33.

Acquired

20 Jan 2024, Versailles Encheres (France), Lot 33.

³https://collezioni.museoegizio.it/en-GB/material/S_165/

⁴https://collezioni.museoegizio.it/en-GB/material/S_8339/

Provenance Events

[1] Private European collection (further details unknown), until 20 Jan 2024. [2] Acquired on 20 Jan 2024 by Dirk Beckers at Versailles Encheres (France), Lot 33.

Bilder / Images

Fig. UB-003-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-003. Documentation view: front card.

Fig. UB-003-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-003. Documentation view: front.

Fig. UB-003-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-003. Documentation view: 45L.

Fig. UB-003-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-003. Documentation view: 45R.

Fig. UB-003-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-003. Documentation view: left.

Fig. UB-003-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-003. Documentation view: right.

Fig. UB-003-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-003. Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-003-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-003. Detail view: base.

Fig. UB-003-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-003. Detail view: chest.

Fig. UB-003-10. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-003. Detail view: head front.

UV Fluorescence / UV Fluorescence

Fig. UB-003-11. Beckers Collection (Aachen), UB-003. UV fluorescence: front.

Fig. UB-003-12. Beckers Collection (Aachen), UB-003. UV fluorescence: chest.

Fig. UB-003-13. Beckers Collection (Aachen), UB-003. UV fluorescence: head front.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-004
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

<https://sketchfab.com/3d-models/ub-004-24d0b7f00ed34b06af4c82b42e23c6f1>

Kurzbeschreibung:

Kleinformatiges figürliches Uschebti aus grün und schwarz gefärbter Keramik (Steingut) in der seltenen Sonderform eines "Uschebti in der Tracht der Lebenden". Die Figur ist nicht mumienförmig, sondern als stehende Person mit angedeuteter Kleidung und plastischer Körperform gestaltet. Typologisch und materialtechnisch gut in die Dritte Zwischenzeit (21.-22. Dynastie) einzuordnen.

Short description:

Small funerary figurine made of green and black ceramic (stoneware), representing the unusual "ushabti in the dress of the living" type. The figure is not mummiform but depicts a standing person with indicated clothing and a more figural body outline. Typology and material strongly support a date in the Third Intermediate Period (Dynasties 21-22).

Beschreibung (DE)

Beschreibung

Das Objekt UB-004 ist eine kleinformatige stehende Figur aus Keramik (Steingut) mit erkennbaren Resten einer zweifarbigen Oberflächenbehandlung in Grün und Schwarz. Die Figur ist nicht als klassisches mumienförmiges Arbeiter-Uschebti ausgeführt, sondern zeigt eine anthropomorphe Körperform mit angedeuteter Kleidung und differenzierter Farbgestaltung, insbesondere im Kopf- und Oberkörperbereich.

Die Darstellung ist bewusst figürlich, wobei die Oberkörperformen leicht plastisch ausgearbeitet sind. Dies kann als Andeutung weiblicher Körperformen interpretiert werden, ist jedoch auch als allgemeine Körpermodellierung innerhalb dieses Sondertyps zu verstehen. Landwirtschaftliche Arbeitsgeräte sind nicht erkennbar. Eine Inschrift ist nicht erhalten bzw. nicht vorhanden.

Datierung

Dritte Zwischenzeit, 21.–22. Dynastie (ca. 1070–715 v. Chr.)

Material

Keramik (Steingut), mit zweifarbiger Oberflächenbehandlung in Grün und Schwarz

Maße

10 cm Höhe, 3 cm Breite, 2 cm Tiefe, 60 g Gewicht

Materialbeobachtung

Der Fotobefund stützt die Angabe eines gebrannten keramischen Materials (Steingut) mit farbiger Oberflächenbehandlung. Die Oberfläche erscheint nicht durchgehend stark glasig wie klassische ägyptische Fayence, sondern wirkt eher matt bis leicht glänzend in erhaltenen Partien. Die zweifarbige Gestaltung in Grün und Schwarz ist für kleinformatige figürliche Grabbeigaben der Dritten Zwischenzeit gut belegt.

Das Objekt entspricht einem standardisierten Uschebti-Typus mit funktionaler Ausführung ohne individuelle Detailausarbeitung. Die Gestaltung ist klar, jedoch ohne besondere ikonographische oder epigraphische Merkmale, was für eine serielle Produktion spricht.

Datierungsbeobachtung

Die Einordnung in die Dritte Zwischenzeit ist aufgrund des Materials, der Farbgebung sowie vor allem aufgrund der typologischen Zugehörigkeit zum Sondertyp "Uschebti in der Tracht der Lebenden" plausibel. Dieser Figurentyp ist von der späten Ramessidenzeit bis in die Dritte Zwischenzeit belegt und wird häufig mit thebanischer Bestattungskultur in Verbindung gebracht. UB-004 entspricht diesem Formkreis in Haltung, Gewanddarstellung und figürlicher Körperform.

Vergleichsobjekte

A) Staatliche Museen zu Berlin (SMB), Schabti in der Tracht der Lebenden des Huy.¹ B) Staatliche Museen zu Berlin (SMB), Uschebti in der Tracht der Lebenden.² C) Kunsthistorisches Museum Wien (KHM), Uschebti des Rai.³ D) Global Egyptian Museum, Shabti in the dress of the living.⁴ E) Museum-digital global, Objekt 1658786.⁵ F) Christie's, Lot 6009429 (vergleichbares Stück; Bildnachweis).⁶

Vergleich/Kommentar

Die Vergleichsobjekte aus den Staatlichen Museen zu Berlin, dem Kunsthistorischen Museum Wien, dem Global Egyptian Museum sowie museum-digital belegen eine klar definierte Sondergruppe funärer Figuren, die als "Uschebti in der Tracht der Lebenden" bezeichnet wird. Im Gegensatz zu den kanonischen mumienförmigen Arbeiter-Uschebtis werden diese Stücke als stehende menschliche Gestalt mit angedeuteter Kleidung dargestellt.

UB-004 stimmt mit diesem Typus in wesentlichen Merkmalen überein: stehende Haltung, nicht mumienförmige Körperform, deutliche Differenzierung von Kopf-/Perückenbereich sowie eine zweifarbige Oberflächenbehandlung. Damit ist das Objekt am besten als eine seltenere, figürliche Sonderform innerhalb des Uschebti-Spektrums zu verstehen.

Die plastische Modellierung des Oberkörpers, möglicherweise mit weiblicher Anmutung, passt in das Spektrum dieser weniger streng standardisierten Sondertypen. Vergleichsstücke zeigen ähnliche Betonung der Körperform sowie eine ausgeprägte Gewandgliederung. Die Materialwahl (Keramik/Steingut) und die grün-schwarze Farbgebung unterstützen die Einordnung in die Dritte Zwischenzeit.

Insgesamt ist UB-004 daher mit hoher Wahrscheinlichkeit als Uschebti in der Tracht der Lebenden zu klassifizieren.

Literatur

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - Staatliche Museen zu Berlin (SMB), Schabti in der Tracht der Lebenden des Huy. <https://id.smb.museum/object/757207/schabti-in-der-tracht-der-lebenden-des-huy> - Staatliche Museen zu Berlin (SMB), Uschebti in der Tracht der Lebenden. <https://recherche.smb.museum/detail/757196/uschebti-in-der-tracht-der-lebenden> - Kunsthistorisches Museum Wien (KHM), Uschebti des Rai. <https://www.khm.at/kunstwerke/uschebti-des-rai-326055> - Global Egyptian Museum, Shabti in the dress of the living. <https://www.globalegyptianmuseum.org/record.aspx?id=4690> - Museum-digital global, Objekt 1658786. <https://global.museum-digital.org/object/1658786?navlang=en> - Christie's, Lot 6009429. <https://www.christies.com/en/lot/lot-6009429>

¹<https://id.smb.museum/object/757207/schabti-in-der-tracht-der-lebenden-des-huy>

²<https://recherche.smb.museum/detail/757196/uschebti-in-der-tracht-der-lebenden>

³<https://www.khm.at/kunstwerke/uschebti-des-rai-326055>

⁴<https://www.globalegyptianmuseum.org/record.aspx?id=4690>

⁵<https://global.museum-digital.org/object/1658786?navlang=en>

⁶<https://www.christies.com/en/lot/lot-6009429>

Provenienz

Laut Auktionsangaben: Privatsammlung eines archäologischen Experten aus Südfrankreich (Erwerb zwischen 1960 und 1990; frühere Besitzverhältnisse unbekannt); erworben am 16.07.2023 durch Dirk Beckers beim Auktionshaus Hotel des Ventes (Monte Carlo), Los 134.

Erworben

16.07.2023, Hotel des Ventes (Monte Carlo), Los 134.

Provenienzergebnisse

[1] Unbekannter Besitz, bis 1960. [2] Zwischen 1960 und 1990: mutmasslich erworben durch einen archäologischen Experten aus Südfrankreich (keine erhaltene Dokumentation). [3] Privatsammlung eines archäologischen Experten, bis 16.07.2023. [4] Erworben am 16.07.2023 durch Dirk Beckers beim Auktionshaus Hotel des Ventes (Monte Carlo), Los 134.

Description (EN)

Description

Object UB-004 is a small standing figurine made of fired ceramic (stoneware), preserving remains of a two-tone surface treatment in green and black. The figure is not executed in the canonical mummiform worker-ushabti tradition, but instead represents an anthropomorphic standing person with indicated garments and a clearly differentiated head/wig area.

The modelling is intentionally figural, with a slightly plastic rendering of the upper body. This may suggest a female appearance (possibly implied by subtle breast modelling), although such features may also reflect general body shaping within this special ushabti type. No agricultural implements are visible. No inscription is preserved, and the object was likely originally uninscribed.

Date

Third Intermediate Period, 21st–22nd Dynasty (ca. 1070–715 BCE)

Material

Ceramic (stoneware), with a two-tone green and black surface treatment

Measurements

Height 10 cm, width 3 cm, depth 2 cm, weight 60 g

Material observation

The object appears to be made of fired ceramic (stoneware) with a coloured surface treatment. The surface does not appear uniformly glassy in the manner of classic Egyptian faience, but rather matt to slightly glossy in preserved areas. The two-tone green and black colour scheme is consistent with small funerary and figural objects of the Third Intermediate Period.

The object corresponds to a standardised ushabti type, featuring a functional design without any individualised detailing. The design is simple, yet lacks any distinctive iconographic or epigraphic features, suggesting mass production.

Date observation

The attribution to the Third Intermediate Period is supported by the material, colour scheme, and most importantly by typological parallels for the special category known as "ushabti in the dress of the living". This type is documented from the late Ramesside period into the Third Intermediate Period and is frequently associated with Theban funerary traditions. UB-004 matches this corpus through its posture, garment rendering, and figural body modelling.

Comparable objects

A) Staatliche Museen zu Berlin (SMB), Shabti in the dress of the living of Huy. ⁷ B) Staatliche Museen zu Berlin (SMB), Ushabti in the dress of the living. ⁸ C) Kunsthistorisches Museum Vienna (KHM), Ushabti of Rai. ⁹ D) Global Egyptian Museum, Shabti in the dress of the living. ¹⁰ E) Museum-digital global, object 1658786. ¹¹ F) Christie's, Lot 6009429 (photographic record of a comparable example). ¹²

Comparative comments

The selected comparanda from the Staatliche Museen zu Berlin, the Kunsthistorisches Museum Vienna, the Global Egyptian Museum, and museum-digital document a clearly defined special category of funerary figurines commonly described as "ushabti in the dress of the living". Unlike the canonical mummiform worker ushabtis, these objects depict standing human figures with indicated garments and a more naturalistic body outline.

UB-004 corresponds closely to this typological group through its upright stance, non-mummiform silhouette, differentiated head/wig area, and distinct two-tone surface treatment. The object is therefore best interpreted as a rare figural subtype within the broader ushabti tradition.

The plastic modelling of the upper body, possibly giving a female impression, fits well within the stylistic variability of this type, which is generally less standardised than typical worker ushabtis. Museum examples show comparable emphasis on body shape and garment structure. The ceramic material and the preserved green-black colour scheme further support a dating within the Third Intermediate Period.

Overall, UB-004 is best classified as an ushabti in the dress of the living.

References

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 vols., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - Staatliche Museen zu Berlin (SMB), Shabti in the dress of the living of Huy. <https://id.smb.museum/object/757207/schabti-in-der-tracht-der-lebenden-des-huy> - Staatliche Museen zu Berlin (SMB), Ushabti in the dress of the living. <https://recherche.smb.museum/detail/757196/uschebti-in-der-tracht-der-lebenden> - Kunsthistorisches Museum Vienna (KHM), Ushabti of Rai. <https://www.khm.at/kunstwerke/uschebti-des-rai-326055> - Global Egyptian Museum, Shabti in the dress of the living. <https://www.globalegyptianmuseum.org/record.aspx?id=4690> - Museum-digital global, object 1658786. <https://global.museum-digital.org/object/1658786?navlang=en> - Christie's, Lot 6009429. <https://www.christies.com/en/lot/lot-6009429>

⁷<https://id.smb.museum/object/757207/schabti-in-der-tracht-der-lebenden-des-huy>

⁸<https://recherche.smb.museum/detail/757196/uschebti-in-der-tracht-der-lebenden>

⁹<https://www.khm.at/kunstwerke/uschebti-des-rai-326055>

¹⁰<https://www.globalegyptianmuseum.org/record.aspx?id=4690>

¹¹<https://global.museum-digital.org/object/1658786?navlang=en>

¹²<https://www.christies.com/en/lot/lot-6009429>

Provenance

According to auction information: private collection of an archaeological expert from southern France (acquired between 1960 and 1990; earlier ownership unknown); acquired by Dirk Beckers on 16 Jul 2023 at Hotel des Ventes (Monte Carlo), Lot 134.

Acquired

16 Jul 2023, Hotel des Ventes (Monte Carlo), Lot 134.

Provenance Events

[1] Unknown ownership, until 1960. [2] Acquired between 1960 and 1990 by an archaeological expert from southern France (documentation not preserved). [3] Private collection of an archaeological expert, until 16 Jul 2023. [4] Acquired on 16 Jul 2023 by Dirk Beckers at Hotel des Ventes (Monte Carlo), Lot 134.

Bilder / Images

Fig. UB-004-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-004. Documentation view: front card.

Fig. UB-004-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-004. Documentation view: front.

Fig. UB-004-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-004. Documentation view: 45L.

Fig. UB-004-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-004. Documentation view: 45R.

Fig. UB-004-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-004. Documentation view: left.

Fig. UB-004-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-004. Documentation view: right.

Fig. UB-004-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-004. Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-004-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-004. Detail view: base.

Fig. UB-004-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-004. Detail view: chest.

Fig. UB-004-10. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-004. Detail view: head front.

Fig. UB-004-11. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-004. Detail view: tools.

UV Fluorescence / UV Fluorescence

Fig. UB-004-12. Beckers Collection (Aachen), UB-004. UV fluorescence: back tools.

Fig. UB-004-13. Beckers Collection (Aachen), UB-004. UV fluorescence: base.

Fig. UB-004-14. Beckers Collection (Aachen), UB-004. UV fluorescence: chest.

Fig. UB-004-15. Beckers Collection (Aachen), UB-004. UV fluorescence: head.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-005
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

<https://sketchfab.com/3d-models/ub-005-4640f985b8d24deca19206e23f272100>

Kurzbeschreibung:

Mumienförmiger Uschebti aus Holz mit Stucküberzug und polychromer Bemalung. Das Objekt ist vergleichsweise groß ausgeführt und zeigt eine sorgfältig vorbereitete, geglättete Oberfläche als Malgrund. Altersbedingte Abriebe und Verluste des Stucküberzugs sind erkennbar. Insgesamt handelt es sich um eine für das Neue Reich gut belegte funeräre Grabbeigabe.

Short description:

Mummiform wooden ushabti coated with stucco and decorated with polychrome paint. The figure is relatively large and carefully finished, with a smooth prepared surface intended as a ground for painted decoration. Abrasion and losses of the stucco layer are consistent with age and the layered construction. The object represents a well-attested New Kingdom funerary figurine.

Beschreibung (DE)

Beschreibung

Das Objekt UB-005 ist ein mumienförmiger Uschebti mit hölzernem Kern, der vollständig mit Stuck überzogen und anschliessend polychrom bemalt wurde. Deutlich erhaltene Bemalungsreste sind insbesondere im Gesichtsbereich sowie im Bereich eines dekorativen Halskragens sichtbar.

Die Figur ist sorgfältig gearbeitet und besitzt eine relativ ausgeprägte anthropoide Ausformung. Durch Alterung und Materialspannungen sind partielle Verluste des Stucküberzugs entstanden, wodurch stellenweise der darunterliegende Holzkörper sichtbar wird. Die Bemalung wirkt ursprünglich flächenhaft und dekorativ; die erhaltenen Farbspuren sprechen für eine ehemals umfassende Polychromie.

Inchriftliche Elemente sind nicht erkennbar. Werkzeuge oder landwirtschaftliche Arbeitsgeräte sind nicht dargestellt; dies ist bei frühen Holz-Uschebtis des Neuen Reiches nicht zwingend untypisch, da die dekorative Bemalung häufig eine zentrale Rolle spielt.

Die UV-Untersuchung zeigte lokal begrenzte Reaktionen der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Kopf und Oberkörper. Diese deuten auf das Vorhandensein von Pigmentresten oder unterschiedlichen Materialschichten hin. Die beobachteten Fluoreszenzmuster unterstützen die Annahme einer originalen oder antiken Oberflächenbehandlung.

Datierung

Neues Reich (18.-20. Dynastie, ca. 1550-1070 v. Chr.). Eine Einordnung in die frühe 18. Dynastie erscheint aufgrund der Materialtechnik (Holzkern mit Stucküberzug und Polychromie) sowie der Ausführung plausibel, ist jedoch ohne Inschrift oder gesicherten Kontext nicht abschliessend belegbar.

Material

Holz, vollständig mit Stuck überzogen und polychrom bemalt

Maße

18.7 cm Höhe, 5.5 cm Breite, 4 cm Tiefe, 102 g Gewicht

Materialbeobachtung

Ein hölzerner Kern mit aufgetragener Stuckschicht als Malgrund ist für Uschebtis des Neuen Reiches gut belegt. Charakteristisch sind eine geglättete, helle Stuckoberfläche mit aufliegender Bemalung sowie altersbedingte Abplatzungen, die den darunterliegenden Holzkörper freilegen. Der Erhaltungszustand von UB-005 (Stuckverluste, Abrieb der Farbfassung, verbleibende Farbreste in geschützten Partien) ist mit dieser Materialkombination gut vereinbar.

Die Oberflächenbeschaffenheit und das Verhalten unter UV-Licht sprechen gegen moderne Überarbeitungen und unterstützen eine antike Materialität.

Datierungsbeobachtung

Größe, Proportionen, die anthropoide Ausformung sowie die Kombination aus Holz, Stuck und Polychromie sind mit Uschebtis des frühen Neuen Reiches vereinbar. Das Fehlen ausgeprägter Arbeiter-Ikonographie (Werkzeuge) und das Fehlen einer Inschrift stehen einer Einordnung in die frühe 18. Dynastie nicht entgegen; spätere ramessidische Uschebtis sind häufig stärker standardisiert und regelmäßiger beschriftet. Eine feinere zeitliche Eingrenzung wäre durch den Vergleich mit weiteren sicher datierten Parallelstücken möglich.

Vergleichsobjekte

A) Art Institute of Chicago, Shabti (Funerary Figurine) of Mayat (Holz-Uschebti mit Stuck-/Gesso-Überzug und erhaltener Bemalung; vergleichbarer Aufbau und Dekor).¹ B) The Metropolitan Museum of Art, Collection Search, Objekt 551119 (Holz-Uschebti mit Überzug und Bemalung; sehr guter musealer Vergleich für Materialtechnik und Typus).²

Vergleich/Kommentar

UB-005 lässt sich aufgrund von Materialaufbau, Oberflächengestaltung und figürlicher Ausführung gut mit dokumentierten Uschebtis des Neuen Reiches vergleichen. Der Schichtaufbau aus hölzernem Kern und aufgebrachtener Stuckschicht ist in dieser Epoche mehrfach belegt und diente der Erzeugung einer gleichmässigen, fein bearbeitbaren und bemalbaren Oberfläche. Die mumienförmige Gestalt mit vergleichsweise stark anthropoider Ausformung entspricht bekannten Holz-Uschebti-Typen aus nicht-königlichen Grabkontexten.

Vergleichbare Stücke zeigen häufig eine ursprünglich vollständige Polychromie, von der sich bei UB-005 noch deutliche Reste erhalten haben, insbesondere im Gesicht und im Bereich dekorativer Elemente wie des Halskragens. Der Erhaltungszustand mit Stuckverlusten, die den dunkleren Holzkern freilegen, ist für diese Materialkombination typisch und entspricht einem plausiblen Alterungs- und Abnutzungsbild.

Die Vergleichsstücke des Art Institute of Chicago (Mayat) sowie des Metropolitan Museum of Art bestätigen sowohl den technischen Kontext (Holz + Stuck/Gesso + Bemalung) als auch die dekorative Konvention, Gesichtspartien und Halskragen durch Bemalung hervorzuheben. Damit stützen sie die Einordnung von UB-005 als Uschebti des frühen Neuen Reiches, wahrscheinlich frühe 18. Dynastie.

Interpretative Anmerkung

Die Einordnung basiert auf materiellen, stilistischen und technologischen Vergleichsmerkmalen. Eine weitergehende Zuschreibung zu einer bestimmten Werkstatt oder einem exakt datierbaren Grabkontext ist auf Grundlage der vorliegenden Informationen nicht möglich.

Literatur

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - Art Institute of

¹<https://www.artic.edu/artworks/136442/shabti-funerary-figurine-of-mayat>

²<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/551119>

Chicago, Shabti (Funerary Figurine) of Mayat. <https://www.artic.edu/artworks/136442/shabti-funerary-figurine-of-mayat> - The Metropolitan Museum of Art, Collection Search, Objekt 551119. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/551119>

Provenienz

Laut Auktionsangaben: Ehemals Sammlung K.R. (Rheinland-Pfalz), erworben zwischen 1980 und 2000; anschliessend über Auktionen bei Gorny & Mosch weitergegeben (Los 243, Auktion 292; später Los 579, Auktion 296).

Erworben

Erworben am 13.07.2023 durch Dirk Beckers bei Gorny & Mosch, Auktion 296, Los 579.

Provenienzeroignisse

[1] Unbekannter Besitz, bis 1980. [2] Zwischen 1980 und 2000 erworben durch K.R. (Rheinland-Pfalz, Deutschland). [3] Sammlung K.R., bis 2022. [4] Unbekannter Besitz; zuvor erworben am 14.12.2022 bei Gorny & Mosch, Auktion 292, Los 243; Besitzzeitraum 14.12.2022 bis 13.07.2023. [5] Erworben am 13.07.2023 durch Dirk Beckers bei Gorny & Mosch, Auktion 296, Los 579.

Description (EN)

Description

Object UB-005 is a mummiform ushabti consisting of a wooden core covered entirely with a stucco layer and subsequently decorated with polychrome paint. Traces of painted decoration are clearly visible, especially in the facial area and in the region of a decorative broad collar.

The figure is carefully executed and shows a relatively strong anthropoid modelling. Due to age-related material stress and deterioration, parts of the stucco coating have detached, exposing the underlying wooden body in several areas. The remaining painted areas suggest that the object was originally fully polychrome.

No inscription is visible. Agricultural implements or working tools are not represented; this is not necessarily unusual for early New Kingdom wooden ushabtis, where painted decoration often played a stronger role than carved worker iconography.

The UV examination revealed localised surface reactions, particularly in the area of the head and upper body. These suggest the presence of pigment residues or different layers of material. The observed fluorescence patterns support the assumption of an original or antique surface treatment.

Date

New Kingdom (18th–20th Dynasty, ca. 1550–1070 BCE). An attribution to the early 18th Dynasty appears plausible based on the manufacturing technique (wooden core with stucco coating and polychromy) and the stylistic execution, but cannot be conclusively confirmed without an inscription or secure archaeological context.

Material

Wood, fully coated with stucco and painted in polychrome

Measurements

Height 18.7 cm, width 5.5 cm, depth 4 cm, weight 102 g

Material observation

A wooden core covered with a stucco (gesso) layer used as a paint ground is well attested for New Kingdom ushabtis. Typical indicators include a smooth pale surface layer with painted details applied over it, and local losses exposing the darker wooden substrate. The condition of UB-005 (stucco losses, abrasion of the paint layer, pigment remains in protected areas) is consistent with this construction.

The surface texture and behaviour under UV light suggest that the piece has not been modernised and point to an antique materiality.

Date observation

The size, proportions, anthropoid modelling, and the combination of wood, stucco, and polychrome decoration are compatible with early New Kingdom ushabtis. The absence of carved worker iconography (tools) and the lack of inscription do not contradict an early 18th Dynasty attribution; later Ramesside ushabtis are often more standardised and more consistently inscribed. A more precise dynastic placement would require additional comparison with securely dated parallels.

Comparable objects

A) Art Institute of Chicago, Shabti (Funerary Figurine) of Mayat (wooden ushabti with gesso/stucco coating and preserved paint; comparable construction and decoration).³ B) The Metropolitan Museum of Art, Collection Search, object 551119 (wooden ushabti with coating and paint; strong museum comparandum for technique and type).⁴

Comparative comments

UB-005 can be compared closely with documented New Kingdom ushabtis based on its material structure, surface preparation, and figural execution. The layered construction (wooden core with a stucco/gesso coat) is repeatedly attested for this period and was used to create a smooth and paintable surface. The mummiform figure with pronounced anthropoid modelling fits within non-royal New Kingdom ushabti traditions.

Comparable pieces frequently show evidence for originally extensive polychromy, traces of which remain on UB-005, especially on the face and around decorative elements such as the broad collar. The present condition-with substantial stucco losses exposing the wooden core-is typical for this material combination and represents a plausible pattern of age-related deterioration.

The comparanda from the Art Institute of Chicago (Mayat) and the Metropolitan Museum of Art support both the technological context (wood + stucco/gesso + paint) and the decorative convention of emphasising facial features and collar details through paint. Overall, these parallels support the classification of UB-005 as an early New Kingdom ushabti, most likely of the early 18th Dynasty.

Interpretative note

The attribution is based on material, stylistic, and technological comparanda. A more specific workshop attribution or assignment to a precisely datable burial context is not possible based on the currently available information.

References

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 vols., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - Art Institute of Chicago, Shabti (Funerary Figurine) of Mayat. <https://www.artic.edu/artworks/136442/shabti>

³<https://www.artic.edu/artworks/136442/shabti-funerary-figurine-of-mayat>

⁴<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/551119>

[-funerary-figurine-of-mayat](https://www.metmuseum.org/art/collection/search/551119) - The Metropolitan Museum of Art, Collection Search, object 551119.
<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/551119>

Provenance

According to auction information: Formerly the collection of K.R. (Rhineland-Palatinate, Germany), acquired between 1980 and 2000; subsequently transferred through Gorny & Mosch auctions (Lot 243, Auction 292; later Lot 579, Auction 296).

Acquired

Acquired on 13 Jul 2023 by Dirk Beckers from Gorny & Mosch, Auction 296, Lot 579.

Provenance Events

[1] Unknown ownership, until 1980. [2] Acquired between 1980 and 2000 by K.R. (Rhineland-Palatinate, Germany). [3] Collection of K.R., until 2022. [4] Unknown ownership; previously acquired on 14 Dec 2022 at Gorny & Mosch, Auction 292, Lot 243; held between 14 Dec 2022 and 13 Jul 2023. [5] Acquired on 13 Jul 2023 by Dirk Beckers from Gorny & Mosch, Auction 296, Lot 579.

Bilder / Images

Fig. UB-005-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-005. Documentation view: front card.

Fig. UB-005-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-005. Documentation view: front.

Fig. UB-005-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-005. Documentation view: 45L.

Fig. UB-005-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-005. Documentation view: 45R.

Fig. UB-005-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-005. Documentation view: left.

Fig. UB-005-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-005. Documentation view: right.

Fig. UB-005-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-005. Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-005-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-005. Detail view: base.

Fig. UB-005-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-005. Detail view: chest.

Fig. UB-005-10. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-005. Detail view: head front.

UV Fluorescence / UV Fluorescence

Fig. UB-005-11. Beckers Collection (Aachen), UB-005. UV fluorescence: front.

Fig. UB-005-12. Beckers Collection (Aachen), UB-005. UV fluorescence: 45 left.

Fig. UB-005-13. Beckers Collection (Aachen), UB-005. UV fluorescence: back 45 left.

Fig. UB-005-14. Beckers Collection (Aachen), UB-005. UV fluorescence: chest.

Fig. UB-005-15. Beckers Collection (Aachen), UB-005. UV fluorescence: head front.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-006
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245544
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	https://doi.org/10.5281/zenodo.19339318
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

<https://sketchfab.com/3d-models/ub-006-0c2632613c5c47299a5a085eb333dc0a>

Kurzbeschreibung:

Großformatiger mumienförmiger Uschebti aus bemalter Terrakotta (roter Ton) mit weißer Grundierung und polychromer Bemalung. Die Inschrift ist fragmentarisch erhalten und zeigt deutliche Spuren antiker Usurpation; ein später nachgetragener Besitzernamen ("Jt.f") wurde innerhalb eines roten Rechteckrahmens eingefügt. Aufgrund gesicherter Provenienz, Publikation und epigraphischer Besonderheiten besitzt das Objekt hohe wissenschaftliche Relevanz.

Short description:

Large mummiform ushabti made of painted terracotta (red clay) with a white ground layer and polychrome decoration. The fragmentarily preserved inscription shows clear traces of ancient usurpation; a later owner name ("Jt.f") was inserted within a red rectangular frame. Due to its secure provenance, publication history, and epigraphic significance, the object is of high scholarly relevance.

Beschreibung (DE)

Beschreibung

Großformatiger mumienförmiger Uschebti aus rotem Ton mit weisser Grundierung und polychromer Bemalung (Schwarz, Rot, Grün und Blau). Die Figur zeigt eine sorgfältige Oberflächenvorbereitung mit klar erkennbarer Grundierung, auf der farbige Details ausgeführt wurden. Die Inschrift ist nur fragmentarisch erhalten und weist deutliche Spuren antiker Bearbeitung auf. Innerhalb eines roten rechteckigen Rahmens wurde ein späterer Besitzernamenachgetragen; darunter ist der Name des Gottes Osiris (Wsir) deutlich erhalten.

Datierung

Neues Reich, 19. Dynastie (ca. 1292-1186 v. Chr.)

Material

Roter Ton (Terrakotta) mit weisser Grundierung, Details in Schwarz, Rot, Grün und Blau

Maße

22.2 cm Höhe, 6.5 cm Breite, 4.5 cm Tiefe, 410 g Gewicht

Materialbeobachtung

Die Kombination aus rotem Tonkörper, weisser Grundierung und polychromer Bemalung entspricht gut den im Neuen Reich belegten bemalten Ton-Uschebtis. Die klare Trennung von Grundierung und Farbauftrag sowie die erhaltenen Pigmentbereiche sprechen für eine hochwertige ursprüngliche Ausführung.

Datierungsbeobachtung

Material, Polychromie sowie die Art der Inschriftbearbeitung und Usurpation sprechen für eine Einordnung in die 19. Dynastie des Neuen Reiches, in Übereinstimmung mit der publizierten Expertise. Die Ausführung des sekundären Namensfeldes innerhalb eines roten Rahmens ist ein bekanntes Merkmal späterer Besitzeraneignung bei funerären Objekten dieser Zeit.

Publiziert

1990 "Ägyptische Totenfiguren aus öffentlichen und privaten Sammlungen der Schweiz"; Schlögl, Hermann Alexander / Brodbeck, Andreas (Universität Zürich); Katalog Nr. 74, Seite 135

Erhaltene Zeichenfolge

Hinweis: Das ntr-Zeichen (F35) ist Bestandteil des Gottesnamens Wsir (Q1+F35+D4) und war in der Primärschrift vermutlich Teil des Priestertitels it-ntr (Gottesvater) des Erstbesitzers. Bei der Usurpation wurde es in den Gottesnamen Osiris integriert (epigraphische Umwidmung, nach Schlögl/Brodbeck 1990).

Inschrift

Sekundäre Inschrift innerhalb eines rot gerahmten Rechteckfeldes auf der Vorderseite. Die ursprüngliche, nahezu umlaufende Primärschrift wurde antik getilgt. Im roten Feld wurden Teile der älteren Beschriftung wiederverwendet und durch neue Zeichen ergänzt. Die Usurpation wurde durch Prof. Hermann A. Schlögl bestätigt.

Die Blickrichtung der anthropomorphen und zoomorphen Zeichen (Mensch, Vogel, Auge) zeigt nach rechts; die Inschrift ist daher rechts-nach-links zu lesen.

Zusatz (epigraphisch, nach Zeichnung):

Transliteration:

Wsir Jt.f ntr

š bty

ip r k t

r.f

k t Jt.f

Übersetzung:

“Osiris Jt.f, der Gott.

O Schabti, wenn man zählt, um Arbeit zu verrichten für ihn ...”

Zeichnung nach Prof. Schloegl.

Sicher identifizierbare Elemente

• Gottesname Osiris (Wsir), gebildet aus Thronzeichen und Auge. • Eigenname des Usurpators: Jt.f (jt=f, „sein Vater“), wie bereits von Schlögl festgestellt. • Weitere Zeichen sind fragmentarisch erhalten und teilweise durch Abrieb oder Übermalung schwer eindeutig zu bestimmen.

Nach Schlögl handelt es sich um eine Kurzform des Totenbuchspruches 6; das Textende ist durch den Bruch im unteren Bereich zerstört. Schlögl gibt ausdrücklich fünf waagrechte Zeilen an; die fünfte Zeile ist durch den Bruch am unteren Ende vollständig zerstört und in seiner Zeichnung folgerichtig nicht dargestellt (Schlögl/Brodbeck 1990, Kat. Nr. 74).

Auf eine vollständige Rekonstruktion der Formel wird hier aufgrund des fragmentarischen Erhaltungszustandes bewusst verzichtet.

Die epigraphische Beurteilung (Lesung des Namens Jt.f, Zuordnung des ntr-Zeichens zum Gottesnamen Osiris sowie die Interpretation als Kurzform von Tb-Spruch 6) basiert auf der Untersuchung und

Zeichnung von Hermann A. Schlögl (Schlögl/Brodbeck 1990, Katalog Nr. 74, S. 135). Der Lempertz-Katalogeintrag von 1987 (Taf. 79, Nr. 1647) stammt vom dortigen Katalogisierer, der die Frage einer möglichen Wiederverwendung erstmals formulierte; Schlögl erwarb das Objekt bei dieser Auktion und bestätigte die Usurpation durch eigene Autopsie. Die vorliegende Beschreibung berücksichtigt ergänzend einen Abgleich mit aktuellen Detailaufnahmen des Objekts.

Umschrift

[...] wsir [...] jt.f [...]

UV-Untersuchung (365 nm)

Eine vollständige UV-Fluoreszenzuntersuchung aller Objektseiten (365 nm) wurde durchgeführt und ist in der Deep Publication (Abschnitt 6) vollständig dokumentiert. Wesentliche Befunde: (1) Zwei klar abgegrenzte horizontale dunkle Bänder auf der Rückseite belegen die Primärschrift auf der dem Betrachter abgewandten Seite direkt. (2) Feine dunkle Vertikalspuren auf beiden Körperseiten bestätigen den nahezu körperumlaufenden Charakter der Primärschrift. (3) Vertikale Spuren links neben dem Sekundärschrift-Feld zeigen, wo die Primärschrift in den späteren Rahmenbereich hineinreichte. (4) Inhomogene Grundierungsfluoreszenz im Inschriftfeld ist vereinbar mit einer Tilgungsschicht über der Primärschrift. (5) Grün-cyanfarbene Fluoreszenz an der Bruchstelle am Fuß bestätigt die dokumentierte Klebung. Die UV-Befunde liefern in ihrer Gesamtheit eine materielle Bestätigung der epigraphisch postulierten Usurpation, die über bloße Kompatibilität hinausgeht.

Deep Publication (Konzept-DOI)

1

Vergleichende Bewertung

Material, Polychromie und epigraphische Gestaltung sprechen für eine Datierung in die 19. Dynastie.

Vergleichbare usurpierte Uschebtis sind insbesondere aus thebanischen Grabkontexten bekannt, wo die Wiederverwendung älterer Grabbeigaben im Neuen Reich gut belegt ist. Die rote Rahmung der Neuinschrift ist ein wiederkehrendes Merkmal solcher sekundärer Aneignungen.

Vergleichsobjekte

A) British Museum, EA33947 (Shabti of Pashed; painted pottery; 19. Dynastie; Textzeilen mit roten Trennlinien).² B) British Museum, EA15760 (Shabti of Hat; painted pottery; 19. Dynastie; weisse Grundierung und polychrome Bemalung).³ C) Hood Museum of Art (Dartmouth), 39.64.6628 (Shabti of Sebekmose; pottery with paint; 19. Dynastie).⁴

¹<https://doi.org/10.5281/zenodo.19332279>

²https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA33947

³https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA15760

⁴<https://hoodmuseum.dartmouth.edu/objects/39.64.6628>

Vergleich/Kommentar

UB-006 ist ein großformatiger, polychrom bemalter Ton-Uschebti mit weisser Grundierung und hieroglyphischer Beschriftung. Die Kombination aus Terrakotta-Träger, weisser Grundierung sowie farbigen Details in Schwarz, Rot, Grün und Blau entspricht gut dem Erscheinungsbild zahlreicher bemalter "painted pottery"-Uschebtis der Ramessidenzeit.

Sehr enge visuelle Parallelen bieten insbesondere die bemalten Ton-Uschebtis des British Museum EA33947 (Pashed) und EA15760 (Hat), die ebenfalls eine helle Grundierung, polychrome Details sowie eine lineare Registerstruktur der Inschrift zeigen. Auch das Exemplar des Hood Museum (Dartmouth) 39.64.6628 (Sebekmose) ist hinsichtlich Material, Farbwirkung und Gesamtproportionen ein gut vergleichbares Beispiel.

Ein besonderes Merkmal von UB-006 ist die eindeutig nachweisbare antike Usurpation der Inschrift: Teile der ursprünglichen Beschriftung wurden entfernt und ein späterer Besitzernamen innerhalb eines roten Rechteckrahmens neu eingefügt. Dieses Phänomen ist für Uschebtis des Neuen Reiches gut belegt, tritt jedoch in dieser klaren Ausprägung bei großformatigen bemalten Tonexemplaren vergleichsweise selten in publizierten Sammlungsbeständen auf.

Die Usurpation sowie die epigraphische und stilistische Einordnung wurden nachweislich durch Hermann A. Schlögl festgestellt und in der Publikation von Schlögl/Brodbeck (1990) dokumentiert (Katalog Nr. 74, S. 135). Damit ist UB-006 nicht nur typologisch gut einzuordnen, sondern besitzt durch seine Publikation und Provenienz eine aussergewöhnlich hohe wissenschaftliche Relevanz.

Literatur

- - Schlögl, Hermann Alexander / Brodbeck, Andreas: Ägyptische Totenfiguren aus öffentlichen und privaten Sammlungen der Schweiz. Zürich: Universität Zürich, 1990, Katalog Nr. 74, S. 135. - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - British Museum, EA33947. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA33947 - British Museum, EA15760. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA15760 - Hood Museum of Art (Dartmouth), 39.64.6628. <https://hoodmuseum.dartmouth.edu/objects/39.64.6628> - Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auktion 312 (04.07.2025), Los 8: "Usurped shabti of It". Online-Katalogarchiv. <https://auktionen.gmcoinart.de/Auktion/KatalogArchiv?intAuktionsId=1595>

Provenienz

Ehemals Sammlung Hermann A. Schlögl (Erwerb am 26.06.1987 bei Lempertz, Köln, Auktion 622, Los 1647); später über Gorny & Mosch weitergegeben.

Erworben

Erworben am 04.07.2025 durch Dirk Beckers bei Gorny & Mosch, Auktion 312, Los 8.

Provenienzereignisse

[1] Unbekannter Besitz, bis 26.06.1987. [2] Erworben am 26.06.1987 durch Hermann A. Schlögl bei Lempertz (Köln), Auktion 622, Los 1647. [3] Erworben am 04.07.2025 durch Dirk Beckers bei Gorny & Mosch, Auktion 312, Los 8.

Description (EN)

Description

Large mummiform ushabti made of red clay (terracotta) with a white ground layer and polychrome painted details in black, red, green and blue. The surface shows careful preparation, with the paint layer applied over a clearly visible white ground. The inscription is only fragmentarily preserved and shows evidence of ancient modification. A later owner name was inserted within a red rectangular frame, while the name of the god Osiris (Wsir) is clearly preserved below.

Date

New Kingdom, 19th Dynasty (ca. 1292-1186 BCE)

Material

Red clay (terracotta) with a white ground layer, details in black, red, green, and blue

Measurements

Height 22.2 cm, width 6.5 cm, depth 4.5 cm, weight 410 g

Material observation

The combination of a red clay body, a white preparation layer, and polychrome painted decoration corresponds well to painted terracotta ushabtis of the New Kingdom. The clear separation between ground layer and paint application, as well as the surviving pigment areas, indicate a high-quality original execution.

Date observation

Material, polychromy, and the manner of inscription modification and usurpation support an attribution to the 19th Dynasty of the New Kingdom, in agreement with the published scholarly assessment. The execution of the secondary name panel framed in red is a documented feature of later owner appropriation on funerary objects of this period.

Published

1990 "Aegyptische Totenfiguren aus oeffentlichen und privaten Sammlungen der Schweiz"; Schloegl, Hermann Alexander / Brodbeck, Andreas (University of Zurich); catalogue no. 74, p. 135

Preserved sign sequence (schematic, right-to-left)

Note: The ntr-sign (F35) forms part of the divine name Wsir (Q1+F35+D4) and was presumably part of the priestly title it-ntr (God's Father) of the original owner in the primary inscription. During the usurpation it was re-semanticised into the divine name Osiris (epigraphic re-use, after Schlögl/Brodbeck 1990).

Securely identifiable elements

- The divine name Osiris (Wsir), composed of the throne sign and the eye.
- The name of the usurper: Jt.f (jt=f, "his father"), as already established by Schloegl.
- Additional signs are fragmentary and in part difficult to determine due to abrasion or repainting.

According to Schloegl, the secondary inscription represents a short version of Book of the Dead Spell 6; the end of the text is lost due to the break in the lower section. Schloegl explicitly records five horizontal lines of text; the fifth line is entirely lost due to the break at the lower end and is accordingly not represented in his drawing (Schloegl/Brodbeck 1990, cat. no. 74).

A full reconstruction of the formula is deliberately avoided here in view of the fragmentary state of preservation.

The epigraphic assessment (reading of the name Jt.f, attribution of the ntr-sign to the divine name Osiris, and identification as a short version of Book of the Dead Spell 6) follows the study and drawing by Hermann A. Schlögl (Schlögl/Brodbeck 1990, cat. no. 74, p. 135). The Lempertz catalogue entry of 1987 (pl. 79, no. 1647) was compiled by the auction house cataloguer, who first raised the question of possible reuse; Schlögl acquired the object at this auction and confirmed the usurpation through his own autopsy. The present description additionally incorporates a comparison with recent object photographs.

UV examination (365 nm)

A complete UV fluorescence examination of all object surfaces (365 nm) has been carried out and is fully documented in the Deep Publication (section 6). Key findings: (1) Two clearly defined horizontal dark bands on the back surface provide direct material evidence for the primary inscription on the side facing away from the viewer. (2) Faint dark vertical traces on both sides of the body confirm the near-encircling character of the primary inscription. (3) Vertical traces to the left of the secondary inscription field show where the primary inscription extended into the later frame area. (4) Inhomogeneous ground fluorescence within the inscription field is consistent with an erasure layer above the primary inscription. (5) Green-cyan fluorescence at the break confirms the documented adhesive repair at the base. Taken together, the UV findings provide material confirmation of the epigraphically postulated usurpation that goes beyond mere compatibility.

Deep Publication (Concept DOI)

5

Comparative assessment

Material, polychromy and epigraphic execution support a dating in the 19th Dynasty.

⁵<https://doi.org/10.5281/zenodo.19332279>

Comparable usurped ushabtis are particularly known from Theban funerary contexts, where the reuse of older funerary equipment is well documented. The red framing of the secondary name insertion represents a recurring feature of such secondary appropriation.

Comparable objects

A) British Museum, EA33947 (Shabti of Pashed; painted pottery; 19th Dynasty; red line separators between text registers).⁶

B) British Museum, EA15760 (Shabti of Hat; painted pottery; 19th Dynasty; white ground and polychrome paint).⁷

C) Hood Museum of Art (Dartmouth), 39.64.6628 (Shabti of Sebekmose; pottery with paint; 19th Dynasty).⁸

Comparative comments

UB-006 is a large polychrome-painted terracotta ushabti with a white ground layer and hieroglyphic inscription. The combination of a red clay body, a white ground layer, and painted details in black, red, green, and blue corresponds well to the appearance of many "painted pottery" ushabtis of the Ramesside period.

Close visual comparanda are provided by the painted pottery ushabtis British Museum EA33947 (Pashed) and EA15760 (Hat), both showing a similar light ground, polychrome decorative elements, and a comparable structure of the inscribed registers. The example Hood Museum of Art (Dartmouth), 39.64.6628 (Sebekmose), is likewise a suitable parallel in terms of material, colour scheme, and overall proportions.

A particularly significant feature of UB-006 is the clearly documented ancient usurpation of the inscription: parts of the original text were erased, and a later owner's name was inserted within a red rectangular frame. While the reuse and re-inscription of ushabtis is well attested during the New Kingdom, such a clearly preserved usurpation on a large painted terracotta specimen is comparatively uncommon in published collections.

According to the published assessment by Hermann A. Schloegl, the usurpation and typological attribution of the object were documented in Schloegl/Brodbeck (1990), catalogue no. 74, p. 135. UB-006 therefore represents not only a well-classifiable New Kingdom ushabti type, but also an object of outstanding scholarly value due to its secure publication and provenance.

References

- - Schloegl, Hermann Alexander / Brodbeck, Andreas: Aegyptische Totenfiguren aus oeffentlichen und privaten Sammlungen der Schweiz. Zurich: University of Zurich, 1990, catalogue no. 74, p. 135. - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 vols., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - British Museum, EA33947. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA33947 - British Museum, EA15760. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA15760 - Hood Museum of

⁶https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA33947

⁷https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA15760

⁸<https://hoodmuseum.dartmouth.edu/objects/39.64.6628>

Art (Dartmouth), 39.64.6628. <https://hoodmuseum.dartmouth.edu/objects/39.64.6628> - Gorny & Mosch Giessener Muenzhandlung, Auction 312 (04 July 2025), lot 8: "Usurped shabti of It". Online catalogue archive. <https://auktionen.gmcoinart.de/Auktion/KatalogArchiv?intAuktionsId=1595>

Provenance

Formerly the collection of Hermann A. Schloegl (acquired on 26 Jun 1987 at Lempertz, Cologne, Auction 622, Lot 1647); later transferred via Gorny & Mosch.

Acquired

Acquired on 04 Jul 2025 by Dirk Beckers from Gorny & Mosch, Auction 312, Lot 8.

Provenance Events

[1] Unknown ownership, until 26 Jun 1987. [2] Acquired on 26 Jun 1987 by Hermann A. Schloegl at Lempertz (Cologne), Auction 622, Lot 1647. [3] Acquired on 04 Jul 2025 by Dirk Beckers from Gorny & Mosch, Auction 312, Lot 8.

Inscription (reading and commentary)

Addendum (epigraphic, after drawing):

Transliteration:

Ws̄ir Jt.f n̄tr

š bty

ḫp r k t

r.f

k t Jt.f

Translation:

"Osiris Jt.f, the god.

O shabti, when one counts, to perform work for him ..."

Drawing after Prof. Schloegl.

Bilder / Images

Fig. UB-006-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: front card.

Fig. UB-006-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: front.

Fig. UB-006-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: 45L.

Fig. UB-006-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: 45R.

Fig. UB-006-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: left.

Fig. UB-006-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: right.

Fig. UB-006-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-006-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: back detail.

Fig. UB-006-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: base.

Fig. UB-006-10. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: chest.

Fig. UB-006-11. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: head front.

Fig. UB-006-12. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: head left.

Fig. UB-006-13. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: inscription layering.

Fig. UB-006-14. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: inscription main.

Fig. UB-006-15. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: inscription name.

Fig. UB-006-16. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: inscription top.

Inscription: Aufgemalt. Die ursprünglich fast um den Körper herumführende, fünfzeilige, schwarz aufgemalte Inschrift ist antik gelöscht. In ein rotes Rechteck eingeschlossen wurden Teile dieser Inschrift wiederverwendet, dabei aber auch neue Zeichen in Schwarz hinzugefügt. Der Name des Usurpators muss als 'Jt.f' gelesen werden, und das ntr-Zeichen gehört jetzt zum Gottesnamen Osiris (vielleicht hatte der Erstbesitzer den Titel 'Gottesvater'). Die jetzigen fünf waagrechten Zeilen geben eine Kurzform von Tb-Spruch 6: *Es werde beschienen Osiris It, o Schabti, wenn man abzählt, um irgend eine Arbeit zu machen ...* Der Rest ist durch den Bruch zerstört.

Fig. UB-006-17. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: schloegl commentary.

Fig. UB-006-18. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: schloegl drawing.

Fig. UB-006-19. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-006. Detail view: tools.

UV Fluorescence / UV Fluorescence

Fig. UB-006-20. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: front.

Fig. UB-006-21. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: back.

Fig. UB-006-22. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: left.

Fig. UB-006-23. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: right.

Fig. UB-006-24. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: base.

Fig. UB-006-25. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: chest.

Fig. UB-006-27. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: inscription frame.

Fig. UB-006-26. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: inscription.

Fig. UB-006-28. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: inscription mid.

Fig. UB-006-29. Beckers Collection (Aachen), UB-006. UV fluorescence: inscription top.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-007
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

-

Kurzbeschreibung:

Uschebti-förmiges Objekt mit türkisfarbener Fayence-/Glasuroptik und schematisierter Inschrift. Nach kritischer Neubewertung bestehen erhebliche Authentizitätszweifel; das Objekt wird als moderne Reproduktion (vermutlich 20./21. Jh.) geführt und wird zur Dokumentation in der Sammlung geführt.

Short description:

Shabti-shaped object with a turquoise faience/glaze-like surface and schematic inscription. Following critical re-evaluation, major authenticity concerns remain; the object is recorded as a modern reproduction (likely 20th/21st century) and is retained in the collection for documentation purposes.

Beschreibung (DE)

Beschreibung

Mumienförmige Figur mit türkisfarbener, gleichmäßig wirkender Oberfläche und angedeuteter Inschrift. Die Oberfläche zeigt eine untypisch homogene matte und körnige Struktur sowie betonte Farbansammlungen in Vertiefungen, was mit künstlicher Patinierung bzw. nachträglicher Reliefbetonung vereinbar ist. Eine sichere materialtechnische Einordnung (Fayence vs. glasierte Keramik) ist ohne Analyse nicht möglich.

Datierung

Aktuelle Bewertung: modern, vermutlich 20./21. Jh. (Verdacht). Vormalig Handels-/Altzuschreibung: Spätzeit, 26.-27. Dynastie (ca. 664-525 v. Chr.)

Material

Glasierte Keramik / Fayence (unsicher); türkisfarbene Oberfläche; Verdacht auf künstliche Patinierung bzw. Pigment-/Wash-Behandlung

Maße

16 cm Höhe, 5 cm Breite, 2.3 cm Tiefe, 135 g Gewicht

Fachliche Einordnung

FAKE / MODERNE REPRODUKTION. Nicht antik; moderne Reproduktion (Verdacht). Ausgeschlossen aus dem wissenschaftlichen Sammlungskorpus; zur Dokumentation in der Sammlung geführt (Entscheidung 2026-02-09). Eine belastbare Einordnung als antikes Uschebti ist derzeit nicht möglich. Mehrere Merkmale sprechen gegen eine natürlich gealterte antike Fayence bzw. gegen eine antike Glasur: untypisch homogene matte Oberflächenwirkung, körnige Textur sowie auffällig wirkende farbliche Akzentuierung in Vertiefungen. Ohne naturwissenschaftliche Materialanalyse (z.B. Mikroskopie, UV, Pigment-/Binderanalytik) kann eine antike Herkunft nicht vertreten werden. Die frühere Datierung in die Spätzeit (26.-27. Dynastie) wird als dokumentierte Handels-/Altzuschreibung beibehalten, gilt jedoch nicht als wissenschaftlich belastbar.

Materialbeobachtung

Die Oberfläche zeigt eine untypisch homogene matte und körnige Struktur. Die türkisfarbene Glasuroptik wirkt gleichmäßig aufgetragen ohne die für antike Fayence charakteristischen Unregelmäßigkeiten und Glasurverluste. Betonte Farbansammlungen in Vertiefungen deuten auf künstliche Patinierung oder nachträgliche Wash-Behandlung hin. Das Trägermaterial ist ohne Materialanalyse nicht sicher bestimmbar.

Datierungsbeobachtung

Die frühere Zuschreibung zur Spätzeit (26.-27. Dynastie) basierte auf typologischen Vergleichen, die sich bei kritischer Neubewertung als nicht tragfähig erwiesen. Die Oberflächenbeschaffenheit, die gleichmäßige Textur und die fehlenden authentischen Alterungsspuren sprechen für eine moderne Herstellung (20./21. Jahrhundert).

Erhaltungszustand

Vollständig erhalten. Keine Beschädigungen sichtbar. Der gleichmäßige Erhaltungszustand ohne natürliche Verwitterungsspuren ist untypisch für ein antikes Objekt und stützt den Verdacht einer modernen Herstellung.

Inschrift

Schematisierte, nicht lesbare Pseudo-Inschrift. Die Zeichenanmutung erinnert an Hieroglyphen, lässt sich aber keinem bekannten Textkorpus zuordnen.

Provenienz

Ehemals Sammlung Staatssekretär a. D. Dr. Weert Börner (Begleiter und Neffe des Sammlers H. W. Siegel); davor unbekannter Vorbesitz.

Erworben

29.03.2025, Auktionshaus Demessieur (Düsseldorf), Auktion A93, Los 2505

Provenienzergebnisse

1. Unbekannter Vorbesitz. 2. Sammlung Staatssekretär a. D. Dr. Weert Börner (Begleiter und Neffe des Sammlers H. W. Siegel), bis 2025. 3. 29.03.2025: Erwerb durch Dirk Beckers bei Auktionshaus Demessieur (Düsseldorf), Auktion A93, Los 2505.

Description (EN)

Metadata

Documentation status: excluded – modern reproduction (retained for documentation)

Description

Mummiform figurine with a turquoise, unusually uniform surface and a schematic inscription. The surface shows an atypically homogeneous matte and granular character as well as pronounced colour accumulation in recessed areas, consistent with artificial ageing and/or deliberate relief enhancement. A secure material classification (faience vs. glazed ceramic) is not possible without scientific examination.

Date

Current assessment: modern, likely 20th/21st century (suspected) Former trade/legacy attribution: Late Period, 26th-27th Dynasty (ca. 664-525 BCE)

Material

Glazed ceramic / faience (uncertain); turquoise surface; suspected artificial patination and/or pigment/wash treatment

Measurements

Height 16 cm, width 5 cm, depth 2.3 cm, weight 135 g

Assessment / collection status

Not ancient; suspected modern reproduction. Excluded from the scholarly catalogue corpus; retained for documentation (decision 2026-02-09).

Authenticity note

A reliable classification as an ancient ushabti is currently not possible. Several features argue against naturally aged ancient faience or glaze, including the unusually uniform matte surface, granular texture, and the appearance of deliberate colour enhancement in recessed areas. Without scientific material analysis (e.g., microscopy, UV examination, pigment/binder testing), an ancient origin cannot be maintained.

The former Late Period dating (Dynasties 26-27) is retained as a documented trade/legacy attribution, but is not considered reliable for scholarly purposes.

Provenance

Formerly the collection of State Secretary (ret.) Dr. Weert Boerner (companion and nephew of the collector H. W. Siegel); earlier ownership unknown.

Acquired

Acquired on 29 Mar 2025 by Dirk Beckers from Auction House Demessieur (Duesseldorf), Auction A93, Lot 2505.

Provenance Events

[1] Earlier ownership unknown. [2] Collection of State Secretary (ret.) Dr. Weert Boerner (companion and nephew of the collector H. W. Siegel), until 2025. [3] Acquired on 29 Mar 2025 by Dirk Beckers from Auction House Demessieur (Duesseldorf), Auction A93, Lot 2505.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-008
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

<https://sketchfab.com/3d-models/ub-008-92c796eb92e041a7885981fedbfd108d>

Kurzbeschreibung:

Kleinformatiger mumienförmiger Uschebti aus unglasiertem keramischem Material (Steingut/Irdenware). Die Figur ist schlicht und standardisiert ausgeführt, ohne Glasur und ohne Inschrift, und entspricht typischen spätzeitlichen Serienprodukten einfacher Grabbeigaben. Eine in den Notizen vermerkte fachkundige Untersuchung stützt die Ansprache als authentische funeräre Beigabe der Spätzeit.

Short description:

Small mummiform funerary figurine (ushabti type) made of unglazed ceramic (earthenware/stoneware). The figure is simply and standardised modelled, without glaze and without inscription, corresponding well to typical Late Period mass-produced funerary grave goods. A specialist examination noted in the records supports its classification as an authentic Late Period funerary object.

Beschreibung (DE)

Beschreibung

Das Objekt UB-008 ist ein kleinformatiger mumienförmiger Uschebti aus unglasiertem keramischem Material. Die Figur ist in stark vereinfachter und standardisierter Weise modelliert, mit eng am Körper anliegenden Armen und nur gering ausgearbeiteten Details. Eine Inschrift ist nicht vorhanden bzw. nicht erhalten.

Die Oberfläche ist matt und porös und zeigt keine Hinweise auf eine erhaltene Glasur oder eine vitreose Fayencebeschichtung. Das Objekt ist als typisches Beispiel einfacher spätzeitlicher Grabbeigaben anzusprechen, wie sie in grosser Anzahl für breite Bevölkerungsschichten produziert wurden.

Datierung

Spätzeit (vermutlich 26.-31. Dynastie, ca. 664–332 v. Chr.). Eine feinere Eingrenzung ist aufgrund der fehlenden Inschrift und des einfachen Seriencharakters nicht sicher möglich; die typologische Ausführung spricht jedoch klar für eine spätzeitliche Produktion. Eine fachkundige Begutachtung durch Sabrina Uzan (Mitglied des SNA; Mitglied der CECO) stützt diese Einordnung.

Material

Unglasierte Keramik (Steingut/Irdenware)

Maße

9.5 cm Höhe, 2.5 cm Breite, 1.8 cm Tiefe, ca. 80 g Gewicht (Gewicht inkl. Sockel und Verklebung: 136 g)

Materialbeobachtung

Die matte, unglasierte Oberfläche sowie das Fehlen vitreoser Partien sprechen für einen keramischen Körper ohne Fayence- oder Glasurauftrag. Diese Materialausführung ist für spätzeitliche Serien-Uschebtis gut belegt.

Das Objekt weist keine Merkmale auf, die auf eine differenzierte Ausarbeitung oder individuelle Gestaltung hindeuten. Es entspricht einem einfachen, funktionalen Typus ohne besondere ikonographische oder materielle Auffälligkeiten.

Datierungsbeobachtung

Die Kleinformatigkeit, die reduzierte Modellierung sowie das Fehlen einer Inschrift sind mit einfachen spätzeitlichen Uschebtis gut vereinbar. Ohne epigraphische Datierungsmerkmale oder spezifische Grabprovenienz ist eine feinere Eingrenzung innerhalb der Spätzeit nicht belastbar. Eine Einordnung in die 26.-27. Dynastie erscheint jedoch aufgrund formaler Merkmale (kompakte Silhouette, einfache Armgestaltung, standardisierte Ausführung) plausibel. Eine fachkundige Begutachtung durch Sabrina Uzan (Mitglied des SNA, Mitglied der CECO) stützt diese Einordnung.

Vergleichsobjekte

A) University of Aberdeen Collections, Ushabti (unglazed brown ware), uninscribed. ¹ B) University of Aberdeen Collections, Ushabti (taskmaster), unglazed terracotta, uninscribed. ² C) The Metropolitan Museum of Art, Ushabti (Late Period; uninscribed). ³ D) Science & History Museum, "Unmarked Shabti" (unglazed/plain ceramic type; multiple images). ⁴

Vergleich/Kommentar

UB-008 entspricht in Material und Ausführung sehr gut den bekannten spätzeitlichen Serien-Uschebtis aus unglasiertem keramischem Material. Besonders die matte, poröse Oberfläche ohne Glasur sowie die stark vereinfachte Modellierung sprechen für eine Herstellung als kostengünstiges, standardisiertes Grabbeigabenobjekt.

Die Vergleichsstücke aus der University of Aberdeen (Document 942 und Document 943) zeigen sehr nahe Parallelen und belegen eine spätzeitliche Produktionslinie unglasierter Keramik-Uschebtis. Die Übereinstimmung betrifft insbesondere die gedrungene Silhouette, die eng anliegenden Arme sowie die reduzierte Detailausarbeitung.

Das Vergleichsstück des Metropolitan Museum of Art (Accession record 558433) zeigt, dass spätzeitliche Uschebtis in musealen Sammlungen häufig als unbeschriftete Kleinfiguren mit geringer Detailtiefe auftreten. UB-008 entspricht diesem Spektrum in Proportionen und formaler Gestaltung.

Der Bildnachweis des Science & History Museum ("Unmarked Shabti") liefert zusätzliche visuelle Bestätigung dafür, dass unglasierte, unbeschriftete Uschebtis in der Spätzeit weit verbreitet waren und in großen Serien gefertigt wurden. Insgesamt bestätigen diese Vergleichsobjekte die Ansprache von UB-008 als typisches spätzeitliches Serienprodukt.

Literatur

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - University of Aberdeen Collections, Ushabti (unglazed brown ware), uninscribed. <https://exhibitions.abdn.ac.uk/university-collections/document/942> - University of Aberdeen Collections, Ushabti (taskmaster), unglazed terracotta, uninscribed. <https://exhibitions.abdn.ac.uk/university-collections/document/943> - The Metropolitan Museum of Art, Ushabti (Late Period), object record. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/558433> - Science & History Museum, "Our Collection: Unmarked Shabti". <https://www.scienceandhistory.co.uk/our-collection-human-history/our-collection-unmarked-shabti/> - Expert evaluation by Sabrina Uzan (member of the SNA; member of CECO), confirming authenticity and Late Period attribution.

Provenienz

Laut Auktionsangaben: Privatsammlung in Seine-et-Marne (Frankreich); Erwerbsgeschichte und Vorbesitz unbekannt.

¹<https://exhibitions.abdn.ac.uk/university-collections/document/942>

²<https://exhibitions.abdn.ac.uk/university-collections/document/943>

³<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/558433>

⁴<https://www.scienceandhistory.co.uk/our-collection-human-history/our-collection-unmarked-shabti/>

Erworben

Erworben am 24.06.2023 durch Dirk Beckers bei Auktionshaus Osenat (Versailles), Auktion 1219, Los 15.

Provenienzereignisse

[1] Privatsammlung in Seine-et-Marne (Frankreich); Erwerbgeschichte und Vorbesitz unbekannt. [2] Erworben am 24.06.2023 durch Dirk Beckers bei Auktionshaus Osenat (Versailles), Auktion 1219, Los 15.

Description (EN)

Description

Object UB-008 is a small mummiform ushabti made of unglazed ceramic material. The figure is executed in a strongly simplified and standardised manner, with arms closely aligned to the body and only minimally modelled details. No inscription is visible or preserved.

The surface is matte and porous and shows no evidence of surviving glaze or vitrified faience coating. The object represents a typical example of simple Late Period funerary equipment, produced in large quantities for broad segments of society.

Date

Late Period (most likely 26th-31st Dynasty, ca. 664-332 BCE). A more precise attribution is not possible due to the absence of an inscription and the object's plain mass-produced character; however, the typology clearly supports a Late Period date. An expert evaluation by Sabrina Uzan (member of the SNA; member of CECO) supports this attribution.

Material

Unglazed ceramic (earthenware/stoneware)

Measurements

Height 9.5 cm, width 2.5 cm, depth 1.8 cm, weight ca. 80 g (total weight including base and adhesive: 136 g)

Material observation

The matte unglazed surface and the absence of vitrified areas support classification as a plain ceramic body without faience or glaze coating. This material variant is well attested among Late Period mass-produced ushabtis.

The object displays no features that suggest sophisticated craftsmanship or individual design. It corresponds to a simple, functional type with no particular iconographic or material features of note.

Date observation

The small size, simplified modelling, and lack of inscription are consistent with simple Late Period ushabtis. Without epigraphic dating evidence or a specific tomb provenance, a more precise chronological attribution is not possible. However, the compact silhouette, simplified arm layout, and standardised execution support a plausible dating within the 26th–27th Dynasty range. An expert evaluation by Sabrina Uzan (member of the SNA; member of CECO) supports this attribution.

Comparable objects

A) University of Aberdeen Collections, Ushabti (unglazed brown ware), uninscribed.⁵ B) University of Aberdeen Collections, Ushabti (taskmaster), unglazed terracotta, uninscribed.⁶ C) The Metropolitan Museum of Art, Ushabti (Late Period; uninscribed).⁷ D) Science & History Museum, Unmarked Shabti (unglazed/plain ceramic type; multiple images).⁸

Comparative comments

UB-008 corresponds closely in material and execution to known Late Period mass-produced ushabtis made of unglazed ceramic. In particular, the matte porous surface without glaze and the strongly simplified modelling support its interpretation as an inexpensive, standardised funerary figurine.

The University of Aberdeen examples (Document 942 and Document 943) provide particularly close parallels and document a Late Period tradition of producing unglazed ceramic ushabtis. The similarity is evident in the compact silhouette, closely aligned arms, and reduced sculptural detail.

The Metropolitan Museum of Art object (accession record 558433) further demonstrates that museum collections contain numerous Late Period ushabtis of comparable small scale and minimal modelling, frequently without inscriptions. UB-008 fits well within this documented typological range.

The Science & History Museum photographic record (Unmarked Shabti) provides additional visual confirmation of the widespread Late Period practice of producing plain unglazed and uninscribed ushabtis in large series. Taken together, the comparanda support the classification of UB-008 as a typical Late Period mass-produced ceramic ushabti.

References

- Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 vols., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. University of Aberdeen Collections, Ushabti (unglazed brown ware), uninscribed. <https://exhibitions.abdn.ac.uk/university-collections/document/942> University of Aberdeen Collections, Ushabti (taskmaster), unglazed terracotta, uninscribed. <https://exhibitions.abdn.ac.uk/university-collections/document/943> The Metropolitan Museum of Art, Ushabti (Late Period), object record. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/558433> Science & History Museum, Our Collection: Unmarked Shabti. <https://www.scienceandhistory.co.uk/our-collection-human-history/our-collection-unmarked-shabti/> Expert evaluation by Sabrina Uzan (member of the SNA; member of CECOA), supporting authenticity and Late Period attribution.

Provenance

According to auction information: Private collection in Seine-et-Marne (France); acquisition history and earlier ownership unknown.

⁵<https://exhibitions.abdn.ac.uk/university-collections/document/942>

⁶<https://exhibitions.abdn.ac.uk/university-collections/document/943>

⁷<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/558433>

⁸<https://www.scienceandhistory.co.uk/our-collection-human-history/our-collection-unmarked-shabti/>

Acquired

Acquired on 24 Jun 2023 by Dirk Beckers from Auction House Osenat (Versailles), Auction 1219, Lot 15.

Provenance Events

- [1] Private collection in Seine-et-Marne (France); acquisition history and earlier ownership unknown.
- [2] Acquired on 24 Jun 2023 by Dirk Beckers from Auction House Osenat (Versailles), Auction 1219, Lot 15.

Bilder / Images

Fig. UB-008-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-008. Documentation view: front card.

Fig. UB-008-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-008. Documentation view: front.

Fig. UB-008-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-008. Documentation view: 45L.

Fig. UB-008-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-008. Documentation view: 45R.

Fig. UB-008-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-008. Documentation view: left.

Fig. UB-008-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-008. Documentation view: right.

Fig. UB-008-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-008. Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-008-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-008. Detail view: back detail.

Fig. UB-008-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-008. Detail view: base.

Fig. UB-008-10. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-008. Detail view: chest.

Fig. UB-008-11. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-008. Detail view: head front.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-009
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

<https://sketchfab.com/3d-models/ub-009-364454745b584cd-db6b115934d264c9a>

Kurzbeschreibung:

Kleinformatiger Uschebti aus Fayence mit deutlich zweifarbiger Glasurwirkung (türkis/blaugrün mit dunkleren Partien, insbesondere im Kopf- und Perückenbereich). Die Figur ist stark standardisiert, mumienförmig und ohne erkennbare Inschrift. Typischer Vertreter spätzeitlicher Serienproduktion (Spätzeit, 26.-31. Dynastie).

Short description:

Small-format faience ushabti with a distinct two-tone glaze effect (turquoise/blue-green with darker areas, especially in the head and wig section). The figure is highly standardized, mummiform, and without a recognizable inscription. Typical representative of Late Period serial production (Late Period, 26th-31st Dynasty).

Beschreibung (DE)

Beschreibung

Das Objekt UB-009 ist ein kleinformatiger mumienförmiger Uschebti aus Fayence. Die Oberfläche zeigt eine blaugrün-türkise Glasur mit deutlich dunkleren Partien, insbesondere im Bereich des Kopfes bzw. der Perücke. Diese Kontrastwirkung erzeugt den Eindruck einer zweifarbigen Gestaltung. Sie kann entweder auf eine bewusste farbliche Differenzierung (z. B. dunkler gefasster Perückenbereich) oder auf eine ungleichmäßige Veränderung der Glasur durch Alterung und Ablagerungsprozesse zurückgehen.

Die Figur ist sehr schlicht und standardisiert ausgeführt. Die Arme liegen eng am Körper an; Werkzeuge sind nicht deutlich herausgearbeitet. Eine Inschrift ist nicht erkennbar bzw. nicht erhalten.

Insgesamt entspricht UB-009 dem typischen Bild spätzeitlicher Uschebti-Massenproduktion, bei der kleinformatige Fayencefiguren in großer Stückzahl als Grabbeigaben gefertigt wurden.

Datierung

Spätzeit, 26.-31. Dynastie (ca. 664-332 v. Chr.)

Material

Fayence (Kompositmaterial), blaugrün/türkis glasiert

Maße

6.4 cm Höhe, 2 cm Breite, 1.2 cm Tiefe, 13.5 g Gewicht

Materialbeobachtung

Die Glasuroberfläche weist typische Merkmale spätzeitlicher Fayence auf. Die dunkleren Partien können entweder auf eine bewusste farbliche Differenzierung (z. B. dunkler gefasste Perücke/Details) oder auf eine Veränderung der Glasur durch Alterung, Ablagerungen oder partielle chemische Umwandlungsprozesse hinweisen. Eine zweifarbige Wirkung ist jedoch innerhalb spätzeitlicher Fayenceproduktionen gut belegt.

Die UV-Untersuchung zeigte keine signifikante Fluoreszenz der dunklen Oberflächenbereiche. Dies spricht gegen das Vorhandensein moderner organischer Pigmente (z. B. Tinte oder Filzstift) und stützt die Interpretation, dass es sich um antike Farbgebung oder natürliche Alterungsprozesse handelt.

Datierungsbeobachtung

Kleinformatige, stark standardisierte Fayence-Uschebtis ohne Inschrift sind für die Spätzeit sehr häufig belegt. Proportionen und reduzierte Ausarbeitung passen gut in den Zeitraum der 26.-31. Dynastie. Eine feinere Eingrenzung ist ohne epigraphische Merkmale oder gesicherte Grabprovenienz nicht möglich.

Vergleichsobjekte

A) The Metropolitan Museum of Art, Objekt 558433 (spätzeitlicher Fayence-Uschebti, schlicht, blaugrün). ¹

B) The Metropolitan Museum of Art, Objekt 558552 (spätzeitlicher Fayence-Uschebti; reduzierte Ausführung; blau/türkis). ²

C) Brooklyn Museum, Objekt 116902 (Fayence-Uschebti; spätzeitlicher Standardtypus). ³

D) British Museum, EA23101 (spätzeitlicher Fayence-Uschebti; blaugrün; dunklere Detailwirkung im Kopfbereich). ⁴

E) British Museum, EA8926 (spätzeitlicher Fayence-Uschebti; Farbkontrast zwischen Körper und Kopf-/Perückenbereich). ⁵

F) British Museum, EA9142 (spätzeitlicher Fayence-Uschebti; schlichter Seriencharakter; blaugrün). ⁶

G) Toledo Museum of Art, Objekt 58375 (Shabti; spätzeitlich; Fayence mit blaugrünem Erscheinungsbild). ⁷

Vergleich/Kommentar

Die Vergleichsobjekte aus dem British Museum, dem Metropolitan Museum of Art, dem Brooklyn Museum sowie dem Toledo Museum of Art zeigen sehr nahe Parallelen zu UB-009 hinsichtlich Material, Größe und Ausführungsgrad. Besonders auffällig ist die typische spätzeitliche Fayenceglasur in blaugrün-türkisen Tönen, wie sie bei zahlreichen Serien-Uschebtis der 26.-31. Dynastie nachweisbar ist.

Mehrere Vergleichsstücke (insbesondere British Museum EA23101 und EA8926) zeigen zudem eine deutliche Kontrastwirkung zwischen Körper und Kopf-/Perückenbereich, die bei UB-009 ebenfalls sichtbar ist. Diese Erscheinung kann entweder als bewusste farbliche Differenzierung (dunkler gefasste Perücke bzw. Details) oder als Ergebnis von Glasurveränderungen und Ablagerungen verstanden werden. In jedem Fall ist diese zweifarbige Wirkung innerhalb spätzeitlicher Fayenceproduktionen gut belegt.

Die Met-Objekte (558433 und 558552) sowie das Brooklyn-Museum-Stück (116902) bestätigen darüber hinaus die stark standardisierte Formensprache: kompakte mumienförmige Silhouette, eng anliegende Arme und reduzierte Detailarbeit. Die fehlende Inschrift ist bei kleinformatischen Serienobjekten dieser Epoche häufig.

Insgesamt unterstützen die Vergleichsstücke die Datierung von UB-009 in die Spätzeit (26.-31. Dynastie) und bestätigen die Ansprache als kleinformatisches Fayence-Uschebti mit typischer blaugrün-türkiser Glasur und dunkleren Partien im Kopfbereich.

¹<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/558433>

²<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/558552>

³<https://www.brooklynmuseum.org/objects/116902>

⁴https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA23101

⁵https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA8926

⁶https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA9142

⁷<https://emuseum.toledomuseum.org/objects/58375/shabti>

Literatur

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - The Metropolitan Museum of Art, Collection Search, Objekt 558433. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/558433> - The Metropolitan Museum of Art, Collection Search, Objekt 558552. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/558552> - Brooklyn Museum, Collection Online, Objekt 116902. <https://www.brooklynmuseum.org/objects/116902> - British Museum Collection Online, EA23101. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA23101 - British Museum Collection Online, EA8926. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA8926 - British Museum Collection Online, EA9142. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA9142 - Toledo Museum of Art, eMuseum, Objekt 58375. <https://emuseum.toledomuseum.org/objects/58375/shabti>

Provenienz

Laut Auktionsangaben: Aus einer Sammlung von Antiquitäten, die P.R. aus Großbritannien über einen Zeitraum von 40 Jahren zusammengetragen hat und die Anfang der 1970er Jahre bis 1975 auf dem europäischen Kunstmarkt erworben wurden

Erworben

Breuning Alte Hochkulturen (Ebay) am 16.08.2023

Provenienzereignisse

[1] Anfang der 1970er Jahre bis 1975: Erwerbungen auf dem europäischen Kunstmarkt; später zusammengetragen in der Privatsammlung P.R. (Großbritannien). [2] Erworben am 16.08.2023 durch Dirk Beckers bei Breuning Alte Hochkulturen (eBay).

Description (EN)

Inventar number

UB-009

Description

The object UB-009 is a small-format mummiform ushabti made of faience. The surface shows a blue-green to turquoise glaze with noticeably darker areas, particularly in the region of the head and wig. This contrast creates the impression of a two-tone design. It may either result from an intentional differentiation in coloring (e.g., a darker-painted wig section) or from uneven alteration of the glaze due to aging processes and deposits.

The figure is very plain and standardized. The arms lie closely against the body; tools are not clearly defined. No inscription is visible or preserved.

Overall, UB-009 corresponds well to the typical appearance of Late Period mass-produced ushabtis, in which small faience figures were manufactured in large quantities as funerary offerings.

Dating

Late Period, 26th-31st Dynasty (ca. 664-332 BC)

Material

Faience (composite material), glazed in blue-green/turquoise

Measurements

6.4 cm height, 2 cm width, 1.2 cm depth, 13.5 g weight

Material observation

The glazed surface displays typical characteristics of Late Period faience. The darker areas may either reflect an intentional differentiation in coloring (e.g., a darker-rendered wig or details) or be the result of glaze alteration due to aging, deposits, or partial chemical transformation processes. A two-tone appearance is, however, well documented within Late Period faience production.

UV examination revealed no significant fluorescence of the dark surface areas. This indicates the absence of modern organic pigments (such as ink or marker) and supports the interpretation that the coloration is ancient or the result of natural aging processes.

Dating observations

Small-format, highly standardized faience ushabtis without inscriptions are very common for the Late Period. The proportions and reduced workmanship fit well within the period of the 26th-31st Dynasty.

A more precise attribution is not possible without epigraphic features or a securely documented tomb provenance.

Comparative objects

A) The Metropolitan Museum of Art, object 558433 (Late Period faience ushabti, plain, blue-green).⁸

B) The Metropolitan Museum of Art, object 558552 (Late Period faience ushabti; simplified execution; blue/turquoise).⁹

C) Brooklyn Museum, object 116902 (Faience ushabti; Late Period standard type).¹⁰

D) British Museum, EA23101 (Late Period faience ushabti; blue-green; darker detailing effect in the head area).¹¹

E) British Museum, EA8926 (Late Period faience ushabti; color contrast between body and head/wig section).¹²

F) British Museum, EA9142 (Late Period faience ushabti; serial production character; blue-green).¹³

G) Toledo Museum of Art, object 58375 (Shabti; Late Period; faience with blue-green appearance).¹⁴

Comparative assessment / commentary

The comparative objects from the British Museum, the Metropolitan Museum of Art, the Brooklyn Museum, and the Toledo Museum of Art show very close parallels to UB-009 in terms of material, size, and degree of execution. Particularly notable is the characteristic Late Period faience glaze in blue-green to turquoise tones, which is widely attested among numerous serial ushabtis of the 26th-31st Dynasty.

Several comparative examples (especially British Museum EA23101 and EA8926) also show a distinct contrast effect between the body and the head/wig area, which is likewise visible on UB-009. This appearance may either be interpreted as an intentional differentiation in coloring (darker wig or details) or as the result of glaze alteration and deposits. In any case, this two-tone effect is well documented within Late Period faience production.

The Metropolitan Museum objects (558433 and 558552) as well as the Brooklyn Museum example (116902) further confirm the highly standardized formal language: compact mummiform silhouette, closely fitted arms, and reduced detail work. The absence of an inscription is frequently observed in small-format serial objects of this period.

Overall, these parallels support the dating of UB-009 to the Late Period (26th-31st Dynasty) and confirm its classification as a small faience ushabti with typical blue-green/turquoise glaze and darker areas in the head section.

⁸<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/558433>

⁹<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/558552>

¹⁰<https://www.brooklynmuseum.org/objects/116902>

¹¹https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA23101

¹²https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA8926

¹³https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA9142

¹⁴<https://emuseum.toledomuseum.org/objects/58375/shabti>

References

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 vols., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - The Metropolitan Museum of Art, Collection Search, object 558433. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/558433> - The Metropolitan Museum of Art, Collection Search, object 558552. <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/558552> - Brooklyn Museum, Collection Online, object 116902. <https://www.brooklynmuseum.org/objects/116902> - British Museum Collection Online, EA23101. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA23101 - British Museum Collection Online, EA8926. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA8926 - British Museum Collection Online, EA9142. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA9142 - Toledo Museum of Art, eMuseum, object 58375. <https://emuseum.toledomuseum.org/objects/58375/shabti>

Provenance

According to auction information: From a collection of antiquities assembled by P.R. in Great Britain over a period of 40 years, acquired on the European art market in the early 1970s until 1975.

Acquired

Breuning Alte Hochkulturen (eBay) on 16 August 2023

Provenance events

[1] Early 1970s to 1975: Acquisitions on the European art market; later assembled into the private collection of P.R. (Great Britain). [2] Acquired on 16 August 2023 by Dirk Beckers from Breuning Alte Hochkulturen (eBay).

Bilder / Images

Fig. UB-009-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-009. Documentation view: front card.

Fig. UB-009-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-009. Documentation view: front.

Fig. UB-009-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-009. Documentation view: 45L.

Fig. UB-009-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-009. Documentation view: 45R.

Fig. UB-009-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-009. Documentation view: left.

Fig. UB-009-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-009. Documentation view: right.

Fig. UB-009-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-009. Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-009-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-009. Detail view: back detail.

Fig. UB-009-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-009. Detail view: base.

Fig. UB-009-10. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-009. Detail view: chest.

Fig. UB-009-11. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-009. Detail view: head front.

UV Fluorescence / UV Fluorescence

Fig. UB-009-12. Beckers Collection (Aachen), UB-009. UV fluorescence: back.

Fig. UB-009-13. Beckers Collection (Aachen), UB-009. UV fluorescence: head.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-010
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

<https://sketchfab.com/3d-models/ub-010-45891486936c4ba388e2087e97e51053>

Kurzbeschreibung:

Sehr kleinformatiger mumienförmiger Uschebti aus türkiser Fayence. Die Figur ist stark standardisiert und nur schwach detailliert, was typisch für späte Serienproduktion ist. Material, Größe und Ausführung sprechen für eine Datierung in die Spätzeit bis ptolemäische Epoche, wobei eine Feindatierung ohne epigraphische Merkmale nicht möglich ist.

Short description:

Very small mummiform ushabti made of turquoise faience. The figure is highly standardised with only minimal modelling, characteristic of late mass production. Material, size and execution suggest a broad dating within the Late Period to Ptolemaic period; a more precise attribution is not possible without epigraphic evidence.

Beschreibung (DE)

Beschreibung

UB-010 ist ein sehr kleinformatiger mumienförmiger Uschebti aus türkiser Fayence. Die Figur ist in stark standardisierter Weise ausgeführt, mit kompakter Silhouette und nur gering ausgearbeiteten Details. Die Oberfläche zeigt Reste einer ehemals glänzenden, vitreosen Glasur, die heute stellenweise mattiert und abgerieben erscheint.

Eine Inschrift ist nicht erkennbar. Werkzeuge oder landwirtschaftliche Attribute sind nicht deutlich ausgearbeitet, was bei späten Serienprodukten aus Fayence nicht untypisch ist. Die Gesamtwirkung ist auf eine einheitliche Form und eine dominante türkise Farbgebung ausgerichtet.

Datierung

In den Auktionsunterlagen wird das Objekt in die ptolemäische Epoche (332–30 v. Chr.) eingeordnet. Aufgrund der stark standardisierten Kleinform, der fehlenden Inschrift sowie der typischen türkisen Fayenceglasur erscheint diese Datierung plausibel. Eine Feindatierung innerhalb der Spätzeit bzw. ptolemäischen Zeit bleibt jedoch ohne gesicherte Grabprovenienz oder epigraphische Merkmale nicht abschliessend belegbar.

Material

Türkise Fayence

Maße

5 cm Höhe, 1.4 cm Breite, 1.1 cm Tiefe, 12 g Gewicht

Materialbeobachtung

Die türkise Glasurfarbe sowie die erhaltenen Reste einer ehemals glänzenden, vitreosen Oberfläche entsprechen gut der Fayenceproduktion der Spätzeit und der ptolemäischen Epoche. Der Erhaltungszustand mit mattierten und abgeriebenen Partien ist mit authentischer Alterung von Fayenceobjekten vereinbar.

Das Objekt entspricht einem standardisierten Uschebti-Typus ohne individuelle Ausarbeitung. Die einfache und funktionale Gestaltung spricht für eine serielle Produktion ohne besondere ikonographische oder epigraphische Merkmale.

Datierungsbeobachtung

Sehr kleinformatige, stark standardisierte Fayence-Uschebtis ohne Inschrift treten besonders häufig in späten Produktionsphasen auf. Vergleichsstücke aus musealen Sammlungen zeigen, dass solche Kleinformaten sowohl in der Spätzeit als auch in der ptolemäischen Epoche verbreitet sind. Eine exakte Feindatierung innerhalb dieses Spektrums ist ohne epigraphische Hinweise oder gesicherte Grabprovenienz nicht belastbar.

Vergleichsobjekte

- A) Walters Art Museum, Ushabti, spätes 4. Jh. bis spätes 1. Jh. v. Chr. (Ptolemäische Zeit), Fayence, kleinformatig (6,1 cm). ¹
- B) Fitzwilliam Museum (Cambridge), Faience shabti figure, Ptolemäische Periode (332-30 v. Chr.), blau glasiert. ²
- C) Fitzwilliam Museum (Cambridge), Bildnachweis zum Objekt (media-22632). ³
- D) Harvard Art Museums, Ushabti, Ptolemäische bis römische Zeit, Fayence, Kleinstformat (7,1 cm). ⁴
- E) Metropolitan Museum of Art, Shabti (uninscribed), Spätzeit bis Ptolemäische Zeit (664-30 v. Chr.), Fayence, blau/türkis glasiert. ⁵

Vergleich/Kommentar

Die Vergleichsstücke aus dem Walters Art Museum, dem Fitzwilliam Museum, den Harvard Art Museums sowie dem Metropolitan Museum bestätigen, dass sehr kleinformatige Fayence-Uschebtis mit stark reduzierter Detailausarbeitung ein gut belegter Typus innerhalb der Spätzeit und der ptolemäischen Epoche sind.

Der Uschebti des Walters Art Museum (48.2744) ist hinsichtlich Materialwirkung und Formensprache besonders gut vergleichbar. Er zeigt, dass kleinformatige Fayencefiguren mit nur schwach modellierten Details in späten Perioden häufig vorkommen. Auch das Fitzwilliam Museum Objekt 53967 weist eine ähnliche Kombination aus kompakter Silhouette und glasiertem Erscheinungsbild auf, wobei die publizierten Abbildungen belegen, dass der Detailgrad vieler museal dokumentierter Beispiele gering ist.

Die Harvard Art Museums (289563) und das Metropolitan Museum (560733) unterstützen ebenfalls die Einordnung in einen späten Produktionskontext. Beide Objekte zeigen, dass vergleichbare Fayence-Uschebtis in musealen Sammlungen oft nur breit datiert werden, da typologische Überschneidungen zwischen Spätzeit und Ptolemäerzeit sehr häufig sind.

Die sehr geringe Größe von UB-010 (5 cm) spricht für eine späte Phase der Uschebti-Produktion, erlaubt jedoch keine sichere Feindatierung. Insgesamt ist eine Einordnung in die Spätzeit bis Ptolemäische Zeit (664-30 v. Chr.) fachlich angemessen und konservativ formuliert.

Literatur

- Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914.
- Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977.
- Walters Art Museum, Ushabti (Object 48.2744). <https://art.thewalters.org/object/48.2744/>
- Fitzwilliam Museum (Cambridge), Faience shabti figure (Object 53967). <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/53967>

¹<https://art.thewalters.org/object/48.2744/>

²<https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/53967>

³<https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/image/media-22632>

⁴<https://harvardartmuseums.org/collections/object/289563>

⁵<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/560733>

- Fitzwilliam Museum (Cambridge), Image record (media-22632). <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/image/media-22632>
- Harvard Art Museums, Ushabti (Object 289563). <https://harvardartmuseums.org/collections/object/289563>
- Metropolitan Museum of Art, Shabti (Object 560733). <https://www.metmuseum.org/art/collectiion/search/560733>

Provenienz

Laut Auktionsangaben: Ursprünglich Sammlung von Herrn und Frau S. (Gent, Belgien); im Oktober 2000 erworben durch Marc Delorme (Saint-Ouen, Paris).

Erworben

Erworben am 30.06.2023 durch Dirk Beckers bei Rob Michiels Auktionen, Los 1393.

Provenienzereignisse

[1] Sammlung von Herrn und Frau S. (Gent, Belgien). [2] Erworben im Oktober 2000 durch Marc Delorme (Saint-Ouen, Paris). [3] Erworben am 30.06.2023 durch Dirk Beckers bei Rob Michiels Auktionen, Los 1393.

Description (EN)

Description

UB-010 is a very small mummiform ushabti made of turquoise faience. The figure is executed in a strongly standardised manner, with a compact silhouette and only weakly modelled details. The surface preserves remains of a formerly glossy vitreous glaze, now partially mattified and abraded due to age-related wear.

No inscription is visible. Tools or agricultural attributes are not clearly modelled, which is not unusual for small-scale late mass-produced faience ushabtis. The overall appearance emphasises a uniform shape and a dominant turquoise glaze.

Date

The auction documentation attributes the object to the Ptolemaic period (332-30 BCE). Based on its very small size, highly standardised execution, lack of inscription and the characteristic turquoise faience glaze, this dating appears plausible. However, a precise attribution within the Late Period and Ptolemaic period cannot be conclusively confirmed without epigraphic evidence or secure archaeological provenance.

Material

Turquoise faience

Measurements

Height 5 cm, width 1.4 cm, depth 1.1 cm, weight 12 g

Material observation

The turquoise glaze colour and the preserved remains of a formerly vitreous surface correspond well to faience production of the Late Period and the Ptolemaic era. The present condition, including abrasion and mattified areas, is consistent with authentic ageing patterns observed on comparable faience objects.

The object corresponds to a standardised type of ushabti without any individual detailing. Its simple and functional design suggests mass production without any particular iconographic or epigraphic features.

Date observation

Very small, strongly standardised faience ushabtis without inscriptions occur frequently in late phases of production. Museum comparanda demonstrate that such small-scale examples are common both in the Late Period and throughout the Ptolemaic era. A fine chronological attribution within this broad range is not supported without epigraphic evidence or secure archaeological provenance.

Comparable objects

- A) Walters Art Museum, Ushabti, late 4th century to late 1st century BCE (Ptolemaic Period), faience, small scale (6.1 cm). ⁶
- B) Fitzwilliam Museum (Cambridge), Faience shabti figure, Ptolemaic Period (332-30 BCE), blue-glazed. ⁷
- C) Fitzwilliam Museum (Cambridge), image record for the same object (media-22632). ⁸
- D) Harvard Art Museums, Ushabti, Ptolemaic to Roman Imperial period, faience, small scale (7.1 cm). ⁹
- E) Metropolitan Museum of Art, Shabti (uninscribed), Late Period to Ptolemaic Period (664-30 BCE), faience, turquoise/blue glazed. ¹⁰

Comparative comments

The comparanda from the Walters Art Museum, the Fitzwilliam Museum, the Harvard Art Museums and the Metropolitan Museum of Art confirm that very small faience ushabtis with reduced modelling represent a well documented type within the Late Period and the Ptolemaic era.

The Walters Art Museum example (48.2744) provides an especially close parallel in terms of material appearance and typological execution, demonstrating that small faience figures with minimal modelling are common within late production contexts. The Fitzwilliam Museum shabti (object 53967), including its published image record, further illustrates that many securely dated Ptolemaic examples show similarly reduced detail and rely primarily on the characteristic glazed faience appearance.

The Harvard Art Museums object (289563) and the Metropolitan Museum of Art example (560733) support a broadly comparable late dating range and show that museum collections frequently apply wide chronological ranges for such objects due to typological overlap between the Late Period and the Ptolemaic era.

The extremely small size of UB-010 (5 cm) is consistent with late mass production but does not allow a precise dynastic attribution. A conservative placement within the Late Period to Ptolemaic period (664-30 BCE) is therefore appropriate.

References

- Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914.
- Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 vols., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977.
- Walters Art Museum, Ushabti (Object 48.2744). <https://art.thewalters.org/object/48.2744/>
- Fitzwilliam Museum (Cambridge), Faience shabti figure (Object 53967). <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/53967>

⁶<https://art.thewalters.org/object/48.2744/>

⁷<https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/53967>

⁸<https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/image/media-22632>

⁹<https://harvardartmuseums.org/collections/object/289563>

¹⁰<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/560733>

- Fitzwilliam Museum (Cambridge), Image record (media-22632). <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/image/media-22632>
- Harvard Art Museums, Ushabti (Object 289563). <https://harvardartmuseums.org/collections/object/289563>
- Metropolitan Museum of Art, Shabti (Object 560733). <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/560733>

Provenance

According to auction information: Originally the collection of Mr and Mrs S. (Ghent, Belgium); acquired in October 2000 by Marc Delorme (Saint-Ouen, Paris).

Acquired

Acquired on 30 Jun 2023 by Dirk Beckers from Rob Michiels Auctions, Lot 1393.

Provenance Events

[1] Collection of Mr and Mrs S. (Ghent, Belgium). [2] Acquired in October 2000 by Marc Delorme (Saint-Ouen, Paris). [3] Acquired on 30 Jun 2023 by Dirk Beckers from Rob Michiels Auctions, Lot 1393.

Bilder / Images

Fig. UB-010-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-010. Documentation view: front card.

Fig. UB-010-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-010. Documentation view: front.

Fig. UB-010-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-010. Documentation view: 45L.

Fig. UB-010-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-010. Documentation view: 45R.

Fig. UB-010-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-010. Documentation view: left.

Fig. UB-010-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-010. Documentation view: right.

Fig. UB-010-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-010. Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-010-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-010. Detail view: base.

Fig. UB-010-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-010. Detail view: head front.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-013
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

<https://sketchfab.com/3d-models/ub-013-10765e3c01904ce9b50ff863f94cd9bc>

Kurzbeschreibung:

Sehr früher, uninskribierter Uschebti aus Holz (Sykomore) in streng blockhaft-mumienförmiger Ausführung. Die reduzierte Gestaltung ohne Werkzeuge oder Inschrift entspricht frühen Entwicklungsstufen der Uschebti-Tradition im Mittleren Reich. Ein Auktionshaus-Zertifikat bestätigt Authentizität und eine Datierung in den Zeitraum 1980-1760 v. Chr.

Short description:

Very early uninscribed wooden ushabti in a strictly block-like mummiform shape. The reduced execution without tools or inscription corresponds to early stages of the Middle Kingdom ushabti tradition. An auction house certificate confirms authenticity and a Middle Kingdom date of 1980-1760 BCE.

Beschreibung (DE)

Beschreibung

UB-013 ist ein uninskribierter Uschebti aus Holz in streng mumienförmiger Ausführung. Die Figur ist blockhaft gearbeitet und weist nur eine minimale Differenzierung von Kopf- und Körperpartie auf. Arme, Hände sowie landwirtschaftliche Attribute (Hacke, Saatkorb) sind nicht ausgearbeitet. Eine Inschrift ist nicht vorhanden.

Das Gesicht ist nur schematisch angedeutet; die Kopf-/Perückenpartie ist flach modelliert. Die Oberfläche zeigt Alterungsmerkmale organischen Materials, darunter Rissbildungen, Abrieb sowie Materialschwund. Hinweise auf eine ehemals vorhandene Bemalung sind nicht sicher erkennbar; falls eine Farbfassung existierte, ist sie heute weitgehend verloren.

Die reduzierte Ausführung entspricht frühen Formen von Totenfiguren, die sich typologisch zwischen Dienerfiguren der Ersten Zwischenzeit und den später standardisierten Uschebtis mit Werkzeugdarstellung und Textinschrift einordnen lassen.

Datierung

Mittleres Reich (ca. 1980-1760 v. Chr.; gemäss Auktionshaus-Zertifikat; bestätigt durch Experteneinschätzung von Ruth Garrido Vila im Rahmen der Catawiki-Auktion Nr. 100869219)

Material

Holz (Holzart nicht bestimmt)

Maße

19.0 cm Höhe, 5.0 cm Breite, 3.5 cm Tiefe, 29.4 g Gewicht

Zertifikat / Expertisen

Auktionshaus-Zertifikat (Galería F. Cervera, Barcelona): "Arte Egipcio, Ushebty en madera de sicomoro, Imperio Medio (1980-1760 a.C.)", Authentizität bestätigt; Provenienzangabe: erworben durch spanischen Sammler F.C.B. (vor 1980). Catawiki: Echtheit und Datierung wurden im Rahmen einer Experteneinschätzung durch Ruth Garrido Vila bestätigt (Auktion Nr. 100869219).

Materialbeobachtung

Das sehr geringe Gewicht (29.4 g) sowie die Oberflächenstruktur mit typischen Holzrissen sprechen eindeutig für ein Objekt aus Holz. Das geringe Gewicht des Objekts spricht für eine leichte Holzart. Eine Bestimmung der konkreten Holzart (z.B. Sykomore, Tamariske o.a.) ist jedoch ohne materialanalytische Untersuchung nicht möglich.

Typologische Beobachtung

Die Figur ist vollständig uninskribiert und zeigt keine Werkzeuge oder Saatkörbe. Das vollständige Fehlen dieser späteren Uschebti-Attribute ist ein wichtiges typologisches Merkmal, das auf eine frühe Entwicklungsphase hinweist. Die blockhafte Silhouette und die minimalistische Ausarbeitung entsprechen bekannten frühen Holz-Uschebtis des Mittleren Reiches.

Datierungsbeobachtung

Frühe uninskribierte Holz-Uschebtis sind insbesondere im Mittleren Reich gut belegt. Die strenge, reduzierte Form ohne Werkzeuge und ohne Inschrift passt in eine frühe Phase der Uschebti-Tradition. Museale Vergleichsstücke belegen, dass ähnliche Formen sowohl im späten 11./frühen 12. Dynastie-Kontext als auch in angrenzenden Übergangsphasen auftreten können. Das vorliegende Auktionshaus-Zertifikat und die Experteneinschätzung im Rahmen der Catawiki-Auktion stützen eine Datierung in den Zeitraum 1980-1760 v. Chr.

Vergleichsobjekte

A) British Museum, EA68163, Wooden shabti, Mittleres Reich (Saqqara), stark reduzierte Ausführung. ¹

B) Fitzwilliam Museum (Cambridge), Wooden shabti, Mittleres Reich / frühe 13. Dynastie, schlichte Ausführung. ² (Bildnachweis: ³

C) British Museum Images, Wooden shabti (Vergleichsabbildung), stark reduzierte Form. ⁴

Vergleich/Kommentar

Die Vergleichsobjekte aus dem British Museum und dem Fitzwilliam Museum zeigen sehr nahe Parallelen zu UB-013 hinsichtlich Material, Proportionen und Ausführungsgrad. Besonders das British Museum Objekt EA68163 weist eine sehr ähnliche Grundform auf: eine blockhaft mumienförmige Silhouette mit stark vereinfachter Kopfpattie und ohne erkennbare Attribute.

Das Fitzwilliam Museum Objekt 62935 belegt zudem, dass vergleichbare Holz-Uschebtis auch in Übergangsphasen bis in die frühe 13. Dynastie vorkommen können. Diese typologische Überlappung macht deutlich, dass eine exakte dynastische Einordnung ohne Grabkontext nur eingeschränkt möglich ist. Die vorliegenden externen Bestätigungen (Zertifikat und Catawiki-Expertise) stärken jedoch die Einordnung in das Mittlere Reich.

Die Vergleichsabbildung aus der British Museum Images-Datenbank bestätigt zusätzlich, dass ähnliche reduzierte Holzfiguren in musealen Beständen vertreten sind und in ihrer Erscheinung häufig stark von Oberflächenverlust und Materialalterung geprägt sind.

Insgesamt stützen die Vergleichsstücke sowie die dokumentierten Expertisen eine Einordnung von UB-013 in das Mittlere Reich, mit Datierung in den Zeitraum 1980-1760 v. Chr.

¹https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA68163?selectedImageId=1613580584

²<https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/62935>

³<https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/image/media-26120>

⁴<https://www.bmimages.com/preview.asp?badge=true&image=01613497986>

Literatur

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - British Museum, EA68163. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA68163?selectedImageId=1613580584 - Fitzwilliam Museum (Cambridge), object 62935. <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/62935> - Fitzwilliam Museum (Cambridge), image media-26120. <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/image/media-26120> - British Museum Images, image 01613497986. <https://www.bmimages.com/preview.asp?badge=true&image=01613497986> - Catawiki auction no. 100869219 (expert evaluation by Ruth Garrido Vila).

Provenienz

Laut Auktionsangaben: Privatsammlung F.C.B. (Spanien), erworben vor 1980; davor unbekannter Vorbesitz.

Erworben

Erworben am 01.02.2026 durch Dirk Beckers bei Galerie Felix Cervera (Barcelona).

Provenienzergebnisse

[1] Unbekannter Vorbesitz, bis spätestens vor 1980. [2] Erworben vor 1980 durch F.C.B. (Spanien). [3] Privatsammlung F.C.B. (Spanien), bis 01.02.2026. [4] Erworben am 01.02.2026 durch Dirk Beckers bei Galerie Felix Cervera (Barcelona).

Description (EN)

Description

UB-013 is an uninscribed wooden ushabti executed in a strictly mummiform form. The figure is block-like and shows only minimal differentiation between head and body. Arms, hands and agricultural tools (hoe, seed bag) are not modelled. No inscription is present.

Facial features are only schematically indicated; the head/wig area is rendered in a simplified manner. The surface shows age-related features typical for organic material, including cracking, abrasion and material loss. No secure traces of paint are visible; if the object was originally painted, the decoration has largely disappeared.

The reduced execution corresponds to early funerary figurines that can be placed typologically between First Intermediate Period servant figures and later standardised ushabtis with tools and long inscriptions.

Date

Middle Kingdom (ca. 1980-1760 BCE; according to the auction house certificate; confirmed by an expert evaluation by Ruth Garrido Vila in the context of Catawiki auction no. 100869219)

Material

Wood (wood species not determined)

Measurements

Height 19.0 cm, width 5.0 cm, depth 3.5 cm, weight 29.4 g

Certificate / expert assessments

Auction house certificate (Galería F. Cervera, Barcelona): "Arte Egipcio, Ushebty en madera de sicomoro, Imperio Medio (1980-1760 a.C.)"; authenticity confirmed; provenance stated as acquired by Spanish collector F.C.B. (prior to 1980). Catawiki: authenticity and dating confirmed in an expert evaluation by Ruth Garrido Vila (auction no. 100869219).

Material observation

The very low weight (29.4 g) and the surface structure with characteristic wood cracking clearly confirm wood as the material. The very low weight of the object suggests a lightweight wood species. However, an identification of the specific wood type (e.g., sycamore, tamarisk, etc.) is not possible without scientific material analysis.

Typological observation

The figure is completely uninscribed and shows no tools or seed baskets. The absence of these later canonical ushabti attributes is an important typological marker indicating an early developmental stage. The block-like silhouette and minimalist modelling correspond closely to known early Middle Kingdom wooden ushabtis.

Date observation

Early uninscribed wooden ushabtis are well attested in the Middle Kingdom. The strict, reduced form without tools and without inscription fits an early stage of the ushabti tradition. Museum comparanda demonstrate that similar types may occur across the late 11th / early 12th Dynasty and into adjacent transitional phases. The available external documentation (auction house certificate and Catawiki expert assessment) supports a Middle Kingdom date within the range 1980-1760 BCE.

Comparable objects

A) British Museum, EA68163, wooden shabti, Middle Kingdom (Saqqara), strongly reduced execution.⁵

B) Fitzwilliam Museum (Cambridge), wooden shabti, Middle Kingdom / early 13th Dynasty, plain execution.⁶ (Image record:⁷

C) British Museum Images, wooden shabti (comparative image), strongly reduced form.⁸

Comparative comments

The museum comparanda from the British Museum and the Fitzwilliam Museum provide close parallels to UB-013 in terms of material, proportions and level of modelling. The British Museum object EA68163 shows a very similar basic type: a block-like mummiform silhouette with a simplified head and no visible attributes.

The Fitzwilliam Museum object 62935 further demonstrates that comparable wooden shabtis may also occur in transitional phases extending into the early 13th Dynasty. This typological overlap highlights that a precise dynastic attribution is limited without archaeological context. The external documentation (certificate and Catawiki expert evaluation) strengthens the placement within the Middle Kingdom.

The British Museum Images reference provides an additional visual parallel and confirms that similar reduced wooden figures are represented in institutional holdings and often survive with surface loss and advanced ageing features.

Overall, the comparanda and the documented expert assessments support the attribution of UB-013 to the Middle Kingdom, dated within the range 1980-1760 BCE.

⁵https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA68163?selectedImageId=1613580584

⁶<https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/62935>

⁷<https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/image/media-26120>

⁸<https://www.bmimages.com/preview.asp?badge=true&image=01613497986>

References

- - Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914. - Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 vols., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977. - British Museum, EA68163. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA68163?selectedImageId=1613580584 - Fitzwilliam Museum (Cambridge), object 62935. <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/62935> - Fitzwilliam Museum (Cambridge), image media-26120. <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/image/media-26120> - British Museum Images, image 01613497986. <https://www.bmimages.com/preview.asp?badge=true&image=01613497986> - Catawiki auction no. 100869219 (expert evaluation by Ruth Garrido Vila).

Provenance

According to auction information: Private collection of F.C.B. (Spain), acquired prior to 1980; earlier ownership unknown.

Acquired

Acquired on 01 Feb 2026 by Dirk Beckers from Galerie Felix Cervera (Barcelona).

Provenance Events

[1] Earlier ownership unknown, until prior to 1980. [2] Acquired prior to 1980 by F.C.B. (Spain). [3] Private collection of F.C.B. (Spain), until 01 Feb 2026. [4] Acquired on 01 Feb 2026 by Dirk Beckers from Galerie Felix Cervera (Barcelona).

Bilder / Images

Fig. UB-013-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Documentation view: front card.

Fig. UB-013-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Documentation view: front.

Fig. UB-013-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Documentation view: 45L.

Fig. UB-013-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Documentation view: 45R.

Fig. UB-013-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Documentation view: left.

Fig. UB-013-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Documentation view: right.

Fig. UB-013-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-013-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Detail view: detail1.

Fig. UB-013-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Detail view: detail2.

Fig. UB-013-10. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Detail view: detail3.

Fig. UB-013-11. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Detail view: detail4.

Fig. UB-013-12. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Detail view: detail5.

Fig. UB-013-13. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-013. Detail view: detail6.

UV Fluorescence / UV Fluorescence

Fig. UB-013-14. Beckers Collection (Aachen), UB-013. UV fluorescence: front.

Fig. UB-013-15. Beckers Collection (Aachen), UB-013. UV fluorescence: back.

Fig. UB-013-16. Beckers Collection (Aachen), UB-013. UV fluorescence: chest.

Fig. UB-013-17. Beckers Collection (Aachen), UB-013. UV fluorescence: damage chest.

Fig. UB-013-18. Beckers Collection (Aachen), UB-013. UV fluorescence: damage throat.

Fig. UB-013-19. Beckers Collection (Aachen), UB-013. UV fluorescence: head front.

Fig. UB-013-20. Beckers Collection (Aachen), UB-013. UV fluorescence: pigments chest.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-014
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	10.5281/zenodo.19222672
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744224
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

<https://sketchfab.com/3d-models/ub-014-3f6e8e79549a4f1c95c8f24d8a873bf0>

Kurzbeschreibung:

Kleiner mumienförmiger Uschebti aus weiß glasierter Fayence mit dunkelbraun bis violettbraun gemalten Details für den Vizekönig von Kusch Hori I. Die Figur gehört zu einer eng bestimmbar Serie kleiner Fayence-Uschebtis aus dem Grab des Hori I in Tell Basta (Bubastis). Aufgrund der publizierten Vergleichsstücke, der wiederholten wissenschaftlichen Behandlung, der dokumentierten modernen Provenienz ab 1979 sowie der engen ikonographischen Übereinstimmung mit den Grabfunden besitzt das Objekt hohe wissenschaftliche Relevanz.

Short description:

Small mummiform ushabti of white-glazed faience with details painted in dark brown to violet-brown for the Viceroy of Kush Hori I. The figure belongs to a closely definable series of small faience ushabtis from the tomb of Hori I at Tell Basta (Bubastis). On account of the published comparative pieces, the repeated scholarly treatment, the documented modern provenance from 1979 onwards, and the close iconographic correspondence with the tomb finds, the object is of high scholarly significance.

Beschreibung (DE)

Beschreibung

Mumienförmiger Uschebti aus Fayence mit heller weisslicher Glasur und dunkelbraun bis violettbraun gemalten Details. Die Figur trägt eine tripartite Perücke mit langen Seitenlappen, einen breiten mehrreihigen Usech-Halskragen sowie Armbänder. Die Arme sind vor der Brust gekreuzt und halten landwirtschaftliche Arbeitsgeräte. Über beiden Schultern sind Saatgutsäcke angegeben; auf der Rückseite erscheinen weitere Arbeitsattribute, darunter ein Joch mit angehängten Gefässen oder Werkzeugen. Auf der Vorderseite verläuft eine vertikale Inschriftkolumne. Die Formel nennt den Besitzer als Osiris Hori, den "Königsson von Kusch"; bei einzelnen Parallelen erscheint zusätzlich der Titel "Schreiber". Die Fayence-Uschebtis des Hori zeichnen sich durch ihre helle Glasur, die dunkle lineare Binnenzeichnung, die charakteristische Gestaltung des Halskragens und eine bemerkenswerte Variationsbreite in den Rückenattributen und Kragenmustern aus. Das vorliegende Exemplar gehört typologisch zu jener kleinen Fayence-Gruppe, die im Umfeld des Grabes des Hori I in Tell Basta nachgewiesen ist. Die Serie ist innerhalb der Uschebti-Produktion der Ramessidenzeit gut erkennbar und wurde in der Forschung mehrfach als zusammengehörige Werkstattgruppe behandelt.

Datierung

Neues Reich, 20. Dynastie, Zeit von Ramses III bis Ramses IV, spätes 12. Jahrhundert v. Chr.

Material

Fayence mit weisslicher Glasur und dunkelbraun bis violettbraun gemalten Details

Maße

10.8 cm Höhe, 3.3 cm Breite, 2.1 cm Tiefe, 54 g Gewicht

Materialbeobachtung

Die helle, nahezu weisse Fayenceglasur mit dunkel gezeichneten Konturen und Inschriften ist für die kleine Fayence-Gruppe des Hori I charakteristisch. Niek de Haan beschreibt die Hori-Uschebtis allgemein als mummiforme Figuren aus Fayence mit seltener weisser Glasur und purpur- bis braunfarbigen Details. Er hebt hervor, dass die Fayence-Exemplare um 11 cm variieren und neben einem Quarz-Uschebti sowie mehreren Alabasterstücken eine eigenständige Materialgruppe innerhalb des Grabinventars bilden. Die charakteristische hellblau-grüne Glasur mit ihrer leicht matten Oberfläche spricht eindeutig für Fayence. Die Glasur zeigt die typische Kornigkeit und den dezenten Glanz von ägyptischer Fayence. Unter der Glasur ist stellenweise der weißlich-graue Fayencekern sichtbar. Die schwarze Bemalung wurde nach dem ersten Brand aufgetragen, was an der oberflächlichen Lage der Farbe erkennbar ist. Das Material entspricht den Standards ägyptischer Fayence-Produktion mit silikatischem Kern und alkalischer Glasur. Die Materialdichte und das Verhältnis von Größe zu Gewicht bestätigen die Fayence-Zuschreibung.

Datierungsbeobachtung

Stilistische Merkmale wie Perücke, Halskragen, Werkzeuge, Saatgutsäcke und die Form der vertikalen Inschriftkolumne passen gut in die späte Ramessidenzeit. Hori I wird in der Forschung als Vizekönig von Kush unter Ramses III und IV eingeordnet; die zugehörigen Uschebtis sind entsprechend in die 20. Dynastie zu datieren. Auch die in Habachi publizierten Grabfunde und die bei Aubert behandelten Vergleichsobjekte bestätigen diese Datierungslage.

Publiziert

1957 "Tell Basta"; Labib Habachi; Grab des Hori I, S. 100-101, Taf. XXXVIIb; Publikation der Grabung und der im Grab dokumentierten Uschebtis. 1974 "Statuettes égyptiennes: Chaouabtis, Ouchebtis"; Jacques F. Aubert / Liliane Aubert; S. 125, Taf. 21, Nr. 45-47; Publikation ikonographisch eng verwandter Fayence-Uschebtis der Hori-I-Gruppe. 1992 "Temple, Tomb, and Dwelling: Egyptian Antiquities from the Harer Family Trust Collection"; Gerry D. Scott; Objekt Nr. 150; das vorliegende Uschebti wurde vom 08.01.–08.03.1992 in der Ausstellung "Temple, Tomb, and Dwelling" in der University Art Gallery der California State University, San Bernardino, in Zusammenarbeit mit dem San Bernardino County Museum gezeigt und im zugehörigen Ausstellungskatalog als Objekt Nr. 150 publiziert (Provenienzangabe: "Bubastis, Tomb of Hori I"). 2019 "The shabtis of the King's Son of Kush Hori"; Niek de Haan; Übersichtsstudie zu den bekannten Hori-Uschebtis in Museen und Privatsammlungen; das Exemplar der Harer Family Trust Collection wird dort mit Foto geführt.

Erhaltene Zeichenfolge

Gardiner-Codes

Q1 D4 - G43 - D21 - G17 - Z1 - M17 - D21

Inschrift

Vertikale hieroglyphische Inschriftkolumne auf der Vorderseite.

Umschrift

imAxw wsir sA-nsw n kAS sS Hrj

Manuel de Codage (MdC)

imAxw-wsjr-(sA-n:sw:t)-n-kAS-(s-S)-Hrj Die Hori-Uschebtis tragen nach de Haan auf der Vorderseite eine Formel vom Typ: "The illuminated, the Osiris, the King's son of Kush, the scribe, Hori"; bei einzelnen Exemplaren sind jedoch nicht alle Titel erhalten oder ausgeschrieben. Die Serie zeigt daher kleinere textliche Variationen. Für das vorliegende Objekt ist aufgrund der bekannten Parallelstücke und der Serienzugehörigkeit mit einer Kurzform derselben Formel zu rechnen: "Der Erleuchtete, der Osiris, der Königssohn von Kush, der Schreiber Hori."

Sicher identifizierbare Elemente

- Wsir / "Osiris" - sA nswt n KAS / "Königsson von Kusch" als Amtstitel des Vizekönigs - Hrj / Hori
- bei manchen Exemplaren zusätzlich sS / "Schreiber" Auf eine vollständige zeichengetreue Rekonstruktion der Inschrift des vorliegenden Exemplars wird hier bewusst verzichtet, solange keine neue hochaufgelöste Frontaufnahme mit epigraphischer Einzelprüfung vorliegt. Die inhaltliche Einordnung ist jedoch durch die publizierte Vergleichsgruppe gesichert.

UV-Untersuchung (365 nm)

Unter UV-Anregung (365 nm) zeigt das Objekt die für ägyptische Fayence charakteristische hellblau-türkise bis blausviolette Grundfluoreszenz der alkalischen Glasur mit körniger, leicht matter Oberflächenstruktur. Die dunkelbraun bis violettbraun gemalte Binnenzeichnung (Perücke, Halskragen, Arme, Werkzeuge, Saatgutsäcke, Joch auf der Rückseite, Inschriftkolumne) absorbiert UV-Strahlung und erscheint durchweg tiefschwarz bis dunkelbraun — typisch für manganhaltige bzw. organisch gebundene Schwarzpigmente. Am Hinterkopf/Perückenscheitel (*head_break_core*) ist eine deutlich abgeplatzte Stelle mit freiliegendem, hell fluoreszierendem Fayencekern erkennbar. Im Detailmakro dieser Bruchzone treten ausgedehnte, kräftig ROT-ROSA leuchtende Pigmentfelder hervor; diese Rotfluoreszenz ist diagnostisch für kupferhaltiges Ägyptisch-Blau (cuprorivaitähnliches Pigment). Es handelt sich somit nicht um eine moderne Kittung im Bruchkern selbst, sondern um erhaltene originale Pigment-/Glasurreste in der Vertiefung; der eigentliche poröse Kern fluoresziert demgegenüber matt-stumpf. Eine moderne Festigung ist hier nicht eindeutig nachweisbar. Im rechten Gesichts- und Rückenbereich (*head_pigment_right*) zeigen sich fleckige, teils intensiv rot-rosa fluoreszierende Areale an Wange, Perückenkante und Brust — ebenfalls Reste kupferhaltigen Pigments. Die Pigmenttränder an Augen und Perücke wirken stellenweise unscharf und matter; eine sichere Ansprache als moderne Retusche ist nicht möglich, da die abweichende Fluoreszenz ebenso durch Glasurabrieb und partiellen Pigmentverlust erklärbar ist. Die vertikale Inschriftkolumne (*front_inscription*) zeigt die schwarz absorbierenden Zeichen in den oberen Partien klar, in den unteren/abgeriebenen Bereichen schwächer; in den Vertiefungen sind schwache, dunkel bleibende Pigmentreste sowie rötliche Untergrundzonen erkennbar. Die UV-Aufnahme erhöht den Kontrast geringfügig und stützt die serientypische Lesung, ohne eine vollständige zeichengetreue Rekonstruktion zu erlauben. Am Fußbereich/Standfläche (*base_mountpoint*) hebt sich ein helles, glatt und relativ homogen fluoreszierendes Materialpolster deutlich von der porösen, gesprenkelten Glasur ab — eindeutig moderner Montagekitt/Klebstoff am Befestigungspunkt. Im angrenzenden Glasurverlust am Fuß sind gelblich-grünliche Fluoreszenzspuren sichtbar, die auf organische Verunreinigungen oder ältere Klebstoff-/Harzreste hindeuten könnten. Gesamtbewertung: Die UV-Befunde bestätigen den authentischen Fayence-Charakter und liefern mit der ausgeprägten Rotfluoreszenz (Ägyptisch Blau / kupferhaltige Pigmente) ein gewichtiges Echtheitsargument. Moderne Eingriffe beschränken sich erkennbar auf den Montierungs-/Fußbereich (Montagekitt) sowie möglicherweise punktuelle Festigung; großflächige Übermalungen sind nicht belegbar.

Vergleichende Bewertung

Das Objekt ist typologisch sicher der Fayence-Gruppe der Hori-I-Uschebtis zuzuordnen. Habachi publizierte für das Grab des Hori I insgesamt 15 Uschebtis: 1 Exemplar aus Quarz, 5 Exemplare aus Alabaster und 9 kleine Fayence-Uschebtis von rund 11 cm Höhe. Das Grab war bereits in der Antike geplündert; die publizierten 15 Stücke stellen deshalb nur den 1944 dokumentierten Restbestand dar. Spätere Literatur und Sammlungsstücke zeigen, dass weitere Fayence-Uschebtis derselben Serie ausserhalb des Kairo-Bestands existieren. De Haan beschreibt die Fayence-Uschebtis des Hori als selten weiß glasierte Figuren mit dunkel gemalten Details, tripartiter Perücke, breitem Halskragen, Armbändern, gekreuzten Werkzeugen, Saatgutsäcken und Rückenattributen. Er betont die Varia-

tionsbreite bei Kragenform, Werkzeugtypen und der Platzierung einzelner Rückenattribute. Diese Variationen sind innerhalb der Serie normal und sprechen eher für eine gemeinsame Werkstatt mit individueller Binnenvariation als für unterschiedliche, unverbundene Typen.

Vergleichsobjekte

- Ägyptisches Museum Kairo, mehrere Fayence-Uschebtis des Hori I aus der Grabung Habachi 1944; vier Exemplare werden bei de Haan als Museumsstücke in den Vitrinen 7868-7870 und 7703 genannt. Link: ¹ - Rijksmuseum van Oudheden Leiden, Inv. F 1970/1.1; publiziert bei Schneider 1977, Teil II, 3.3.0.5; Höhe 11 cm; laut de Haan wohl aus dem Kunsthandel, vermutlich über den niederländischen Händler Moger. Link: ² Link: ³ - Aubert Family Collection, drei Exemplare; publiziert bei Aubert / Aubert 1974, fig. 45 und 47, S. 292, Taf. 21; Höhe zwischen 10.8 und 11 cm; von de Haan als Vergleichsgruppe mit unterschiedlichen Halskrägen beschrieben. Link: ⁴ Link: ⁵ - Harer Family Trust Collection; publiziert bei Gerry D. Scott 1992, Nr. 150; von de Haan mit Foto geführt; für diese Publikation wird eine Höhe von 12.5 cm angegeben, die de Haan selbst als fraglich beurteilt. Link: ⁶ Link: ⁷ - Bouvier Collection; vor 1959 aus Ägypten in die Schweiz gebracht; laut de Haan Höhe 10.9 cm, Titel teilweise ausgelassen. Link: ⁸ - De Haan Collection; laut de Haan ehemals R. Ellis, New York; vor 1966 in Ägypten erworben; 2013 über Hixenbaugh Ancient Art weitergegeben; Höhe 11 cm. Link: ⁹

Vergleich/Kommentar

Die vorliegende Figur steht innerhalb einer aussergewöhnlich gut fassbaren Kleingruppe spätramesidischer Fayence-Uschebtis mit enger Bindung an einen namentlich bekannten Besitzer und einen bekannten Grabkontext. Besonders eng sind die Parallelen zu den von Habachi publizierten Kairoer Fayence-Exemplaren und zu den bei Aubert publizierten Stücken aus der Aubert Family Collection. Die Höhe von ca. 10.8 bis 11.0 cm, der hellweisse Körper, die dunkle Binnenzeichnung, die vertikale Frontalinschrift und die typischen Werkstattmerkmale stimmen überein. Auffällig innerhalb der Hori-Serie sind die variierenden Halskrägen. De Haan fragt ausdrücklich, ob diese Variation bewusst als Zeichen von Reichtum oder Rang inszeniert wurde oder ob sie eher auf den Gestaltungswillen des ausführenden Künstlers zurückgeht. Ebenso variieren Rückenattribute und die genaue Form der Werkzeuge. Das vorliegende Exemplar ist daher nicht trotz, sondern gerade wegen solcher kleineren Abweichungen gut in die Gruppe einzuordnen.

Von besonderer Bedeutung ist die Provenienz- und Literaturkette: Das Grab des Hori I ist archäologisch publiziert; die Grabung 1944 erfasste 15 Uschebtis, doch das Grab war bereits in der Antike geplündert. Spätere, typologisch identische Fayence-Exemplare in Museen und Privatsammlungen zeigen, dass die ursprüngliche Serie größer gewesen sein muss als der von Habachi inventarisierte

¹https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori-1.pdf

²https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori-1.pdf

³<https://search.worldcat.org/title/604438597>

⁴https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori-1.pdf

⁵<https://data.bnf.fr/fr/documents-by-rdt/11889387/te/page1>

⁶<https://archive.org/details/templetombdwelli0000scot>

⁷https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori-1.pdf

⁸https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori-1.pdf

⁹https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori-1.pdf

Restbestand. Für eine wissenschaftlich saubere Formulierung ist deshalb zwischen dokumentiert, publiziert und rekonstruiert zu unterscheiden.

Literatur

- Habachi, Labib: Tell Basta. Cairo, 1957. Link: <https://search.worldcat.org/title/884605184>
- Aubert, Jacques F. / Aubert, Liliane: Statuettes égyptiennes: Chaouabtis, Oucheptis. Paris, 1974. Link: <https://data.bnf.fr/fr/documents-by-rdt/11889387/te/page1>
- Scott, Gerry D.: Temple, Tomb, and Dwelling: Egyptian Antiquities from the Harer Family Trust Collection. California State University, 1992. Link: <https://archive.org/details/templetombdwelli0000scot>
- Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde. Leiden, 1977. Link: <https://search.worldcat.org/title/604438597>
- de Haan, Niek: The shabtis of the King's Son of Kush Hori. First edition 2019. Link: https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hor-1.pdf
- Gauthier, Henri: Publikation zum Grab des Hori II, Taf. 16-17, 1928.
- Aubert, Jacques F. / Aubert, Liliane: Statuettes funéraires égyptiennes, du département des Monnaies, Médailles et Antiquités. Paris, 2005. Link: <https://doi.org/10.4000/books.editionsbnf.203>

Archäologischer Kontext

Das Grab des Hori I wurde 1944 von Labib Habachi offiziell ausgegraben und 1957 publiziert. Habachi dokumentierte 15 Uschebtis, darunter 9 Fayence-Exemplare von etwa 11 cm Höhe. Das Grab war bereits in der Antike geplündert; dadurch ist mit einer ursprünglich größeren Anzahl von Uschebtis zu rechnen. De Haan führt die in Museen befindlichen Grabungsstücke sowie weitere private Parallelen zusammen und kommt insgesamt auf 30 bekannte Hori-Uschebtis weltweit.

Provenienz

Antike Herkunft: Grab des Vizekönigs von Kusch Hori I, Tell Basta (Bubastis), Ägypten. moderne Provenienz (historischer Kontext der Vorbesitzerin Dr. Elizabeth Khayat) Dr. Elizabeth Khayat (später Elizabeth Khayat Bouton, 1909–2005) war eine in New York tätige Ärztin und Sammlerin antiker Kunst. Sie ist als Einliefererin mehrerer antiker Objekte bei Sotheby's New York nachweisbar, darunter eine Gruppe von Fayence-Uschebtis des Vizekönigs Hori I in der Auktion Important Ancient and Islamic Glass, Classical, Egyptian and Near Eastern Antiquities, Sotheby Parke-Bernet, New York, 13. Dezember 1979 (Lots 82–85). Mehrere Indizien sprechen dafür, dass Dr. Elizabeth Khayat zur bekannten Khayat-Familie gehörte, die seit dem frühen 20. Jahrhundert im Antikenhandel im östlichen Mittelmeerraum und später in New York tätig war. Insbesondere sind Susette Khayat und Marie Khayat als Töchter des Antiquitätenhändlers Azeez (Aziz) Habib Khayat (1865–1943) dokumentiert. Museumsobjekte wurden in Erinnerung an Azeez Khayat von seinen Töchtern Susette und Marie Khayat gestiftet (z. B. Chrysler Museum of Art). Ein Nachlasshinweis in einer Anzeige zum Tod von Azeez Habib Khayat (Haifa, 1943) nennt Susette Khayat und Elizabeth Khayat gemeinsam als Beteiligte im Zusammenhang mit dem Nachlassverfahren, was auf eine unmittelbare familiäre Beziehung hindeutet. Darüber hinaus treten Elizabeth und Marie Khayat gemeinsam als Einliefererinnen bei Sotheby's New York (1979) auf; bei einer weiteren Auktion (Sotheby's, 16. Mai 1980)

erscheinen Elizabeth und Marie Khayat neben dem Estate of Susette Khayat als Einlieferer. Aufgrund dieser dokumentierten Zusammenhänge gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Dr. Elizabeth Khayat Teil des Familienzweigs der Khayat-Antikenhändler war und dass sich zumindest ein Teil der von ihr besessenen antiken Objekte aus diesem familiären Kontext ableitete.

Erworben

Erworben im Februar 2026 durch Dirk Beckers von der Galerie Alte Römer.

Provenienzergebnisse

[1] Herstellung im späten Neuen Reich für Hori I, Vizekönig von Kusch. [2] Niederlegung im Grab des Hori I in Tell Basta / Bubastis. [3] Antike Plünderung des Grabes; Teil der Ausstattung wird verstreut. [4] Sehr wahrscheinlich Entnahme des vorliegenden Fayence-Uschebtis vor der offiziellen Grabung 1944. [5] Sotheby's Parke-Bernet, New York, 13.12.1979, Lot 85; Einlieferer: Dr. Elizabeth Khayat. Erster gesicherter öffentlicher Marktnachweis. [6] Spätestens ab 1979 oder 1980 Teil der Sammlung W. Benson Harer / Harer Family Trust. [7] 08.01.-08.03.1992 Ausstellung "Temple, Tomb, and Dwelling"; publiziert bei Gerry D. Scott als Objekt Nr. 150. [8] 2019 in der Studie von Niek de Haan als Exemplar der Harer Family Trust Collection aufgeführt. [9] 2023 von Galerie Alte Römer im US-amerikanischen Kunsthandel erworben. [10] Februar 2026 Erwerb durch Dirk Beckers.

Description (EN)

Description

Mummiform ushabti of faience with a pale whitish glaze and details painted in dark brown to violet-brown. The figure wears a tripartite wig with long side lappets, a broad multi-row usekh collar, and bracelets. The arms are crossed over the chest and hold agricultural implements. Seed bags are indicated over both shoulders; on the reverse, further working attributes appear, including a yoke with suspended vessels or tools. On the obverse a vertical inscription column runs down the front. The formula names the owner as Osiris Hori, the "King's Son of Kush"; in individual parallels the title "scribe" appears in addition. The faience ushabtis of Hori are distinguished by their pale glaze, the dark linear interior drawing, the characteristic treatment of the collar, and a remarkable range of variation in the dorsal attributes and collar patterns. The present example belongs typologically to that small faience group attested in the context of the tomb of Hori I at Tell Basta. The series is readily recognisable within Ramesside ushabti production and has been treated in the scholarly literature on several occasions as a coherent workshop group.

Dating

New Kingdom, 20th Dynasty, reign of Ramesses III to Ramesses IV, late 12th century BC

Material

Faience with whitish glaze and details painted in dark brown to violet-brown

Dimensions

10.8 cm height, 3.3 cm width, 2.1 cm depth, 54 g weight

Material observation

The pale, nearly white faience glaze with darkly drawn contours and inscriptions is characteristic of the small faience group of Hori I. Niek de Haan describes the Hori ushabtis in general as mummiform faience figures with a rare white glaze and purple to brown-coloured details. He notes that the faience examples vary around 11 cm in height and form a distinct material group within the tomb assemblage alongside one quartz ushabti and several alabaster pieces.

Dating observation

Stylistic features such as the wig, collar, tools, seed bags, and the form of the vertical inscription column fit well within the late Ramesside period. Hori I is identified in the scholarly literature as Viceroy of Kush under Ramesses III and IV; the associated ushabtis are accordingly to be dated to the 20th Dynasty. The tomb finds published by Habachi and the comparative objects discussed by Aubert likewise confirm this dating.

Published

1957 "Tell Basta"; Labib Habachi; tomb of Hori I, pp. 100–101, pl. XXXVIIb; publication of the excavation and the ushabtis documented in the tomb. 1974 "Statuettes égyptiennes: Chaouabtis, Ouchebtis"; Jacques F. Aubert / Liliane Aubert; p. 125, pl. 21, nos. 45–47; publication of iconographically closely related faience ushabtis of the Hori I group. 1992 "Temple, Tomb, and Dwelling: Egyptian Antiquities from the Harer Family Trust Collection"; Gerry D. Scott; object no. 150; the present ushabti was exhibited from 08.01.–08.03.1992 in the exhibition "Temple, Tomb, and Dwelling" at the University Art Gallery of California State University, San Bernardino, in collaboration with the San Bernardino County Museum, and published in the accompanying exhibition catalogue as object no. 150 (provenance stated as "Bubastis, Tomb of Hori I"). 2019 "The shabtis of the King's Son of Kush Hori"; Niek de Haan; survey study of the known Hori ushabtis in museums and private collections; the example from the Harer Family Trust Collection is listed there with photograph.

Preserved sign sequence (schematic, right-to-left)

Gardiner codes (schematic, right-to-left)

Q1 D4 - G43 - D21 - G17 - Z1 - M17 - D21

Securely identifiable elements of the series inscription

- Wsir / "Osiris" - sA nswt n KAS / "King's Son of Kush" as the official title of the Viceroy - Hrj / Hori - in some examples additionally sS / "scribe" A full sign-by-sign reconstruction of the inscription of the present example is deliberately avoided here, as long as no new high-resolution frontal photograph with individual epigraphic examination is available. The identification, however, is secured by the published comparison group.

UV examination (365 nm)

Under UV excitation (365 nm) the object displays the light blue-turquoise to pale violet base fluorescence of the alkaline glaze characteristic of Egyptian faience, with a granular, slightly matt surface texture. The interior drawing painted in dark brown to violet-brown (wig, collar, arms, tools, seed bags, yoke on the reverse, inscription column) absorbs UV radiation and appears uniformly deep black to dark brown — typical of manganese-bearing or organically bound black pigments. At the back of the head / wig crown (head_break_core) a clearly spalled area with exposed, brightly fluorescing faience core is visible. In the detail macro of this break zone, extensive, strongly RED-PINK fluorescing pigment fields are apparent; this red fluorescence is diagnostic of copper-bearing Egyptian Blue (cuprorivaite-like pigment). This therefore does not represent a modern fill within the break core itself, but rather preserved original pigment / glaze residues in the recess; the porous core proper fluoresces in a dull, subdued manner by comparison. Modern consolidation cannot be conclusively demonstrated here. In the right facial and wig area (head_pigment_right), patchy areas of partly intense red-pink fluorescence are visible at the cheek, wig edge, and chest — likewise residues of copper-bearing pigment. The pigment edges at the eyes and wig appear in places somewhat diffuse and more matt; a secure identification as modern retouching is not possible, since the divergent fluorescence is equally

explicable by glaze abrasion and partial pigment loss. The vertical inscription column (front_inscription) shows the black-absorbing signs clearly in the upper portions, more weakly in the lower / abraded areas; in the recesses, faint, dark pigment residues and reddish substrate zones are discernible. The UV image marginally increases contrast and supports the series-typical reading without permitting a complete sign-faithful reconstruction. At the foot / base area (base_mountpoint) a bright, smooth, and relatively homogeneous fluorescing material pad stands out clearly from the porous, speckled glaze — unambiguously modern mounting adhesive at the attachment point. In the adjacent glaze loss at the foot, yellowish-greenish fluorescence traces are visible, which may indicate organic contamination or older adhesive / resin residues. Overall assessment: The UV findings confirm the authentic faience character and provide, with the pronounced red fluorescence (Egyptian Blue / copper-bearing pigments), a substantial argument for authenticity. Modern interventions are recognisably confined to the mounting / foot area (mounting adhesive) and possibly localised consolidation; large-scale overpainting cannot be demonstrated.

Comparative assessment

The object can be securely assigned typologically to the faience group of the Hori I ushabtis. Habachi published a total of 15 ushabtis for the tomb of Hori I: 1 example in quartz, 5 examples in alabaster, and 9 small faience ushabtis of approximately 11 cm in height. The tomb had already been plundered in antiquity; the 15 published pieces therefore represent only the residual inventory documented in 1944. Later literature and collection pieces show that further faience ushabtis of the same series exist outside the Cairo holdings. De Haan describes the faience ushabtis of Hori as rarely white-glazed figures with darkly painted details, tripartite wig, broad collar, bracelets, crossed tools, seed bags, and dorsal attributes. He emphasises the range of variation in collar form, tool types, and the placement of individual dorsal attributes. These variations are normal within the series and argue rather for a common workshop with individual internal variation than for distinct, unrelated types.

Comparable objects

- Egyptian Museum Cairo, several faience ushabtis of Hori I from the Habachi excavation 1944; four examples are listed by de Haan as museum pieces in showcases 7868-7870 and 7703. Link: ¹⁰ - Rijksmuseum van Oudheden Leiden, inv. F 1970/1.1; published in Schneider 1977, part II, 3.3.0.5; height 11 cm; according to de Haan probably from the art trade, likely via the Dutch dealer Moger. Link: ¹¹ Link: ¹² - Aubert Family Collection, three examples; published in Aubert / Aubert 1974, figs. 45 and 47, p. 292, pl. 21; height between 10.8 and 11 cm; described by de Haan as a comparison group with varying collars. Link: ¹³ Link: ¹⁴ - Harer Family Trust Collection; published in Gerry D. Scott 1992, no. 150; illustrated by de Haan with photograph; a height of 12.5 cm is given for this publication, which de Haan himself regards as questionable. Link: ¹⁵ Link: ¹⁶ - Bouvier Collection; brought from Egypt to Switzerland before 1959; according to de Haan height 10.9 cm, some titles omitted. Link: ¹⁷ - De Haan Collection; according to de Haan formerly R. Ellis, New York; acquired

¹⁰https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori-1.pdf

¹¹https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori-1.pdf

¹²<https://search.worldcat.org/title/604438597>

¹³https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori-1.pdf

¹⁴<https://data.bnf.fr/fr/documents-by-rdt/11889387/te/page1>

¹⁵<https://archive.org/details/templetombdwelli0000scot>

¹⁶https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori-1.pdf

¹⁷https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hori-1.pdf

in Egypt before 1966; transferred via Hixenbaugh Ancient Art in 2013; height 11 cm. Link: ¹⁸

Comparative comments

The present figure belongs to an exceptionally well-defined small group of late Ramesside faience ushabtis closely associated with a named owner and a known funerary context. The parallels are particularly close to the Cairo faience examples published by Habachi and to the pieces from the Aubert Family Collection published by Aubert. The height of approximately 10.8 to 11.0 cm, the pale whitish body, the dark internal drawing, the vertical frontal inscription, and the typical workshop features all correspond. Noteworthy within the Hori series are the varying collars. De Haan explicitly asks whether this variation was deliberately staged as a sign of wealth or rank, or whether it reflects rather the creative choices of the executing craftsman. Back attributes and the exact form of the tools also vary. The present example is therefore well placed within the group not despite but precisely because of such minor divergences.

Of particular significance is the provenance and literature chain: the tomb of Hori I is archaeologically published; the 1944 excavation recorded 15 ushabtis, but the tomb had already been plundered in antiquity. Later, typologically identical faience examples in museums and private collections show that the original series must have been larger than the residual inventory documented by Habachi. For a scholarly sound formulation, a distinction must therefore be drawn between documented, published, and reconstructed.

Literature

- Habachi, Labib: Tell Basta. Cairo, 1957. Link: <https://search.worldcat.org/title/884605184>
- Aubert, Jacques F. / Aubert, Liliane: Statuettes égyptiennes: Chaouabtis, Ouchebtis. Paris, 1974. Link: <https://data.bnf.fr/fr/documents-by-rdt/11889387/te/page1>
- Scott, Gerry D.: Temple, Tomb, and Dwelling: Egyptian Antiquities from the Harer Family Trust Collection. California State University, 1992. Link: <https://archive.org/details/templetombdwelli0000scot>
- Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 vols. Leiden, 1977. Link: <https://search.worldcat.org/title/604438597>
- de Haan, Niek: The shabtis of the King's Son of Kush Hori. First edition 2019. Link: https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hor-1.pdf
- Gauthier, Henri: Publication on the tomb of Hori II, pls. 16–17, 1928.
- Aubert, Jacques F. / Aubert, Liliane: Statuettes funéraires égyptiennes, du département des Monnaies, Médailles et Antiquités. Paris, 2005. Link: <https://doi.org/10.4000/books.editionsbnf.203>

Archaeological context

The tomb of Hori I was officially excavated by Labib Habachi in 1944 and published in 1957. Habachi documented 15 ushabtis, including 9 faience examples of approximately 11 cm height. The tomb had already been plundered in antiquity; a originally larger number of ushabtis is therefore to be expected.

¹⁸https://www.shabticollections.com/wp-content/uploads/2021/01/The_shabtis_of_the_Kings_Son_of_Kush_Hor-1.pdf

De Haan brings together the excavation pieces held in museums and further private parallels, arriving at a total of 30 known Hori ushabtis worldwide.

Provenance

Ancient origin: tomb of the Viceroy of Kush Hori I, Tell Basta (Bubastis), Egypt. Modern provenance (historical context of the former owner Dr. Elizabeth Khayat) Dr. Elizabeth Khayat (later Elizabeth Khayat Bouton, 1909–2005) was a physician and collector of ancient art based in New York. She is documented as a consignee of several ancient objects at Sotheby's New York, including a group of faience ushabtis of the Viceroy Hori I in the auction Important Ancient and Islamic Glass, Classical, Egyptian and Near Eastern Antiquities, Sotheby Parke-Bernet, New York, 13 December 1979 (Lots 82–85). Several indications suggest that Dr. Elizabeth Khayat belonged to the well-known Khayat family, which had been active in the antiquities trade in the eastern Mediterranean and later in New York since the early 20th century. In particular, Susette Khayat and Marie Khayat are documented as daughters of the antiquities dealer Azeez (Aziz) Habib Khayat (1865–1943). Museum objects were donated in memory of Azeez Khayat by his daughters Susette and Marie Khayat (e.g. Chrysler Museum of Art). A probate notice in an announcement of the death of Azeez Habib Khayat (Haifa, 1943) names Susette Khayat and Elizabeth Khayat together as parties in connection with the estate proceedings, indicating a direct family relationship. Furthermore, Elizabeth and Marie Khayat appear together as consignors at Sotheby's New York (1979); at a further auction (Sotheby's, 16 May 1980), Elizabeth and Marie Khayat appear alongside the Estate of Susette Khayat as consignors. On the basis of these documented connections, it is considered highly probable that Dr. Elizabeth Khayat was part of the Khayat antiquities-dealing family branch and that at least part of the ancient objects in her possession derived from this familial context.

Acquired

Acquired in February 2026 by Dirk Beckers from Galerie Alte Römer.

Provenance events

[1] Manufactured in the late New Kingdom for Hori I, Viceroy of Kush. [2] Deposited in the tomb of Hori I at Tell Basta / Bubastis. [3] Ancient plundering of the tomb; part of the funerary equipment was dispersed. [4] Most probably removed from the tomb prior to the official excavation in 1944. [5] Sotheby's Parke-Bernet, New York, 13.12.1979, Lot 85; consignee: Dr. Elizabeth Khayat. First documented public market record. [6] Part of the collection of W. Benson Harer / Harer Family Trust by 1979 or 1980 at the latest. [7] 08.01.–08.03.1992 exhibition "Temple, Tomb, and Dwelling"; published by Gerry D. Scott as object no. 150. [8] 2019 listed in the study by Niek de Haan as an example from the Harer Family Trust Collection. [9] 2023 acquired by Galerie Alte Römer on the US art market. [10] February 2026 acquisition by Dirk Beckers.

Bilder / Images

Fig. UB-014-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Documentation view: front card.

Fig. UB-014-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Documentation view: front.

Fig. UB-014-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Documentation view: 45L.

Fig. UB-014-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Documentation view: 45R.

Fig. UB-014-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Documentation view: left.

Fig. UB-014-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Documentation view: right.

Fig. UB-014-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-014-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Detail view: detail brustpartie mit usech halskragen und gekreuzten armen samt geraeten.

Fig. UB-014-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Detail view: detail fussbereich basis der figur standflaeche und montierungspunkt.

Fig. UB-014-10. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Detail view: detail gesichts und perueckenpartie rechte seite.

Fig. UB-014-11. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Detail view: detail hinterkopf perueckenbereich mit freiliegendem fayencekern.

Fig. UB-014-12. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Detail view: detail rueckseite mit joch und angehaengten attributen sowie eingeritztem x zeichen 1.

Fig. UB-014-13. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Detail view: detail rueckseite mit joch und angehaengten attributen sowie eingeritztem x zeichen 2.

Fig. UB-014-14. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-014. Detail view: detail vertikale inschriftkolumne auf der vorderseite gesamte kolumne koaxial und streiflichtbeleuchtet.

UV Fluorescence / UV Fluorescence

Fig. UB-014-15. Beckers Collection (Aachen), UB-014. UV fluorescence: front.

Fig. UB-014-16. Beckers Collection (Aachen), UB-014. UV fluorescence: back.

Fig. UB-014-17. Beckers Collection (Aachen), UB-014. UV fluorescence: left.

Fig. UB-014-18. Beckers Collection (Aachen), UB-014. UV fluorescence: right.

Fig. UB-014-19. Beckers Collection (Aachen), UB-014. UV fluorescence: detail uv base mountpoint 1.

Fig. UB-014-20. Beckers Collection (Aachen), UB-014. UV fluorescence: detail uv front inscription 1.

Fig. UB-014-21. Beckers Collection (Aachen), UB-014. UV fluorescence: detail uv head break core 1.

Fig. UB-014-22. Beckers Collection (Aachen), UB-014. UV fluorescence: detail uv head pigment right 1.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-015
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

-

Kurzbeschreibung:

Holzfigur einer nackten weiblichen Gestalt (sog. Concubine Figurine) mit Resten schwarzer und rötlicher Pigmentierung. Die Figur wird derzeit in die Erste Zwischenzeit datiert und gehört in die Gruppe früher weiblicher Grabfiguren, die typologisch in einer älteren Tradition funeärer Beigaben stehen, welche der Entwicklung der späteren Shabti-/Uschebti-Figuren vorausgeht.

Short description:

Wooden figurine of a nude female figure (so-called concubine figurine) with remains of black and reddish pigment. The object is currently assigned to the First Intermediate Period and belongs to the group of early female funerary figurines that stand within an older funerary tradition preceding the development of later shabti/ushabti figures.

Beschreibung (DE)

Beschreibung

UB-015 ist eine geschnitzte Holzfigur einer nackten weiblichen Gestalt mit betonten Brüsten, stilisierter Perücke und mandelförmigen Augen. Reste schwarzer Bemalung sind an den Augen und an der Perücke erhalten; rötliche Pigmentreste sind in einzelnen Bereichen der Oberfläche sichtbar. Die Figur ist stark stilisiert, mit schmalen Oberkörper, leicht konisch zulaufendem Unterkörper und nur summarisch ausgearbeiteten Extremitäten.

An der rechten Körperseite ist ein Holzdübel bzw. Zapfen erhalten, der wahrscheinlich als Ansatz für einen ursprünglich separat gefertigten Arm oder ein kleines Attribut diente. Solche Konstruktionen sind bei vergleichbaren frühen weiblichen Holzfiguren bekannt. Die Rückseite zeigt eine alte, vertikale Schrumpfrissbildung, wie sie für archäologisches Holz typisch ist.

Die Figur weist deutliche Alterungsspuren auf, darunter Oberflächenabrieb, Pigmentverluste, Schrumpfrisse und Materialschwund. Die Erhaltung erscheint mit antikem Holz vereinbar; moderne Nachbearbeitungsspuren sind auf Grundlage der vorliegenden Fotos nicht offensichtlich erkennbar.

Datierung

Erste Zwischenzeit (ca. 2181-2055 v. Chr.; derzeitige Einordnung innerhalb der Sammlung auf Grundlage der festgelegten Datierung und der frühen typologischen Ausprägung)

Material

Holz mit Resten schwarzer und rötlicher Pigmentierung

Maße

26.2 cm Höhe, Gewicht derzeit nicht bestimmt

Materialbeobachtung

Die Oberfläche zeigt typische Alterungsmerkmale archäologischen Holzes, darunter Schrumpfrisse, Abrieb und partiellen Materialverlust. Die erhaltenen Pigmentreste sitzen in Vertiefungen und geschützten Bereichen der Oberfläche. Die genaue Holzart ist nicht bestimmt. Vergleichbare frühe Grabfiguren wurden häufig aus lokalen Holzarten wie Sykomore gefertigt; eine sichere Bestimmung ist jedoch ohne materialanalytische Untersuchung nicht möglich.

Typologische Beobachtung

Die Figur gehört nicht zur eigentlichen Shabti-/Uschebti-Gruppe, sondern zu den sogenannten weiblichen Grabfiguren bzw. "Concubine Figurines". Charakteristisch sind die nackte weibliche Gestalt, die betonten Brüste, die stilisierte Perücke sowie die reduzierte, blockhafte Körperform. Der erhaltene Seitenzapfen spricht für eine ursprünglich komplexere Konstruktion mit angesetzten Elementen. In

ihrer Grundhaltung und Reduktion steht die Figur in einer frühen Tradition funererer Holzfiguren, die noch vor der voll entwickelten Shabti-Tradition anzusetzen ist.

Datierungsbeobachtung

Die blockartige Perücke mit schwarzen Linien, die mandelförmigen Augen und die stark stilisierte Körperform sprechen für eine frühe Datierung innerhalb der Entwicklung ägyptischer Grabfiguren. Im Rahmen der vorliegenden Festlegung wird UB-015 der Ersten Zwischenzeit zugeordnet. Die Recherche nach Museumsvergleichen zeigt, dass einschlägige Stücke teils ausdrücklich in die späte Erste Zwischenzeit bzw. in den Übergang zum frühen Mittleren Reich datiert werden, teils allgemeiner in das frühe 2. Jahrtausend v. Chr. Ohne gesicherten Grabkontext bleibt die Datierung stilistisch und damit im Detail offen; für die Sammlung wird das Objekt jedoch derzeit unter Erste Zwischenzeit geführt, mit bewusster Nähe zum frühen Mittleren Reich.

Vergleichsobjekte

- A) British Museum, London, EA6459, paddle doll, Späte Erste Zwischenzeit (?) / frühes Mittleres Reich (?). ¹
- B) Museum of Fine Arts, Boston, 21.328, paddle doll, Altes Reich bis Erste Zwischenzeit, Dyn. 6-10. ²
- C) British Museum, London, EA45128, wooden female figure from a model group, Erste Zwischenzeit (?) / Mittleres Reich (?). ³

Vergleich/Kommentar

Für die Frage nach musealen Vergleichsstücken mit Datierung in die Erste Zwischenzeit bzw. in den unmittelbaren Übergang zum frühen Mittleren Reich sind besonders A-C relevant. EA6459 im British Museum ist ausdrücklich als "Late First Intermediate (?) / early Middle Kingdom (?)" geführt und gehört damit genau in den chronologischen Grenzbereich, der auch für UB-015 in Betracht kommt. Das Bostoner Stück 21.328 ist sogar noch weiter gefasst und wird als "Old Kingdom to First Intermediate Period" datiert. Beide Objekte zeigen die Zugehörigkeit von UB-015 zu einer frühen Gruppe nackter weiblicher Holzfiguren bzw. "paddle dolls"/"concubine figurines", die vor oder am Beginn der voll entwickelten Mittleren-Reich-Tradition stehen.

Das Vergleichsstück EA45128 im British Museum ist formal nicht identisch, aber wegen seiner Konstruktion besonders aufschlussreich: Es handelt sich um eine weibliche Holzfigur aus einem Modelzusammenhang, die ebenfalls in die Erste Zwischenzeit (?) / das Mittlere Reich (?) datiert wird und einen Zapfenansatz an der Schulter für einen angesetzten Arm besitzt. Dieser Befund ist für UB-015 wichtig, weil der erhaltene Seitenzapfen damit in einen bekannten altägyptischen Konstruktionszusammenhang gestellt werden kann.

Typologisch bleibt festzuhalten, dass die engsten publizierten Parallelen für vollplastische weibliche Grabfiguren wie UB-015 häufig weiterhin im frühen Mittleren Reich oder in Übergangsphasen datiert werden. Die hier nachgewiesenen Museumsstücke zeigen jedoch, dass entsprechende Vergleichsgruppen bereits in der Ersten Zwischenzeit selbst oder im direkten chronologischen Übergang greifbar sind. Für die Sammlung kann UB-015 daher weiterhin plausibel als Objekt der Ersten Zwischenzeit mit Nähe zum frühen Mittleren Reich geführt werden.

¹https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA6459

²<https://collections.mfa.org/objects/148315/paddle-doll>

³https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA45128

Literatur

- Miniaci, Gianluca: Rethinking the "Concubine Figurines". Ancient Egypt, 2017.
- Pinch, Geraldine: Votive Offerings to Hathor. Oxford, 1993.
- Robins, Gay: Women in Ancient Egypt. London, 1993.
- British Museum, London, EA6459. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA6459
- Museum of Fine Arts, Boston, 21.328. <https://collections.mfa.org/objects/148315/paddle-doll>
- British Museum, London, EA45128. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA45128

Provenienz

Laut Auktionsangaben: Privatsammlung in Großbritannien, vor 1995 erworben; früherer Vorbesitz unbekannt.

Erworben

Erworben 2026 durch Dirk Beckers über eine Catawiki-Auktion.

Provenienzereignisse

[1] Unbekannter Vorbesitz, bis spätestens vor 1995. [2] Privatsammlung in Großbritannien, spätestens vor 1995. [3] Erworben 2026 durch Dirk Beckers über Catawiki.

Description (EN)

Description

UB-015 is a carved wooden figurine of a nude female figure with emphasised breasts, a stylised wig and almond-shaped eyes. Traces of black paint survive in the eyes and wig area; reddish pigment remains are visible in parts of the surface. The figure is strongly stylised, with a narrow upper torso, a slightly tapering lower body and only summarily rendered extremities.

On the right side of the body a wooden peg or dowel is preserved, which probably served as the attachment point for a separately carved arm or a small attribute. Such constructions are known from comparable early female wooden figurines. The back displays an old vertical shrinkage crack, which is typical of archaeological wood.

The figure shows clear signs of age, including surface abrasion, pigment loss, shrinkage cracks and material loss. On the basis of the available photographs, no obvious modern reworking is apparent.

Date

First Intermediate Period (ca. 2181-2055 BCE; current collection attribution based on the established dating and the object's early typological character)

Material

Wood with traces of black and reddish pigment

Measurements

26.2 cm height; weight currently not determined

Assessment and remarks (based on AI image and 3D analysis, Material assessment):

Material note

The surface shows typical ageing features of archaeological wood, including shrinkage cracks, abrasion and local material loss. The surviving pigments remain in recessed and protected areas of the surface. The exact wood species has not been determined. Comparable early funerary figurines were often made from local woods such as sycamore fig, but secure identification is not possible without material analysis.

Date assessment

The figurine does not belong to the actual shabti/ushabti group, but to the category of female funerary figurines or "concubine figurines". Typical features include the nude female body, emphasised breasts, stylised wig and reduced block-like bodily form. The preserved side peg suggests a more complex original construction with attached elements. In its overall conception and formal reduction, the figure belongs to an early tradition of funerary wooden figurines that predates the fully developed shabti tradition.

Date note

The block-shaped wig with black-painted lines, almond-shaped eyes and highly stylised body form support an early date within the development of Egyptian funerary figurines. Within the framework of the current collection decision, UB-015 is assigned to the First Intermediate Period. Research into museum comparanda shows that relevant pieces are in some cases explicitly dated to the late First Intermediate Period or to the transition into the early Middle Kingdom, and in other cases more broadly to the early second millennium BCE. Without a secure excavation context, the dating remains stylistic and therefore open in detail; for the collection, however, the object is presently catalogued under the First Intermediate Period, with conscious acknowledgement of its proximity to the early Middle Kingdom.

Comparative assessment

A) British Museum, London, EA6459, paddle doll, Late First Intermediate Period (?) / early Middle Kingdom (?).⁴

B) Museum of Fine Arts, Boston, 21.328, paddle doll, Old Kingdom to First Intermediate Period, Dynasties 6-10.⁵

C) British Museum, London, EA45128, wooden female figure from a model group, First Intermediate Period (?) / Middle Kingdom (?).⁶

Comparative comments

For the specific question of museum comparanda dated to the First Intermediate Period or to the immediate transition into the early Middle Kingdom, A-C are especially relevant. EA6459 in the British Museum is explicitly catalogued as "Late First Intermediate (?) / early Middle Kingdom (?)" and therefore falls exactly within the chronological border zone that is also relevant for UB-015. The Boston piece 21.328 is dated even more broadly as "Old Kingdom to First Intermediate Period". Both objects support the placement of UB-015 within an early group of nude female wooden figures or "paddle dolls"/"concubine figurines" that precede, or stand at the threshold of, the fully developed Middle Kingdom tradition.

The British Museum comparandum EA45128 is not formally identical, but it is particularly instructive for constructional reasons: it is a wooden female figure from a model context, dated to the First Intermediate Period (?) / Middle Kingdom (?), and it preserves a shoulder tenon for the attachment of a separate arm. This is important for UB-015, because the preserved side peg can thus be placed within a known ancient Egyptian constructional practice.

Typologically, it remains true that the closest published parallels for fully carved female funerary figures like UB-015 are often dated to the early Middle Kingdom or to transitional phases. The museum pieces documented here nevertheless show that relevant comparison groups are already attested in the First Intermediate Period itself or in the direct chronological transition. Within the collection, UB-015 can therefore continue to be catalogued plausibly as a First Intermediate Period object with close affinities to the early Middle Kingdom.

⁴https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA6459

⁵<https://collections.mfa.org/objects/148315/paddle-doll>

⁶https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA45128

References

- Miniaci, Gianluca: Rethinking the "Concubine Figurines". Ancient Egypt, 2017.
- Pinch, Geraldine: Votive Offerings to Hathor. Oxford, 1993.
- Robins, Gay: Women in Ancient Egypt. London, 1993.
- British Museum, London, EA6459. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA6459
- Museum of Fine Arts, Boston, 21.328. <https://collections.mfa.org/objects/148315/paddle-doll>
- British Museum, London, EA45128. https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA45128

Provenance

According to auction information: private collection in the United Kingdom, acquired before 1995; earlier ownership unknown.

Acquisition

Acquired in 2026 by Dirk Beckers via a Catawiki auction.

Provenance Events

[1] Earlier ownership unknown, until at least before 1995. [2] Private collection in the United Kingdom, by at least before 1995. [3] Acquired in 2026 by Dirk Beckers via Catawiki.

Bilder / Images

Fig. UB-015-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-015. Documentation view: front.

Fig. UB-015-2. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-015. Documentation view: right.

Fig. UB-015-3. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-015.
Documentation view: back.

Details / Details

Fig. UB-015-4. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-015. Detail view: back.

Fig. UB-015-5. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-015. Detail view: base.

Fig. UB-015-6. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-015. Detail view: base bottom.

Fig. UB-015-7. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-015. Detail view: chest.

Fig. UB-015-8. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-015. Detail view: face right.

Fig. UB-015-9. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-015. Detail view: head back.

Fig. UB-015-10. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-015. Detail view: head front.

Fig. UB-015-11. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-015. Detail view: head left.

Fig. UB-015-12. Detail. Beckers Collection (Aachen), UB-015. Detail view: shoulder right.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-016
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

-

Kurzbeschreibung:

Mumienfoermiges Stab-Uschebti (Stick Shabti) aus Holz, eine charakteristische fruehe Uschebti-Form, nur grob aus einem laenglichen Holzstueck geschnitzt. Auf der Oberflaeche haben sich Reste einer schwarz aufgemalten, nur noch fragmentarisch lesbaren Inschrift erhalten. Das Holz weist alterstypische Verluste, eine gebrochene Standzone und Verwitterungsspuren auf. Zweite Zwischenzeit bis fruehe 18. Dynastie, ca. 1650-1450 v. Chr.

Short description:

Mummiform stick shabti of wood, a characteristic early ushabti form, only roughly carved from an elongated piece of wood. Remains of a black painted inscription are preserved on the surface, though only fragmentarily legible. The wood shows age-related losses, a broken base zone and weathering. Second Intermediate Period to early 18th Dynasty, ca. 1650-1450 BC.

Beschreibung (DE)

Beschreibung

Schlankes, hochformatiges Uschebti aus Holz von annähernd mumienförmiger Silhouette. Die Figur ist nur grob aus einem länglichen Holzstück geschnitzt, dessen natürlicher Wuchs den Umriss bestimmt; der untere Teil verjüngt sich zu einer schmalen, gebrochenen Standzone. Das Objekt ist auf einen modernen schwarzen Steinsockel montiert. Der Kopf ist durch eine grobe Abflachung und seitliche Kerben angedeutet. Im oberen Bereich der Vorderseite ist eine dreieckig herabführende Linienkerbe erkennbar, die das Gesicht bzw. den Perückenrand markiert; eine plastische Modellierung von Gesichtszügen fehlt weitgehend. Die seitlichen Ansichten zeigen einen leicht vorspringenden Kopf-/Perückenbereich, der sich vom schmaleren Körper abhebt. Arme, Hände oder Werkzeuge sind nicht als plastische Elemente ausgearbeitet; eine Armhaltung oder Attribute wie Hacken oder Saatgutsack sind nicht erkennbar. Der Körper bleibt als ungegliederter, leicht gewölbter Schaft stehen. Über die Oberfläche verteilt finden sich Reste schwarzer Bemalung in Form kleiner, fragmentarischer Zeichenspuren, vor allem auf der Vorderseite und den Seiten. Diese Spuren sind so stark reduziert, daß keine zusammenhängende Inschrift sicher lesbar ist. Das Holz ist stark verwittert, mit aufgerissener Faserstruktur, Längsrissen, Ausbrüchen und partiellem Substanzverlust, besonders im unteren Bereich.

Datierung

Zweite Zwischenzeit bis frühe 18. Dynastie, ca. 1650-1450 v. Chr. (17.-frühe 18. Dynastie)

Material

Holz, mit Resten schwarzer aufgemalter Inschrift

Fachliche Einordnung

Das Objekt gehört zur seltenen Gruppe der frühen 'stöckchenförmigen' Holzuschebti (Stick Shabtis), einer Sonderform innerhalb der frühen Uschebti-Entwicklung mit thebanischem Verbreitungsschwerpunkt. Die summarische Bearbeitung mit nur angedeutetem Kopf, der ungegliederte Schaftkörper und die schwarze Tintenbemalung statt plastischer Modellierung sind charakteristisch. Die Publikation des Stückes durch Paul Whelan ('Mere Scraps of Rough Wood?', S. 131) ordnet es in eben diese Werkgruppe ein. Maße (H 20,8 cm; 129,4 g) und das geringe Gewicht bestätigen Holz und passen zu der schlanken, astförmigen Werkgruppe. Eine Holzartbestimmung sowie eine UV- oder IR-gestützte Lesung der Inschriftreste könnten die Einordnung weiter präzisieren.

Materialbeobachtung

Das Material ist eindeutig Holz, erkennbar an der ausgeprägten Längsfaserung, den natürlichen Rissen entlang der Faserrichtung, der braunen Farbtonung sowie an Astansatzspuren. Das geringe Gewicht von 129,4 g bei einer Höhe von 20,8 cm bestätigt Holz gegenüber Stein oder Fayence. Die dunklen Bereiche sind teils Reste schwarzer Bemalung (Inschrift), teils oberflächliche Verfärbung/Verwitterung; eine sichere Trennung ist visuell nicht durchgängig möglich. Die grobe, stöckchen- bzw. astförmige Bearbeitung mit nur summarisch angedeutetem Kopf entspricht dem von Schlögl (1990, S. 33) beschriebenen Typus der 'stöckchenförmigen' Holzuschebtis, die vor allem in der thebanischen Region in der 17. und frühen 18. Dynastie hergestellt wurden. Eine Holzartbestimmung (z.B. Tamariske,

Akazie, Sykomore) ist nur durch mikroskopische/anatomische Analyse möglich und kann visuell nicht geleistet werden.

Datierungsbeobachtung

Maßgebliches Merkmal ist die grob aus einem länglichen Holzstück geschnitzte, nur annähernd mumienförmige Silhouette mit summarisch durch Abflachung und seitliche Kerben angedeutetem Kopf-/Perückenbereich, ohne plastisch ausgearbeitete Arme, Hände oder Geräte. Dies entspricht exakt dem von Schlögl (1990, S. 33) beschriebenen Typus der 'stöckchenförmigen' Holzuschebti, die vor allem in der thebanischen Region in der 17. und frühen 18. Dynastie hergestellt wurden. Schneider (Bd. 1, Klassen I/II MR-SIP) führt mumiforme Figuren ohne gezeigte Hände (Typ IIA). FÜR die Zweite Zwischenzeit / frühe 18. Dynastie sprechen: (1) die extrem reduzierte, holzstöckchenartige Bearbeitung; (2) das Fehlen jeglicher plastischer Arme/Geräte; (3) die fragmentarisch aufgemalte schwarze Inschrift statt geritzter/reliefierter Texte; (4) Material Holz mit thebanischem Verbreitungsschwerpunkt. GEGEN eine spätere Datierung (Ende 18.-20. Dynastie) spricht das Fehlen der für das Neue Reich typischen Osirianischen Attribute, der dreiteiligen gestreiften Perücke (W4b-W8) und der plastisch gearbeiteten Hände/Geräte. GEGEN eine Spätzeit-Datierung sprechen das Fehlen von Rückenfeiler und integriertem Sockel (moderner Steinsockel ist nicht original). Eine engere Festlegung speziell auf die 17. Dynastie ist anhand der Fotos nicht zwingend belegbar, da der Typus die 17. und frühe 18. Dynastie umfasst und die Inschriftreste nicht lesbar sind.

Vergleichende Bewertung

Typologische Einordnung: UB-016 gehört zur eng umrissenen Werkgruppe der thebanischen 'stöckchenförmigen' Holzuschebti (Stick Shabtis) der 17. und frühen 18. Dynastie (vgl. Schlögl 1990, S. 33; Schneider Bd. 1, Klasse II A = mumiform, Hände nicht gezeigt). Maßgebliche Merkmale — grob aus einem länglichen Holzstück geschnitzte, nur annähernd mumienförmige Silhouette, summarisch durch Abflachung und seitliche Kerben angedeuteter Kopf-/Perückenbereich, Fehlen plastischer Arme/Geräte sowie eine aufgemalte (statt reliefierte/geritzte) schwarze Inschrift — wiederholen sich exakt bei den Vergleichsstücken UC40211, Manchester 6038 und dem Bonhams-Exemplar. Material-Kongruenz (Holz, oft Sykomore/Tamariske), Datierungs-Kongruenz (17.-frühe 18. Dyn.), Qualitäts-Kongruenz (grob-summarische, aber nicht zwingend ärmliche Werkstattproduktion) und Inschrift-Kongruenz (aufgemalter, hier nur fragmentarisch erhaltener Text) sind in mindestens drei von vier Achsen, meist allen vier, gegeben. Eine engere Festlegung auf die 17. Dynastie ist anhand der Fotos nicht zwingend belegbar, da der Typus die 17. und frühe 18. Dynastie umfaßt und die Inschriftreste nicht lesbar sind; eine UV-/IR-gestützte Lesung könnte dies präzisieren.

Vergleichsobjekte

Petrie Museum of Egyptian Archaeology, London, LDUCE-UC40211 — Holz; grob mumiformer 'peg' mit einer Kolumne aufgemalter hieratischer Inschrift; 17. Dynastie, Dra Abu el-Naga. Material-, Datierungs-, Qualitäts- und Inschrift-Kongruenz (alle vier Achsen). (Petrie, Shabtis (BSAE 57, 1935), No. 44; Whelan, Mere Scraps of Rough Wood? (GHP Egyptology 6, 2007))¹ Manchester Museum, 6038 — Holz; grob geschnittener Stick Shabti des Teti-sa-Intef mit aufgemaltem Text; späte Zweite Zwischenzeit/frühe 18. Dynastie, thebanisch (Umfeld TT 15). Voll kongruent in Material, Datierung, Qualität und Inschriftmodus. (Object Biography Manchester Museum; vgl. Whelan, Mere Scraps of Rough Wood? (2007))² Bonhams London (Privatsammlung, Harer Family Trust), Auktion 23364,

¹<https://collections.ucl.ac.uk/Details/petrie/5551>

²<https://egyptmanchester.wordpress.com/2020/12/17/object-biography-27-a-stick-shabti-of-teti-sa-intef-acc-no-6038/>

Los 106 — Holz; pflockartige Form, kantiges schematisches Gesicht, schwarze aufgemalte hieratische Inschrift; 17. Dynastie, ca. 1580-1550 v. Chr.; H 18,8 cm. Direkte Parallele in Material, Datierung, Qualität, Inschriftmodus und Größenklasse. (G. Scott, Temple, Tomb and Dwelling (1992), no. 54, S. 94-95; vgl. Whelan, Mere Scraps of Rough Wood? (2007))³ Petrie Museum of Egyptian Archaeology, London, LDUCE-UC40210 (Korpus UC40208-UC40213) — Holz; grob mumiforme Stick Shabtis mit aufgemalten hieratischen Inschriften; 17.-frühe 18. Dynastie. Kongruent in Material, Datierung, Qualität und Inschriftmodus. (Whelan, Mere Scraps of Rough Wood? (GHP Egyptology 6, 2007), S. 55-122)⁴

Vergleich/Kommentar

Einordnung in die thebanische Werkgruppe der Stick Shabtis (17.-frühe 18. Dynastie), Verbreitungsschwerpunkt Dra Abu el-Naga; verwandt mit Schneider Klasse II A (mumiform, Hände nicht gezeigt). Die Publikation des Stückes durch Paul Whelan ('Mere Scraps of Rough Wood?', London 2007, S. 131) ordnet UB-016 in eben diese Werkgruppe ein. Direkte Parallelen: Petrie Museum (UC40208-40213, von Whelan behandelt), Manchester Museum 6038 (Teti-sa-Intef) und das Bonhams-Exemplar des Teti.

Literatur

- publiziert in "Mere Scraps of Rough Wood?", Paul Whelan, Seite 131

Provenienz

Privatsammlung Hugh Stanley Russell (1924-2000), erworben in den 1950er bis 1970er Jahren 2. Versteigert bei Bonhams London am 20. Oktober 2005, Los 8. Dort erworben vom Ägyptologen Paul Whelan, der es 2007 publizierte.; 1.6.2026, Christoph Bacher Archäologie Ancient Art, Wien.

Erworben

1.6.2026, Christoph Bacher Archäologie Ancient Art, Wien

Provenienzergebnisse

1. Privatsammlung Hugh Stanley Russell (1924-2000), erworben in den 1950er bis 1970er Jahren 2. Versteigert bei Bonhams London am 20. Oktober 2005, Los 8. Dort erworben vom Ägyptologen Paul Whelan, der es 2007 publizierte. 3. 1.6.2026, Christoph Bacher Archäologie Ancient Art, Wien

³<https://www.bonhams.com/auction/23364/lot/106/an-egyptian-wood-hieratic-stick-shabti-for-teti/>

⁴<https://collections.ucl.ac.uk/Details/petrie/66614>

Description (EN)

Description

Slender, tall-format ushabti of wood with an approximately mummiform silhouette. The figure is only roughly carved from an elongated piece of wood, the natural growth of which determines the outline; the lower part tapers to a narrow, broken base zone. The object is mounted on a modern black stone base. The head is indicated by a rough flattening and lateral notches. In the upper area of the front face, a triangularly descending incised line is visible, marking the face or wig border; a plastic modelling of facial features is largely absent. The side views show a slightly projecting head/wig area that stands out from the narrower body. Arms, hands, or tools are not worked as plastic elements; an arm position or attributes such as hoes or a seed bag are not discernible. The body remains as an undifferentiated, slightly convex shaft. Distributed across the surface are remains of black paint in the form of small, fragmentary sign traces, primarily on the front face and sides. These traces are so severely reduced that no continuous inscription can be read with certainty. The wood is heavily weathered, with split grain structure, longitudinal cracks, losses, and partial substance loss, particularly in the lower area.

Dating

Second Intermediate Period to early 18th Dynasty, c. 1650–1450 BC (17th–early 18th Dynasty)

Material

Wood, with remains of a black painted inscription

Expert assessment and observations

The object belongs to the rare group of early 'stick-shaped' wooden ushabtis (stick shabtis), a special form within the early ushabti development with a Theban centre of distribution. The summary workmanship with only an indicated head, the undifferentiated shaft body, and the black ink painting instead of plastic modelling are characteristic. The publication of the piece by Paul Whelan ('Mere Scraps of Rough Wood?', p. 131) assigns it to precisely this workshop group. Measurements (H 20.8 cm; 129.4 g) and the low weight confirm wood and are consistent with the slender, branch-like workshop group. A wood species identification as well as a UV- or IR-supported reading of the inscription remains could further refine the classification.

Material observation

The material is clearly wood, identifiable by the pronounced longitudinal grain, the natural cracks along the grain direction, the brown colouration, and traces of branch junctions. The low weight of 129.4 g at a height of 20.8 cm confirms wood as opposed to stone or faience. The dark areas are partly remains of black paint (inscription) and partly surface discolouration/weathering; a reliable visual distinction throughout is not consistently possible. The rough, stick- or branch-shaped workmanship with only a summarily indicated head corresponds to the type of 'stick-shaped' wooden ushabtis described by Schlögl (1990, p. 33), produced primarily in the Theban region during the 17th and early 18th Dynasty. A wood species identification (e.g. tamarisk, acacia, sycamore) is possible only through microscopic/anatomical analysis and cannot be achieved visually.

Dating observation

The defining feature is the roughly carved, only approximately mummiform silhouette with a head/wig area summarily indicated by flattening and lateral notches, without plastically worked arms, hands, or implements. This corresponds exactly to the type of 'stick-shaped' wooden ushabtis described by Schlögl (1990, p. 33), produced primarily in the Theban region during the 17th and early 18th Dynasty. Schneider (vol. 1, classes I/II MR-SIP) lists mummiform figures without shown hands (type IIA). IN FAVOUR of the Second Intermediate Period / early 18th Dynasty are: (1) the extremely reduced, stick-like workmanship; (2) the complete absence of plastic arms/implements; (3) the fragmentarily painted black inscription instead of incised/relief texts; (4) the material wood with a Theban centre of distribution. AGAINST a later dating (late 18th–20th Dynasty) is the absence of the Osirian attributes typical of the New Kingdom, the tripartite striped wig (W4b–W8), and plastically worked hands/implements. AGAINST a Late Period dating is the absence of a back pillar and integrated base (the modern stone base is not original). A narrower attribution specifically to the 17th Dynasty cannot be conclusively demonstrated from the photographs, since the type encompasses the 17th and early 18th Dynasty and the inscription remains are not legible.

Comparative assessment

Typological classification: UB-016 belongs to the closely defined workshop group of Theban 'stick-shaped' wooden ushabtis (stick shabtis) of the 17th and early 18th Dynasty (cf. Schlögl 1990, p. 33; Schneider vol. 1, class II A = mummiform, hands not shown). The defining features — roughly carved, only approximately mummiform silhouette, head/wig area summarily indicated by flattening and lateral notches, absence of plastic arms/implements, and a painted (rather than relief/incised) black inscription — recur exactly in the comparative pieces UC40211, Manchester 6038, and the Bonhams example. Material congruence (wood, often sycamore/tamarisk), dating congruence (17th–early 18th Dyn.), quality congruence (roughly summary, but not necessarily poor, workshop production), and inscription congruence (painted text, here only fragmentarily preserved) are present on at least three of four axes, usually all four. A narrower attribution specifically to the 17th Dynasty cannot be conclusively demonstrated from the photographs, since the type encompasses the 17th and early 18th Dynasty and the inscription remains are not legible; a UV-/IR-supported reading could refine this.

Comparative objects

Petrie Museum of Egyptian Archaeology, London, LDUCE-UC40211 — Wood; roughly mummiform 'peg' with one column of painted hieratic inscription; 17th Dynasty, Dra Abu el-Naga. Material, dating, quality, and inscription congruence (all four axes). (Petrie, *Shabtis* (BSAE 57, 1935), No. 44; Whelan, *Mere Scraps of Rough Wood?* (GHP Egyptology 6, 2007))⁵ Manchester Museum, 6038 — Wood; roughly carved stick shabti of Teti-sa-Intef with painted text; late Second Intermediate Period/early 18th Dynasty, Theban (context of TT 15). Fully congruent in material, dating, quality, and inscription mode. (Object Biography Manchester Museum; cf. Whelan, *Mere Scraps of Rough Wood?* (2007))⁶ Bonhams London (private collection, Harer Family Trust), sale 23364, lot 106 — Wood; peg-like form, angular schematic face, black painted hieratic inscription; 17th Dynasty, c. 1580–1550 BC; H 18.8 cm. Direct parallel in material, dating, quality, inscription mode, and size class. (G. Scott, *Temple, Tomb and Dwelling* (1992), no. 54, pp. 94–95; cf. Whelan, *Mere Scraps of Rough Wood?* (2007))⁷ Petrie Museum of Egyptian Archaeology, London, LDUCE-UC40210 (corpus UC40208–UC40213) — Wood; roughly mummiform stick shabtis with painted hieratic inscriptions;

⁵<https://collections.ucl.ac.uk/Details/petrie/5551>

⁶<https://egyptmanchester.wordpress.com/2020/12/17/object-biography-27-a-stick-shabti-of-teti-sa-intef-acc-no-6038/>

⁷<https://www.bonhams.com/auction/23364/lot/106/an-egyptian-wood-hieratic-stick-shabti-for-teti/>

17th–early 18th Dynasty. Congruent in material, dating, quality, and inscription mode. (Whelan, *Mere Scraps of Rough Wood?* (GHP Egyptology 6, 2007), pp. 55–122) ⁸

Comparison/Commentary

Classification within the Theban workshop group of stick shabtis (17th–early 18th Dynasty), with a centre of distribution at Dra Abu el-Naga; related to Schneider class II A (mummiform, hands not shown). The publication of the piece by Paul Whelan (*'Mere Scraps of Rough Wood?'*, London 2007, p. 131) assigns UB-016 to precisely this workshop group. Direct parallels: Petrie Museum (UC40208–40213, discussed by Whelan), Manchester Museum 6038 (Teti-sa-Intef), and the Bonhams example of Teti.

Literature

- Published in *"Mere Scraps of Rough Wood?"*, Paul Whelan, p. 131

Provenance

Private collection of Hugh Stanley Russell (1924–2000), acquired between the 1950s and 1970s. 2. Sold at Bonhams London on 20 October 2005, lot 8. There acquired by the Egyptologist Paul Whelan, who published it in 2007. 3. 1.6.2026, Christoph Bacher Archäologie Ancient Art, Vienna.

Acquired

1.6.2026, Christoph Bacher Archäologie Ancient Art, Vienna

Provenance events

1. Private collection of Hugh Stanley Russell (1924–2000), acquired between the 1950s and 1970s. 2. Sold at Bonhams London on 20 October 2005, lot 8. There acquired by the Egyptologist Paul Whelan, who published it in 2007. 3. 1.6.2026, Christoph Bacher Archäologie Ancient Art, Vienna

⁸<https://collections.ucl.ac.uk/Details/petrie/66614>

Bilder / Images

Fig. UB-016-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-016. Documentation view: front card.

Fig. UB-016-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-016. Documentation view: front.

Fig. UB-016-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-016. Documentation view: 45L.

Fig. UB-016-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-016. Documentation view: 45R.

Fig. UB-016-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-016. Documentation view: left.

Fig. UB-016-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-016. Documentation view: right.

Fig. UB-016-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-016. Documentation view: back.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-017
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

-

Kurzbeschreibung:

Unbeschriftetes mumienfoermiges Uschebti aus Holz (Hartholz, vermutlich einheimische Nilakazie oder aehnlich) mit Resten polychromer Fassung: schwarze Pigmentspuren auf der Perueckenkalotte, roetlich-braune Farbspuren im Schulterbereich sowie weisse Grundierungsreste (Gesso) im Fussbereich. Die Oberflaeche zeigt deutliche Alterungsspuren, die urspruengliche Farbfassung ist nur noch fragmentarisch erhalten. Als fruehes Beispiel der Uschebti-Produktion besitzt das Stueck typologische Relevanz fuer die Entwicklungsgeschichte der Totenfiguren. Zweite Zwischenzeit bis fruehe 18. Dynastie, ca. 1650–1500 v. Chr.

Short description:

Uninscribed mummiform ushabti carved from a single block of hardwood (presumably native Nile acacia or similar), with remains of polychrome decoration: dark black pigment traces on the wig crown, reddish-brown paint on the shoulder and chest area, and white gesso ground layer in the foot area. The surface shows significant signs of ageing; the original painted decoration is only fragmentarily preserved. As an early example of ushabti production, the piece holds typological relevance for the developmental history of funerary figurines. Second Intermediate Period to early 18th Dynasty, c. 1650–1500 BC.

Beschreibung (DE)

Beschreibung

Mumienförmige Standfigur aus Holz, aus einem einzigen Block geschnitzt. Die Figur steht aufrecht mit geschlossenen, leicht nach vorn gerichteten Füßen auf einer nicht erhaltenen oder nur minimal angedeuteten Standplatte. Die Gesamtform ist schlank und leicht untersetzt, mit relativ breitem Oberkörper und sich nach unten hin verjüngendem Körper. Der Kopf trägt eine dreiteilige (tripartite) Perücke, deren Strähnen durch grobe Rillen auf den Seitenpartien angedeutet sind. Die Perücke fällt zu beiden Seiten des Gesichts auf die Schultern herab; ein Rückenteil reicht bis zwischen die Schulterblätter. Die Gesichtszüge sind weitgehend verwittert und nur noch in den Grundzügen erkennbar — Nase, Augenpartie und Kinn sind summarisch angelegt, feinere Details wie Augenrisse oder Mund sind nicht mehr ablesbar. Auf der Kalotte und den Seitenpartien der Perücke sind Reste einer dunklen, vermutlich schwarzen Bemalung erhalten. Die Arme sind vor der Brust gekreuzt, wobei die Hände flach auf der jeweils gegenüberliegenden Schulterpartie aufliegen. Eine klare Differenzierung von rechtem und linkem Arm ist an der Kreuzungsstelle noch nachvollziehbar. Werkzeuge (Hacken, Kornsäcke o.ä.) sind weder geschnitzt noch durch Farbspuren angedeutet; die Hände erscheinen leer. Ein Rückenpfeiler ist nicht vorhanden. Der Unterkörper zeigt eine einfache, gerade Mumienform ohne Binnengliederung oder Darstellung eines Schurzes. Die Füße sind am unteren Ende summarisch herausgearbeitet und zeigen eine leichte Absetzung vom Körper. Im Knöchel- und Fußbereich sind weißliche Reste einer Grundierung (Gesso) erkennbar. Die Figur ist unbeschriftet; weder auf der Vorderseite noch auf der Rückseite sind Reste einer Inschrift oder Inschriftenkolumne festzustellen. Die Figur ist auf einen modernen, schwarz-marmorierten Steinsockel (Marmor oder Serpentin) montiert, der nicht zum Originalobjekt gehört.

Datierung

Zweite Zwischenzeit bis frühe 18. Dynastie, ca. 1650–1500 v. Chr.

Material

Holz (Hartholz, vermutlich einheimische Nilakazie oder ähnlich), mit Resten polychromer Fassung: dunkle (schwarze) Pigmentspuren auf der Perückenkalotte, vereinzelt rötlich-braune Farbspuren im Schulter- und Brustbereich, weiße Grundierungsreste (Gesso/Kalktünche) im Fuß- und Knöchelbereich

Fachliche Einordnung

Das Objekt gehört zur typologischen Gruppe der frühen mumienförmigen Holzuschebtis, die in der ägyptologischen Literatur als Übergangsformen zwischen den Totenfiguren des Mittleren Reiches und den vollentwickelten Uschebtis des Neuen Reiches eingeordnet werden. Schlögl (1990, S. 33) beschreibt diese Kategorie als 'stöckchenförmige' Uschebtis, die vor allem in der thebanischen Region der 17. und frühen 18. Dynastie hergestellt wurden und 'grob gekennzeichnet menschliche Umrisse andeuten, aber eigentlich mehr Holzstöckchen gleichen'. UB-017 steht innerhalb dieses Spektrums eher am elaborierteren Ende, da die dreiteilige Perücke, die gekreuzten Arme und die Fußpartie klar erkennbar herausgearbeitet sind — es handelt sich also nicht um einen bloßen Stab oder Zweig, sondern um eine bewußt als menschliche Figur gestaltete Schnitzarbeit, wenngleich in summarischer Manier. Die Figur fungierte als reines Sah-Abbild (Mumienabbild) des Verstorbenen ohne Arbeitsdiener-Funktion, wie sie für die spätere Uschebti-Entwicklung prägend wird. Die Abwesenheit von Werkzeugdarstellungen, Inschrift und Rückenpfeiler markiert das Stück als früh in der Entwicklungsreihe der Gattung. Das

Objekt ist auf einen modernen schwarz-marmorierten Steinsockel montiert, der eindeutig nicht zum originalen Befund gehört und vermutlich zu Präsentationszwecken angebracht wurde. Vergleichsobjekte dieser Gattung finden sich u. a. in der Sammlung des British Museum (EA 22780, EA 59763 — frühe Holzuschebtis aus der 17./frühen 18. Dynastie, thebanische Provenienz), im Metropolitan Museum of Art, New York (26.3.229 — Holzuschebti der 17. Dynastie) sowie im Petrie Museum, London. Eine systematische Aufarbeitung erfolgte durch H. D. Schneider (Shabtis, 1977, Bd. I, Kap. II.1–2) und J. F. & L. Aubert (Statuettes égyptiennes, 1974). Die warme mittelbraune Holzfarbe und die offene Faserstruktur sind vereinbar mit einheimischem ägyptischem Laubholz (Nilakazie, Sykomore o. ä.); eine sichere Holzartbestimmung erfordert jedoch eine mikroskopische Dünnschlittanalyse.

Materialbeobachtung

Das Holz zeigt eine warme, mittelbraune Grundfarbe mit charakteristischer offener Faserstruktur, die auf ein nicht allzu dichtes, aber festes Laubholz hindeutet. Die deutlich sichtbare Faserrichtung verläuft vertikal entlang der Körperachse — die Figur wurde offenbar aus einem einzigen, vertikal orientierten Holzstück geschnitzt. Das geringe Gewicht von 68 g bei einer Höhe von 19,5 cm ist konsistent mit altem, ausgetrocknetem Holz und schließt Stein oder dichte Fayence aus. Die dunklen Reste auf der Perückenkalotte weisen auf eine ehemals schwarze Bemalung hin, möglicherweise Ruß- oder Kohlenschwarz-Pigment. Die weißlichen Reste an Fuß und Knöchel könnten Kalziumkarbonat-Grundierung (Gesso) oder auch sekundäre Ablagerungen sein. Rötlich-braune Pigmentspuren im Brustbereich könnten auf Eisenoxidpigment (Ocker) hindeuten. Zur genauen Holzartbestimmung wäre eine mikroskopische oder anatomische Analyse (Dünnschlitt) erforderlich. Die Machart — grob geschnitzt, verhältnismäßig summarisch — entspricht dem Typus der frühen Holzuschebtis, wie er aus der thebanischen Region bekannt ist (vgl. Schlögl's Kategorie der 'stöckchenförmigen' Uschebtis). Die Proportionen und die schlichte Ausführung ohne Werkzeuge oder Inschrift sind mit der in den Metadaten genannten Datierung in die 17. Dynastie/Zweite Zwischenzeit gut vereinbar, wenngleich eine Datierung in die frühe 18. Dynastie ebenfalls nicht ausgeschlossen werden kann. Die Abwesenheit von Werkzeugdarstellungen, Inschriften und aufwendiger Polychromie ist für diesen Figurentyp charakteristisch.

Datierungsbeobachtung

Die Figur zeigt mehrere Merkmale, die für die Uschebti-Produktion der Zweiten Zwischenzeit und der frühen 18. Dynastie charakteristisch sind: (1) Aus einem einzigen Holzblock geschnitzte mumienförmige Standfigur mit summarischer, grober Ausführung — dieser Typ entspricht den von Schlögl (1990, S. 33) beschriebenen 'stöckchenförmigen' Uschebtis der 17. und frühen 18. Dynastie aus der thebanischen Region. (2) Dreiteilige (tripartite) Perücke mit grob eingeritzten Strähnen auf den Seitenpartien und einem bis zwischen die Schulterblätter reichenden Rückenteil — dies entspricht den frühen Perückentypen (W4b–W8 nach Schneider), die für die späte Zweite Zwischenzeit und frühe 18. Dynastie belegt sind. (3) Vor der Brust gekreuzte Arme mit leeren Händen ohne jegliche Werkzeugdarstellung — das Fehlen von Hacken, Tragkörben und sonstigen Arbeitsgeräten ist typisch für die frühe Phase der Uschebti-Entwicklung, als die Figur noch primär als Sah-Abbild (Mumienabbild) des Verstorbenen fungierte und nicht als Arbeitsdiener. Werkzeuge werden erst ab der mittleren bis späteren 18. Dynastie zum Standard. (4) Vollständiges Fehlen einer Inschrift auf Vorder- und Rückseite — bei frühen Holzuschebtis der 17. Dynastie und beginnenden 18. Dynastie ist das Fehlen jeglicher Beschriftung keineswegs ungewöhnlich; viele der einfachen thebanischen Holzuschebtis dieser Phase tragen keine Inschrift. (5) Reste polychromer Bemalung (schwarze Pigmentspuren auf Kalotte, rötlich-braune Farbspuren im Brustbereich, weiße Gesso-Reste an den Füßen) weisen auf eine ehemals partiell bemalte Oberfläche hin, wie sie für diese Objektgruppe belegt ist. (6) Das Verhältnis von Höhe (19,5 cm) zu Gewicht (68 g) ist konsistent mit altem, vollständig ausgetrocknetem Hartholz. Die schlanke, leicht untersetzt wirkende Proportion mit relativ breitem Oberkörper und sich nach

unten verjüngendem Körper sowie die summarisch angedeuteten Füße ohne eigentliche Standplatte sind typisch für frühe Holzuschebtis. Gegen eine Datierung in die spätere 18. Dynastie (ab Amenhotep III/Thutmosis IV) spricht das Fehlen von Werkzeugen, das Fehlen eines Rückenpeilers und die insgesamt grobe, undifferenzierte Machart ohne feinere Modellierung der Gesichtszüge. Gegen eine Datierung in die Dritte Zwischenzeit spricht das Fehlen eines Sesched-Bandes, das Fehlen aufgemalter Werkzeuge und das Fehlen der für diese Epoche charakteristischen anonymen Diener-Ikonographie. Eine Eingrenzung auf die 17. Dynastie allein ist rein stilistisch nicht zu sichern, da die Merkmale ebenso gut zur frühen 18. Dynastie passen. Die breite Datierung ca. 1650–1500 v. Chr. deckt daher den plausiblen Zeitraum ab.

Vergleichende Bewertung

UB-017 gehört zur typologischen Gruppe der frühen mumienförmigen Holzuschebtis der Zweiten Zwischenzeit und frühen 18. Dynastie, die in der Fachliteratur als Übergangsformen zwischen den Totenfiguren des Mittleren Reiches und den vollentwickelten Uschebtis des Neuen Reiches beschrieben werden. Innerhalb des von Schloegl (1990, S. 33) definierten Spektrums der 'stoeckchenförmigen' Uschebtis steht UB-017 am elaborierteren Ende: Die klar herausgearbeitete dreiteilige Peruecke mit eingeritzten Strahlen, die vor der Brust gekreuzten Arme und die summarisch modellierten Füße unterscheiden das Stück von den primitiveren Stabformen (wie Louvre E32373), die kaum menschliche Konturen erkennen lassen. Die Abwesenheit von Werkzeugen (Hacken, Kornsaecke), Inschrift und Rückenpeiler markiert UB-017 eindeutig als früh in der Entwicklungsreihe der Gattung — die Figur fungierte als reines Sah-Abbild (Mumienabbild) des Verstorbenen, nicht als Arbeitsdiener. Diese Merkmale sind konsistent mit den von Schneider (1977, Bd. I, Kap. II.1-2) beschriebenen Perueckentypen W4b-W8 der späten Zweiten Zwischenzeit und frühen 18. Dynastie. Die drei identifizierten Parallelen (Louvre E32373, PM 6014 Hildesheim, UC40183 Petrie Museum) bestätigen die Zugehörigkeit zu einer thebanischen Werkstatt-Tradition der 17./frühen 18. Dynastie. Dass UB-017 im Gegensatz zu einigen Vergleichsstücken völlig unbeschriftet ist, stellt keinen Widerspruch dar: Viele der einfacheren Holzuschebtis dieser Periode tragen keine Inschrift. Die Höhe von 19,5 cm liegt im oberen Bereich der für diese Gattung üblichen Größenklasse (ca. 10-25 cm). Die Reste polychromer Bemalung (schwarz auf Peruecke, rotlich-braun im Brustbereich, weiße Gesso-Grundierung an den Füßen) sind für diese Objektgruppe belegt und sprechen für eine ehemals vollständig bemalte Figur.

Vergleichsobjekte

Musee du Louvre, Paris, E32373A-C — Archaischer Doppel-Stoeckchen-Uschebti des Tetyan und Tetiky aus Holz, 17. Dynastie (ca. 1650-1550 v. Chr.), thebanische Provenienz. Material-Kongruenz: Holz — identisch mit UB-017. Datierungs-Kongruenz: 17. Dynastie — exakt im Datierungsfenster von UB-017. Qualitäts-Kongruenz: Einfache, summarische Schnitzarbeit ohne aufwendige Polychromie — entspricht der Qualitätsstufe von UB-017. Inschrift-Kongruenz: Stoeckchen-Typ mit minimaler Beschriftung — weitgehend kongruent mit dem unbeschrifteten UB-017. UB-017 ist allerdings deutlich elaborierter als die Louvre-Stücke, die dem primitiveren Pol der Gattung angehören. Die Parallele belegt die typologische Bandbreite innerhalb der Gattung. (Bovot, J.-L., *Chaouabtis: Des travailleurs pharaoniques pour l'éternité* (Louvre 2003); vgl. Whelan 2007) ¹ Roemer- und Pelizaeus-Museum, Hildesheim, PM 6014 — Holz-Uschebti des Ipu, 14,7 cm, 17. Dynastie, ca. 1600 v. Chr. Material-Kongruenz: Holz — identisch. Datierungs-Kongruenz: 17. Dynastie, ca. 1600 v. Chr. — liegt im Kernbereich des Datierungsfensters von UB-017. Qualitäts-Kongruenz: Summarische Handwerksarbeit thebanischer Lokalproduktion — entspricht UB-017. Inschrift-Kongruenz: Das Hildesheimer Stück trägt eine hieratische Aufschrift, UB-017 ist unbeschriftet — daher nur partielle Kongruenz auf dieser Achse (3 von 4 Achsen matchen eindeutig). Die Höhe von 14,7 cm ist kleiner als UB-017

¹https://art.rmngp.fr/en/library/artworks/double-ouchetbi-de-tetyan-et-tetiky-dans-leur-sarcophage_bois-matiere

(19,5 cm), liegt aber in derselben Groessenklasse. (Kohl, T., Diener fuer die Ewigkeit: Die Uschebti-Sammlung im Roemer- und Pelizaeus-Museum, Hildesheim (HAeB 54, 2018); vgl. Global Egyptian Museum GE 04/30/11516) ² Petrie Museum of Egyptian Archaeology, UCL London, UC40183 — Holz-Stoekchen-Uschebti des Teti (genannt Intef), 17. Dynastie, ca. 1580-1550 v. Chr. Material-Kongruenz: Holz — identisch. Datierungs-Kongruenz: 17. Dynastie — exakt im Datierungsfenster. Qualitaets-Kongruenz: Grobe, summarische Machart mit schematischen Gesichtszuegen — entspricht dem Typus von UB-017. Inschrift-Kongruenz: Das Petrie-Stueck traegt hieratische Aufschrift in schwarzer Farbe, UB-017 ist unbeschriftet — partielle Kongruenz (3 von 4 Achsen). Die Hoehe von 18,8 cm (Parallelstueck bei Bonhams) ist nahe an UB-017 (19,5 cm). Whelan (2007) hat ueber 200 Stuecke dieser Gattung im Petrie Museum und anderen Sammlungen systematisch aufgearbeitet. (Petrie, W.M.F., Shabtis, London 1935, Nr. 16, S. 13, Taf. 6, 21, 25; vgl. Whelan, P., Mere Scraps of Rough Wood? (GHP Egyptology 6, London 2007)) ³

Vergleich/Kommentar

Typologische Einordnung: Fruehes mumienfoermiges Holz-Uschebti der thebanischen Tradition, 17. Dynastie / fruehe 18. Dynastie (ca. 1650-1500 v. Chr.). Gattung: Uebergangsform zwischen den Totenfiguren des Mittleren Reiches und den vollentwickelten Uschebtis des Neuen Reiches, am elaborierteren Ende des Spektrums der sog. 'Stoekchen-Uschebtis' (Schloegl 1990). Funktion: Reines Sah-Abbild (Mumienabbild) ohne Arbeitsdiener-Funktion. Werkstattgruppe: Thebanische Lokalproduktion, summarische Handwerksqualitaet, einheimisches Holz. Hauptliteratur zur Gattung: Whelan, P., Mere Scraps of Rough Wood? 17th-18th Dynasty Stick Shabtis in the Petrie Museum and Other Collections (GHP Egyptology 6, London 2007); Schloegl, H.A., in: Schloegl/Brodbeck, Aegyptische Totenfiguren (1990), S. 33; Schneider, H.D., Shabtis (Leiden 1977), Bd. I, Kap. II.1-2; Aubert, J.-F. & L., Statuettes egyptiennes (Paris 1974); Kohl, T., Diener fuer die Ewigkeit: Die Uschebti-Sammlung im Roemer- und Pelizaeus-Museum, Hildesheim (HAeB 54, 2018).

Provenienz

Erworben 28.3.2026 Auktionshaus Kendzia, Hamburg.

Erworben

Auktionshaus Kendzia

Provenienzergebnisse

1. Erworben 28.3.2026 Auktionshaus Kendzia, Hamburg

²<https://www.ushabtis.com/chronological-overview/>

³<https://www.bonhams.com/auction/23364/lot/106/an-egyptian-wood-hieratic-stick-shabti-for-teti/>

Description (EN)

Description

Mummiform standing figure of wood, carved from a single block. The figure stands upright with closed feet directed slightly forward on a base that is either not preserved or only minimally indicated. The overall form is slender and slightly squat, with a relatively broad upper body tapering towards the lower section. The head bears a tripartite wig whose strands are indicated by coarse incised grooves on the lateral sections. The wig falls to both sides of the face onto the shoulders; a dorsal section reaches down between the shoulder blades. The facial features are largely weathered and discernible only in their basic outlines — nose, eye region, and chin are summarily rendered, while finer details such as eye contours or mouth are no longer legible. Remains of a dark, presumably black, painted layer are preserved on the crown and lateral sections of the wig. The arms are crossed over the chest, with the hands lying flat on the opposing shoulder area. A clear differentiation between right and left arm is still discernible at the crossing point. Implements (hoes, grain sacks, etc.) are neither carved nor indicated by traces of paint; the hands appear empty. A dorsal pillar is absent. The lower body displays a simple, straight mummiform shape without internal articulation or representation of a kilt. The feet are summarily worked at the lower end and show a slight separation from the body. Whitish remains of a ground layer (gesso) are visible in the ankle and foot area. The figure is uninscribed; no remains of an inscription or inscription column are detectable on either the front or the back. The figure is mounted on a modern, black-marbled stone base (marble or serpentinite) that does not belong to the original object.

Dating

Second Intermediate Period to early 18th Dynasty, c. 1650–1500 BC

Material

Wood (hardwood, presumably native Nile acacia or similar), with remains of polychrome painted decoration: dark (black) pigment traces on the wig crown, occasional reddish-brown paint traces on the shoulder and chest area, white ground layer remains (gesso/lime wash) in the foot and ankle area

Expert assessment and observations

The object belongs to the typological group of early mummiform wooden ushabtis, classified in Egyptological literature as transitional forms between the funerary figurines of the Middle Kingdom and the fully developed ushabtis of the New Kingdom. Schlögl (1990, p. 33) describes this category as 'stick-like' ushabtis, produced mainly in the Theban region during the 17th and early 18th Dynasty, which 'roughly indicate human outlines but actually resemble wooden sticks more closely'. Within this spectrum, UB-017 stands towards the more elaborate end, as the tripartite wig, the crossed arms, and the foot section are clearly worked out — this is thus not a mere stick or twig, but a carving deliberately fashioned as a human figure, albeit in a summary manner. The figure functioned as a pure sah-image (mummy image) of the deceased without the servant function that becomes characteristic of the later ushabti development. The absence of implement representations, inscription, and dorsal pillar marks the piece as early in the developmental sequence of the genre. The object is mounted on a modern black-marbled stone base that clearly does not belong to the original context and was presumably added for display purposes. Comparative objects of this genre are found, inter alia, in the collection of the British Museum (EA 22780, EA 59763 — early wooden ushabtis of

the 17th/early 18th Dynasty, Theban provenance), in the Metropolitan Museum of Art, New York (26.3.229 — wooden ushabti of the 17th Dynasty), and in the Petrie Museum, London. A systematic treatment was provided by H. D. Schneider (Shabtis, 1977, vol. I, chap. II.1–2) and J. F. & L. Aubert (Statuettes égyptiennes, 1974). The warm medium-brown wood colour and the open grain structure are consistent with native Egyptian hardwood (Nile acacia, sycamore, etc.); however, a reliable wood species identification requires microscopic thin-section analysis.

Material observation

The wood displays a warm, medium-brown base colour with a characteristic open grain structure, suggesting a not overly dense but firm hardwood. The clearly visible grain direction runs vertically along the body axis — the figure was evidently carved from a single, vertically oriented piece of wood. The low weight of 68 g at a height of 19.5 cm is consistent with old, desiccated wood and rules out stone or dense faience. The dark remains on the wig crown point to a formerly black painted layer, possibly lamp black or carbon black pigment. The whitish remains on the foot and ankle could be calcium carbonate ground (gesso) or secondary deposits. Reddish-brown pigment traces on the chest area may indicate iron oxide pigment (ochre). Precise wood species identification would require microscopic or anatomical analysis (thin section). The workmanship — roughly carved, comparatively summary — corresponds to the type of early wooden ushabtis known from the Theban region (cf. Schlögl's category of 'stick ushabtis'). The proportions and the plain execution without implements or inscription are well compatible with the dating to the 17th Dynasty/Second Intermediate Period given in the metadata, although a dating to the early 18th Dynasty cannot be excluded. The absence of implement representations, inscriptions, and elaborate polychromy is characteristic of this figurine type.

Dating observation

The figure displays several features characteristic of ushabti production of the Second Intermediate Period and the early 18th Dynasty: (1) Mummiform standing figure carved from a single block of wood with summary, rough execution — this type corresponds to the 'stick ushabtis' described by Schlögl (1990, p. 33) of the 17th and early 18th Dynasty from the Theban region. (2) Tripartite wig with coarsely incised strands on the lateral sections and a dorsal section reaching between the shoulder blades — this corresponds to the early wig types (W4b–W8 after Schneider) attested for the late Second Intermediate Period and early 18th Dynasty. (3) Arms crossed over the chest with empty hands devoid of any implement representation — the absence of hoes, carrying baskets, and other working tools is typical of the early phase of ushabti development, when the figure still functioned primarily as a *sah*-image (mummy image) of the deceased rather than as a servant figure. Implements do not become standard until the middle to later 18th Dynasty. (4) Complete absence of inscription on both front and back — in early wooden ushabtis of the 17th Dynasty and the beginning of the 18th Dynasty, the total absence of any inscription is by no means unusual; many of the simpler Theban wooden ushabtis of this phase bear no inscription. (5) Remains of polychrome painting (black pigment traces on the crown, reddish-brown paint traces on the chest area, white gesso remains on the feet) indicate a formerly partially painted surface, as attested for this object group. (6) The ratio of height (19.5 cm) to weight (68 g) is consistent with old, fully desiccated hardwood. The slender, slightly squat proportions with a relatively broad upper body tapering downward, together with the summarily indicated feet without a proper base, are typical of early wooden ushabtis. Arguments against a dating to the later 18th Dynasty (from Amenhotep III/Thutmose IV onward) include the absence of implements, the absence of a dorsal pillar, and the overall rough, undifferentiated workmanship without finer modelling of the facial features. Arguments against a dating to the Third Intermediate Period include the absence of a *shesep*-band, the absence of painted implements, and the absence of the anonymous servant iconography characteristic of that epoch. A restriction to the 17th Dynasty

alone cannot be secured on purely stylistic grounds, as the features are equally compatible with the early 18th Dynasty. The broad dating of c. 1650–1500 BC therefore covers the plausible time span.

Comparative assessment

UB-017 belongs to the typological group of early mummiform wooden ushabtis of the Second Intermediate Period and the early 18th Dynasty, described in the scholarly literature as transitional forms between the funerary figurines of the Middle Kingdom and the fully developed ushabtis of the New Kingdom. Within the spectrum of 'stick ushabtis' as defined by Schlögl (1990, p. 33), UB-017 stands at the more elaborate end: the clearly worked tripartite wig with incised strands, the arms crossed over the chest, and the summarily modelled feet distinguish the piece from the more primitive stick forms (such as Louvre E32373), which barely suggest human contours. The absence of implements (hoes, grain sacks), inscription, and dorsal pillar marks UB-017 unambiguously as early in the developmental sequence of the genre — the figure functioned as a pure *sah*-image (mummy image) of the deceased, not as a servant figure. These features are consistent with the wig types W4b–W8 of the late Second Intermediate Period and early 18th Dynasty as described by Schneider (1977, vol. I, chap. II.1–2). The three identified parallels (Louvre E32373, PM 6014 Hildesheim, UC40183 Petrie Museum) confirm the affiliation with a Theban workshop tradition of the 17th/early 18th Dynasty. The fact that UB-017, unlike some comparative pieces, is entirely uninscribed presents no contradiction: many of the simpler wooden ushabtis of this period bear no inscription. The height of 19.5 cm falls in the upper range of the size class customary for this genre (c. 10–25 cm). The remains of polychrome painting (black on the wig, reddish-brown on the chest area, white gesso ground on the feet) are attested for this object group and suggest a formerly fully painted figure.

Comparative objects

Musée du Louvre, Paris, E32373A-C — Archaic double stick ushabti of Tetyan and Tetiky in wood, 17th Dynasty (c. 1650–1550 BC), Theban provenance. Material congruence: wood — identical to UB-017. Dating congruence: 17th Dynasty — exactly within the dating window of UB-017. Quality congruence: simple, summary carving without elaborate polychromy — corresponds to the quality level of UB-017. Inscription congruence: stick type with minimal inscription — largely congruent with the uninscribed UB-017. UB-017 is, however, considerably more elaborate than the Louvre pieces, which belong to the more primitive pole of the genre. The parallel documents the typological range within the genre. (Bovot, J.-L., *Chaouabtis: Des travailleurs pharaoniques pour l'éternité* (Louvre 2003); cf. Whelan 2007) ⁴ Roemer- und Pelizaeus-Museum, Hildesheim, PM 6014 — Wooden ushabti of Ipu, 14.7 cm, 17th Dynasty, c. 1600 BC. Material congruence: wood — identical. Dating congruence: 17th Dynasty, c. 1600 BC — falls within the core of the dating window of UB-017. Quality congruence: summary craftsmanship of Theban local production — corresponds to UB-017. Inscription congruence: the Hildesheim piece bears a hieratic inscription, UB-017 is uninscribed — therefore only partial congruence on this axis (3 of 4 axes match clearly). The height of 14.7 cm is smaller than UB-017 (19.5 cm), but falls within the same size class. (Kohl, T., *Diener für die Ewigkeit: Die Uschebti-Sammlung im Roemer- und Pelizaeus-Museum, Hildesheim* (HAeB 54, 2018); cf. Global Egyptian Museum GE 04/30/11516) ⁵ Petrie Museum of Egyptian Archaeology, UCL London, UC40183 — Wooden stick ushabti of Teti (called Intef), 17th Dynasty, c. 1580–1550 BC. Material congruence: wood — identical. Dating congruence: 17th Dynasty — exactly within the dating window. Quality congruence: rough, summary workmanship with schematic facial features — corresponds to the type of UB-017. Inscription congruence: the Petrie piece bears a hieratic inscription in black paint, UB-017 is uninscribed — partial congruence (3 of 4 axes). The height of 18.8 cm (parallel piece at Bonhams) is close to UB-017 (19.5 cm). Whelan (2007) has systematically

⁴https://art.rmngp.fr/en/library/artworks/double-ouchebti-de-tetyan-et-tetiky-dans-leur-sarcophage_bois-matiere

⁵<https://www.ushabtis.com/chronological-overview/>

catalogued over 200 pieces of this genre in the Petrie Museum and other collections. (Petrie, W.M.F., *Shabtis*, London 1935, no. 16, p. 13, pls. 6, 21, 25; cf. Whelan, P., *Mere Scraps of Rough Wood? (GHP Egyptology 6, London 2007)*)⁶

Comparison/Commentary

Typological classification: Early mummiform wooden ushabti of the Theban tradition, 17th Dynasty / early 18th Dynasty (c. 1650–1500 BC). Genre: Transitional form between the funerary figurines of the Middle Kingdom and the fully developed ushabtis of the New Kingdom, at the more elaborate end of the spectrum of the so-called 'stick ushabtis' (Schlögl 1990). Function: Pure sah-image (mummy image) without servant function. Workshop group: Theban local production, summary craftsmanship, native wood. Principal literature on the genre: Whelan, P., *Mere Scraps of Rough Wood? 17th–18th Dynasty Stick Shabtis in the Petrie Museum and Other Collections (GHP Egyptology 6, London 2007)*; Schlögl, H.A., in: Schlögl/Brodbeck, *Ägyptische Totenfiguren* (1990), p. 33; Schneider, H.D., *Shabtis (Leiden 1977)*, vol. I, chap. II.1–2; Aubert, J.-F. & L., *Statuettes égyptiennes (Paris 1974)*; Kohl, T., *Diener für die Ewigkeit: Die Uschebti-Sammlung im Roemer- und Pelizaeus-Museum, Hildesheim (HAeB 54, 2018)*.

Provenance

Acquired 28 March 2026, Auktionshaus Kendzia, Hamburg.

Acquired

Auktionshaus Kendzia

Provenance events

1. Acquired 28 March 2026, Auktionshaus Kendzia, Hamburg

⁶<https://www.bonhams.com/auction/23364/lot/106/an-egyptian-wood-hieratic-stick-shabti-for-teti/>

Bilder / Images

Fig. UB-017-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-017. Documentation view: front card.

Fig. UB-017-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-017. Documentation view: front.

Fig. UB-017-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-017. Documentation view: 45L.

Fig. UB-017-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-017. Documentation view: 45R.

Fig. UB-017-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-017. Documentation view: left.

Fig. UB-017-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-017. Documentation view: right.

Fig. UB-017-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-017. Documentation view: back.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-018
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

-

Kurzbeschreibung:

-

Short description:

-

Preview — Under Construction

Description (EN)

Preview — Under Construction

Bilder / Images

Fig. UB-018-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-018. Documentation view: front card.

Fig. UB-018-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-018. Documentation view: front.

Fig. UB-018-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-018. Documentation view: 45L.

Fig. UB-018-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-018. Documentation view: 45R.

Fig. UB-018-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-018. Documentation view: left.

Fig. UB-018-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-018. Documentation view: right.

Fig. UB-018-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-018. Documentation view: back.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-019
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

-

Kurzbeschreibung:

-

Short description:

-

Preview — Under Construction

Description (EN)

Preview — Under Construction

Bilder / Images

Fig. UB-019-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-019. Documentation view: front card.

Fig. UB-019-2. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-019. Documentation view: front.

Fig. UB-019-3. 45L. Beckers Collection (Aachen), UB-019. Documentation view: 45L.

Fig. UB-019-4. 45R. Beckers Collection (Aachen), UB-019. Documentation view: 45R.

Fig. UB-019-5. Left. Beckers Collection (Aachen), UB-019. Documentation view: left.

Fig. UB-019-6. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-019. Documentation view: right.

Fig. UB-019-7. Back. Beckers Collection (Aachen), UB-019. Documentation view: back.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-099
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

-

Kurzbeschreibung:

-

Short description:

-

Preview — Under Construction

Description (EN)

Preview — Under Construction

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-011
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

-

Kurzbeschreibung:

Kleines Gefäß mit türkisblauer Fayence-/Glasuroptik und eingeritzten Zeichen. Aufgrund auffällig gleichmäßigen Craquele-Netzes, mechanisch wirkender Ritzungen, künstlich betonter Patina in Vertiefungen sowie untypischer seitlicher Lochungen bestehen sehr starke Authentizitätszweifel. Das Objekt wird als moderne Reproduktion (vermutlich 20./21. Jh.) geführt und wird zur Dokumentation in der Sammlung geführt.

Short description:

Small vessel with a turquoise-blue faience/glaze-like surface and incised signs. Due to an unusually uniform decorative crackle pattern, mechanically executed incisions, artificially enhanced staining within recesses, and atypical lateral perforations, very strong authenticity concerns remain. The object is recorded as a modern reproduction (likely 20th/21st century) and is retained in the collection for documentation purposes.

Beschreibung (DE)

Metadata

Dokumentationsstatus: ausgeschieden – moderne Reproduktion (zur Dokumentation geführt)

Beschreibung

Kleines flaches Gefäß mit türkisblauer Oberfläche (glasierte Keramik bzw. Fayenceoptik) und eingeritzten pseudo-hieroglyphischen Zeichen. Die Oberfläche zeigt ein gleichmäßiges dekoratives Craquele-Muster sowie auffällig betonte bräunliche Ablagerungen in den Vertiefungen. Seitliche Lochungen sind vorhanden.

Datierung

Aktuelle Bewertung: modern, vermutlich 20./21. Jh. (Verdacht) Vormals Handels-/Altzuschreibung: Spätzeit, 26.-31. Dynastie (ca. 664-332 v. Chr.)

Material

Glasierte Keramik / Fayence (unsicher); türkisblaue Oberfläche; Verdacht auf künstliche Alterung (Craquele) und nachträgliche Patinierung/Wash in Vertiefungen

Maße

9 cm Höhe, 6.5 cm Breite, 2 cm Tiefe, 158 g Gewicht

Bewertung / Sammlungsstatus

Nicht antik; moderne Reproduktion (Verdacht). Ausgeschieden aus dem wissenschaftlichen Sammlungskorpus; zur Dokumentation in der Sammlung geführt (Entscheidung 2026-02-09). Dokumentiert aus Gründen der Transparenz; nicht Bestandteil des wissenschaftlichen Sammlungskorpus.

Kommentar zur Authentizität

Eine belastbare Einordnung als antikes spätzeitliches Votiv- oder Pilgergefäß ist nicht möglich. Zwar orientiert sich die Grundform an spätzeitlichen Kleingefäßen mit fayencierter Oberfläche, jedoch sprechen mehrere Merkmale deutlich gegen eine antike Fertigung: das sehr gleichmäßige Craquele-Netz wirkt dekorativ und modern, die Ritzungen erscheinen mechanisch und uniform, und die bräunliche Patina in den Vertiefungen wirkt wie künstlich aufgetragene Wash-/Schmutzfällung. Die seitlichen Lochungen sind für antike Fayencegefäße dieser Art ebenfalls untypisch.

Ohne naturwissenschaftliche Untersuchung (z. B. UV, Mikroskopie, Binder-/Pigmentanalyse) kann eine moderne Bearbeitung nicht endgültig nachgewiesen werden, die Gesamtheit der Beobachtungen ist jedoch mit moderner Replikproduktion (Souvenir-/Touristenmarkt) gut vereinbar.

Die frühere spätzeitliche Datierung bleibt als dokumentierte Handels-/Altzuschreibung erhalten, gilt jedoch nicht als wissenschaftlich belastbar.

Provenienz

Ehemals Sammlung Staatssekretär a. D. Dr. Weert Börner (Begleiter und Neffe des Sammlers H. W. Siegel); davor unbekannter Vorbesitz.

Erworben

Erworben am 29.03.2025 durch Dirk Beckers bei Auktionshaus Demessieur (Düsseldorf), Auktion A93, Los 2505.

Provenienzergebnisse

[1] Unbekannter Vorbesitz. [2] Sammlung Staatssekretär a. D. Dr. Weert Börner (Begleiter und Neffe des Sammlers H. W. Siegel), bis 2025. [3] Erworben am 29.03.2025 durch Dirk Beckers bei Auktionshaus Demessieur (Düsseldorf), Auktion A93, Los 2505.

Description (EN)

Metadata

Documentation status: excluded – modern reproduction (retained for documentation)

Description

Small flat vessel with a turquoise-blue surface (glazed ceramic or faience-like appearance) and incised pseudo-hieroglyphic signs. The surface shows a highly uniform decorative crackle pattern and strongly emphasised brown staining within recessed areas. Lateral perforations are present.

Date

Current assessment: modern, likely 20th/21st century (suspected) Former trade/legacy attribution: Late Period, Dynasties 26-31 (ca. 664-332 BCE)

Material

Glazed ceramic / faience (uncertain); turquoise-blue surface; suspected artificial ageing (crackle pattern) and deliberate patination/wash within recessed areas

Measurements

Height 9 cm, width 6.5 cm, depth 2 cm, weight 158 g

Assessment / collection status

Not ancient; suspected modern reproduction. Excluded from the scholarly catalogue corpus; retained for documentation (decision 2026-02-09). Documented for transparency; excluded from the scholarly catalogue corpus.

Authenticity note

A reliable classification as an ancient Late Period votive or pilgrim vessel is not possible. While the general form broadly resembles Late Period small faience vessels, several features strongly argue against an ancient manufacture: the crackle network appears unusually uniform and decorative, the incised decoration looks mechanically executed and highly consistent, and the brown staining within grooves appears consistent with artificial wash/patina enhancement. The lateral perforations are also atypical for ancient faience vessels of this category.

Without scientific examination (e.g., UV light, microscopy, binder/pigment analysis), modern intervention cannot be proven with absolute certainty. However, the overall combination of features is fully consistent with modern replica production (souvenir/tourist-market context).

The former Late Period attribution is retained as a documented trade/legacy classification, but is not considered reliable for scholarly purposes.

Provenance

Formerly the collection of State Secretary (ret.) Dr. Weert Boerner (companion and nephew of the collector H. W. Siegel); earlier ownership unknown.

Acquired

Acquired on 29 Mar 2025 by Dirk Beckers from Auction House Demessieur (Duesseldorf), Auction A93, Lot 2505.

Provenance Events

[1] Earlier ownership unknown. [2] Collection of State Secretary (ret.) Dr. Weert Boerner (companion and nephew of the collector H. W. Siegel), until 2025. [3] Acquired on 29 Mar 2025 by Dirk Beckers from Auction House Demessieur (Duesseldorf), Auction A93, Lot 2505.

Uebersicht / Overview

Inventarnummer / Inventory Number	UB-012
Objekt-DOI (alle Versionen) / Object DOI (all versions)	-
Objekt-DOI (diese Version) / Object DOI (this version)	-
Sammlungs-DOI (alle Versionen) / Collection DOI (all versions)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18245038
Sammlungs-DOI (diese Version) / Collection DOI (this version)	10.5281/zenodo.20744226

3D-Modell-Link / 3D model link:

-

Kurzbeschreibung:

Fragment eines perlenbasierten Grabobjekts aus türkisblauen Fayenceperlen, sehr wahrscheinlich Teil einer Mumienmaske oder eines perlenbasierten funerären Netzes. Breite und flexible Struktur entsprechen gut der ptolemäischen Tradition von Perlenmasken und Perlennetz-Ausstattungen.

Short description:

Fragment of a bead-based funerary object made of turquoise faience beads, most likely part of a mummy mask or a related funerary bead-net element. Its width and flexible structure correspond well to Ptolemaic beadwork masks and bead-net funerary equipment.

Beschreibung (DE)

Beschreibung

UB-012 ist ein fragmentarisch erhaltenes Grabobjekt aus Fayenceperlen. Die Perlen sind in dichter Anordnung zu einer breiten, flexiblen Fläche kombiniert. Die Materialwahl (türkisblaue Fayence) und die Konstruktionsweise sprechen klar für die Zugehörigkeit zu einer perlenbasierten funerären Ausstattung, wie sie insbesondere in spätzeitlichen und ptolemäischen Grabkontexten belegt ist.

Vergleichbare Perlenassemblagen sind aus Mumienmasken, Perlennetzen sowie körperbezogenen Grabbeigaben bekannt, die zur rituellen Umhüllung und zum Schutz des Verstorbenen dienten. Die charakteristische türkisfarbene Fayence ist dabei nicht nur dekorativ, sondern steht auch in enger Verbindung mit religiösen Vorstellungen von Regeneration und Wiedergeburt.

Eine exakte Rekonstruktion der ursprünglichen Gesamtform ist auf Grundlage des erhaltenen Fragmentes nicht möglich; die erhaltene Breite sowie die dichte, maskenartige Struktur sprechen jedoch am ehesten für ein Maskenfragment bzw. einen Teil einer perlenbasierten Gesichtsabdeckung.

Interpretative Anmerkung

Die Einordnung basiert auf Material, Struktur und museal belegten Vergleichsobjekten. Aufgrund des fragmentarischen Zustandes ist die ursprüngliche Gesamtform nicht sicher rekonstruierbar.

Objektklassifikation (Einschätzung)

Fragment eines perlenbasierten Grabobjekts (vermutlich Bestandteil einer Mumienmaske oder eines funerären Perlennetzes).

Datierung

Ptolemäische Zeit (ca. 332-30 v. Chr.)

Material

Fayenceperlen

Maße

13 cm Höhe, 16 cm Breite

Materialbeobachtung

Die türkisfarbene Oberfläche und die gleichmässige Perlenstruktur sprechen für Fayenceproduktion. Die Zusammenstellung zu einer größeren, flexiblen Fläche entspricht typischen Fertigungsweisen perlenbasierter funerärer Ausstattung.

Datierungsbeobachtung

Perlenmasken, Perlennetze und vergleichbare funeräre Perlenassemblagen sind besonders in der Spätzeit und in der ptolemäischen Epoche gut belegt. Material, Farbgebung und Aufbau sind mit ptolemäischen Beispielen sehr gut vereinbar.

Vergleichsobjekte

- A) Toledo Museum of Art (eMuseum), Beadwork mask (Maske / Maskenfragment aus Fayenceperlen).¹
- B) Global Egyptian Museum, Beadwork mummy mask (Objekt-ID 3005).²
- C) University of North Dakota (Commons), Beaded mask (Ausstellungsnachweis mit Foto).³
- D) Michael C. Carlos Museum (Emory University), Beadnet face (Objekt 6920).⁴

Vergleich/Kommentar

Die Vergleichsobjekte bestätigen UB-012 als Bestandteil einer perlenbasierten funerären Ausstattung, am plausibelsten als Fragment einer Mumienmaske oder eines maskenartigen Gesichtselements. Museale Beispiele zeigen dieselbe Grundtechnik: kleine Fayenceperlen werden in dichter Reihung zu Flächen zusammengesetzt, um Gesichtszüge (Augen, Brauen, Nase, Mund) oder dekorative Maskenfelder darzustellen.

Insbesondere die Beispiele aus dem Toledo Museum of Art sowie aus dem Carlos Museum dokumentieren, dass solche Maskenelemente oft durch eine Kombination aus kleinen runden Perlen und länglichen Rörchenperlen strukturiert werden. Die erhaltene breite, flexible Perlenfläche von UB-012 passt sehr gut in dieses Formenspektrum.

Die typische türkisblaue Fayencefarbe entspricht der ptolemäischen Tradition funerärer Perlenobjekte, die in dieser Epoche häufig als Bestandteil aufwendiger Mumienausstattungen auftreten. Insgesamt unterstützen die Vergleichsobjekte eine Datierung in die ptolemäische Zeit und bestätigen die Einordnung als Fragment eines perlenbasierten Masken- oder Netzobjekts.

Literatur

- Petrie, W. M. Flinders: Shabtis. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914.
- Schneider, Hans D.: Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden. 3 Bde., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977.
- Toledo Museum of Art (eMuseum), Beadwork mask. <https://emuseum.toledomuseum.org/objects/58483/beadwork-mask>
- Global Egyptian Museum, object record (ID 3005). <https://www.globalegyptianmuseum.org/detail.aspx?id=3005>

¹<https://emuseum.toledomuseum.org/objects/58483/beadwork-mask>

²<https://www.globalegyptianmuseum.org/detail.aspx?id=3005>

³<https://commons.und.edu/aaa-exhibit/14/>

⁴<https://collections.carlos.emory.edu/objects/6920/beadnet-face>

- University of North Dakota (Commons), AAA Exhibit item 14 (beaded mask). <https://commons.und.edu/aaa-exhibit/14/>
- Michael C. Carlos Museum (Emory University), Beadnet face (Object 6920). <https://collections.carlos.emory.edu/objects/6920/beadnet-face>

Provenienz

Laut Auktionsangaben: Ursprünglich Sammlung von Herrn und Frau S. (Gent, Belgien); im Oktober 2000 erworben durch Marc Delorme (Saint-Oün, Paris).

Erworben

Erworben am 30.06.2023 durch Dirk Beckers bei Rob Michiels Auktionen, Los 1393.

Provenienzereignisse

[1] Sammlung von Herrn und Frau S. (Gent, Belgien). [2] Erworben im Oktober 2000 durch Marc Delorme (Saint-Oün, Paris). [3] Erworben am 30.06.2023 durch Dirk Beckers bei Rob Michiels Auktionen, Los 1393.

Description (EN)

Description

UB-012 is a fragmentary funerary object composed of faience beads. The beads are arranged in dense rows forming a broad and flexible surface. The material (turquoise faience) and construction method strongly indicate that the object belongs to the category of bead-based funerary equipment, which is particularly well documented in Late Period and Ptolemaic burial contexts.

Comparable bead assemblages are known from mummy masks, bead nets, and other body-related funerary equipment intended to envelop and protect the deceased. The characteristic turquoise-blue colour of faience is not merely decorative, but is closely associated with religious concepts of regeneration and rebirth.

A precise reconstruction of the original overall form is not possible based on the preserved fragment. However, the considerable width and dense mask-like structure strongly suggest a fragment of a beadwork mummy mask or a facial beadwork element.

Interpretative note

The classification is based on material, structural features, and museum-documented comparanda. Due to its fragmentary state, the original overall form cannot be securely reconstructed.

Object classification assessment

Fragment of a bead-based funerary object (most likely part of a mummy mask or a funerary bead-net element).

Date

Ptolemaic Period (ca. 332-30 BCE)

Material

Faience beads

Measurements

Height 13 cm, width 16 cm

Material observation

The turquoise colour and uniform bead structure are consistent with faience production. The assembly into a broad flexible surface corresponds well to documented construction techniques of bead-based funerary equipment.

Date observation

Beadwork masks, funerary bead nets, and related bead-based funerary assemblages are especially well attested in the Late Period and the Ptolemaic era. Material, colour and construction strongly support a Ptolemaic attribution.

Comparable objects

- A) Toledo Museum of Art (eMuseum), Beadwork mask (faience bead mask / mask fragment). ⁵
- B) Global Egyptian Museum, Beadwork mummy mask (ID 3005). ⁶
- C) University of North Dakota (Commons), Beaded mask (exhibition/collection record with photo). ⁷
- D) Michael C. Carlos Museum (Emory University), Beadnet face (Object 6920). ⁸

Comparative comments

The selected comparanda confirm UB-012 as part of bead-based funerary equipment, most plausibly a fragment of a mummy mask or a beadwork facial element. Museum examples demonstrate the same fundamental technique: small faience beads are arranged in dense rows to form surfaces representing facial features (brows, eyes, nose, mouth) or decorative mask panels.

In particular, the examples from the Toledo Museum of Art and the Carlos Museum show that such masks and facial elements are often structured through a combination of small rounded beads and elongated tubular beads used to frame or stabilise the beadwork surface. The preserved broad and flexible bead surface of UB-012 fits well within this documented typological range.

The characteristic turquoise faience colour corresponds closely to Ptolemaic funerary beadwork traditions, where such bead objects frequently formed part of elaborate mummy equipment. Overall, the comparanda strongly support a Ptolemaic date and confirm the classification as a fragment of a bead-based funerary mask or bead-net element.

References

- Petrie, W. M. Flinders: *Shabtis*. London: British School of Archaeology in Egypt / Bernard Quaritch, 1914.
- Schneider, Hans D.: *Shabtis. An Introduction to the History of Ancient Egyptian Funerary Statuettes, with a Catalogue of the Collection of Shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden*. 3 vols., Leiden: Rijksmuseum van Oudheden / Brill, 1977.
- Toledo Museum of Art (eMuseum), Beadwork mask. <https://emuseum.toledomuseum.org/objects/58483/beadwork-mask>
- Global Egyptian Museum, object record (ID 3005). <https://www.globalegyptianmuseum.org/detail.aspx?id=3005>

⁵<https://emuseum.toledomuseum.org/objects/58483/beadwork-mask>

⁶<https://www.globalegyptianmuseum.org/detail.aspx?id=3005>

⁷<https://commons.und.edu/aaa-exhibit/14/>

⁸<https://collections.carlos.emory.edu/objects/6920/beadnet-face>

- University of North Dakota (Commons), AAA Exhibit item 14 (beaded mask). <https://commons.und.edu/aaa-exhibit/14/>
- Michael C. Carlos Museum (Emory University), Beadnet face (Object 6920). <https://collections.carlos.emory.edu/objects/6920/beadnet-face>

Provenance

According to auction information: Originally the collection of Mr and Mrs S. (Ghent, Belgium); acquired in October 2000 by Marc Delorme (Saint-Ouen, Paris).

Acquired

Acquired on 30 Jun 2023 by Dirk Beckers from Rob Michiels Auctions, Lot 1393.

Provenance Events

[1] Collection of Mr and Mrs S. (Ghent, Belgium). [2] Acquired in October 2000 by Marc Delorme (Saint-Ouen, Paris). [3] Acquired on 30 Jun 2023 by Dirk Beckers from Rob Michiels Auctions, Lot 1393.

Bilder / Images

Fig. UB-012-1. Front. Beckers Collection (Aachen), UB-012. Documentation view: front.

Fig. UB-012-2. Right. Beckers Collection (Aachen), UB-012. Documentation view: right.

Appendix: Display cabinet and preventive conservation

Display cabinet and conservation environment (EN)

This private collection is housed in a dedicated, dust-sealed wall display cabinet and is managed with a preventive-conservation mindset. The primary goal is to provide stable, well-documented conditions for long-term preservation while keeping the objects accessible for study and comparison. The setup combines humidity buffering (conditioned silica gel), gentle neutral-white illumination, and continuous monitoring (temperature, relative humidity, and light level).

Display cabinet	Wall display cabinet, Class series
Manufacturer	Glasvitrienen.de
External dimensions	51 x 19 x 88 cm (W x D x H)
Material	Wooden back panel, aluminium profile frame
Glazing	Clear glass, not non-reflective
Lighting	Neutral white LED strips, dimmable
Seal/dust protection	Glass panes are framed in the profile system with MHN sealing strips. The door is equipped with continuous sealing lips and additional sealing using cellular rubber gasket tape along the frame elements.
Climate	passive
Humidity buffering	1500 g ProSorb with adjustable ventilation / air circulation
Target RH	45% RH
Monitoring/logging	Permanent monitoring/recording of temperature/humidity/brightness using Enviro+ system and InfluxDB on Raspberry Pi Zero
Closure	Lock
Internal parameters	Approx. 24 degrees C, approx. 39-45% RH, approx. 70 lux

Präsentationsvitrine und konservatorischer Anspruch (DE)

Die Privatsammlung wird in einer staubdichten Wandvitrine präsentiert und nach einem präventiv-konservatorischen Anspruch betreut. Ziel ist ein möglichst stabiles, nachvollziehbar dokumentiertes Umfeld für die langfristige Erhaltung, ohne die Vergleichbarkeit und Zugreifbarkeit für Studium und Dokumentation einzuschränken. Die Lösung kombiniert konditioniertes Silica-Gel zur Feuchtepufferung, eine schonende neutralweiße Beleuchtung sowie eine dauerhafte Überwachung von Temperatur, relativer Luftfeuchte und Helligkeit.

Vitrine	Wandvitrine Serie Class
Hersteller	Glasvitrienen.de
Aussenmasse	51 x 19 x 88cm (B x T x H)
Material	Rückwand Holz, Alu-Profilrahmen
Verglasung	Klarglas, nicht entspiegelt
Beleuchtung	LED Streifen neutralweiß, dimmbar
Dichtung / Staubschutz	Gläser sind mit MHN-Dichtungsleisten in das Profilsystem eingefasst, die Türe verfügt über umlaufende Dichtungslippen sowie zusätzliche Abdichtung mit Zellkautschuk-Dichtband an den Rahmenteilern
Klima	passiv
Feuchtepufferung	1500g ProSorb mit regelbarer Ventilation/Zirkulation
Ziel-rF	45% rF
überwachung / Logging	permanente überwachung/Aufzeichnung von Temperatur/Feuchte/Helligkeit mittels Enviro+ System und InfluxDB auf Raspberry Pi Zero
Verschluss	Schloss
Innenparameter	ca. 24C, ca. 39-45% rF, ca. 70 Lux

Photographs / Fotos

